

ReDIE

Red Durango de Investigadores Educativos A.C.

P R A X I S E D U C A T I V A

**EL PODER QUE SE PRACTICA,
ANALIZADO DESDE
MICHEL FOUCAULT, EN LA
ENSEÑANZA DE LA
MATEMÁTICA**

WHAT IS THE CYBERSPACE?

**LA FORMACIÓN DOCENTE EN
COMPETENCIAS
INTERCULTURALES: UNA
APROXIMACIÓN
ANTROPOLÓGICA**

**LA FUNCIÓN SOCIAL E
INVESTIGATIVA DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
EN MÉXICO**

ÍNDICE

EDITORIAL	5
EL PODER QUE SE PRACTICA, ANALIZADO DESDE MICHEL FOUCAULT, EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA <i>Milagros Elena Rodríguez</i>	7
LA FORMACIÓN DOCENTE EN COMPETENCIAS INTERCULTURALES: UNA APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA <i>Ana María Rodarte Barboza</i>	25
LAS JORNADAS DE TRABAJO DOCENTE COMO UNA FORTALEZA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. PLAN DE ESTUDIOS 1997 <i>Sandra Leticia García Aquino</i>	40
FICHA PSICOPEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA <i>Manuel de Jesús Mejía Carrillo</i>	53
ESTUDIO DIAGNÓSTICO SOBRE EL BULLYING EN UNA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL A UN GRUPO DE SEXTO GRADO EN LA CIUDAD DE DURANGO <i>Rodríguez Maturino Gloria Emma</i> <i>Medina García Silvia Azucena</i>	66
ESTUDIO DIAGNÓSTICO SOBRE LA INDISCIPLINA ESCOLAR EN UNA ESCUELA SECUNDARIA DE DURANGO <i>Roberto Mercado Piedra</i> <i>Brenda Esmeralda Rubio Hernández</i> <i>Rosa Guadalupe Téllez Pérez</i>	81

**LA FUNCIÓN SOCIAL E INVESTIGATIVA DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN MÉXICO**

Luis Fernando Hernández Jácquez **107**

WHAT IS THE CYBERSPACE?

Luis Manuel Martínez Hernández

María Elizabeth Leyva Arellano

Luisa Fernanda Félix Arellano **119**

NORMAS DE PUBLICACIÓN **165**

DIRECTORIO

DIRECTOR

Dr. Jesús Carrillo Álvarez

COORDINADOR EDITORIAL

Mtra. Paula Elvira Ceceñas Torrero

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Arturo Barraza Macías

(Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.)

Dr. Alfonso Terrazas Celis

(Universidad Juárez del Estado de Durango)

Dr. Luis Manuel Martínez Hernández

(Escuela de Matemáticas de la UJED)

Mtra. Ana Ma. Rodarte Barboza

(Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado)

Mtra. Verónica C. Ontiveros Hernández

(Universidad Pedagógica de Durango)

Mtra. Leticia Macías Chávez

(Facultad de Ciencias Químicas de la UJED)

Manuel de Jesús Mejía Carrillo

(Asesor Técnico Pedagógico Zona Escolar 29)

CORRECCIÓN DE ESTILO

Lenguaje Español

Profr. Jesús C. Álvarez

Profra. Paula E. Ceceñas T.

PRAXIS EDUCATIVA ReDIE

Revista Electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.
Año 5, Núm. 9; noviembre 2013/Abril 2014

Lenguaje Inglés

Mtra. Luisa Fernanda Félix Arellano

Lenguaje Francés

Amélie Schencke

DISEÑO GRÁFICO

Mtro. Luis M. Martínez Hdez

L. D. G. P. Susana Ramírez Osorio

EDITORIAL

Es grato presentar una vez más el número nueve de la Revista Electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos, A. C. Praxis Educativa ReDIE; en este número presentamos por primera vez un artículo escrito por la Dra. Milagros Elena Rodríguez de la República Bolivariana de Venezuela titulado “El poder que se practica, analizado desde Michel Foucault, en la enseñanza de la Matemática”. A su vez, agradecemos el interés que ha tenido el Dr. Luis Manuel Martínez Hernández, asesor de la Universidad Pedagógica de Durango, integrante de la ReDIE y catedrático de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, por publicar por primera vez en esta revista un artículo en Inglés “*What is the cyberspace?*”

Es también un placer contar en cada uno de los números de esta revista con artículos publicados por la Mtra. Ana María Rodarte Barboza, catedrática de la Benemerita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango e integrante de la ReDIE; en este número no es la excepción ya que presenta el artículo titulado “La formación docente en competencias interculturales: una aproximación antropológica”.

En este número de la Revista Praxis Educativa contamos también con otros artículos escritos por Manuel de Jesús Mejía Carrillo, integrante de la ReDIE; así como de Sandra Leticia García Aquino, catedrática de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, entre otros.

Nos enorgullece en cuatro años que tiene la ReDIE, ir creciendo cada día. Por lo que es importante para Red Durango de Investigadores Educativos, A. C. seguir contando con su participación donde a través de su página Web www.redie.mx

pueda usted consultar los productos de los trabajos realizados. De esta forma el Consejo Editorial de la revista, cumple con el compromiso de socializar una vez más cada uno de los artículos publicados, cuidando que cada número siga siendo de interés para sus lectores, con el propósito de despertar en cada uno de ellos, ese deseo por escribir un artículo, o que a su vez también le sirva en algún momento, como una referencia bibliográfica.

EL PODER QUE SE PRACTICA, ANALIZADO DESDE MICHEL FOUCAULT, EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA

Dra. Milagros Elena Rodríguez

*Doctora en Innovaciones Educativas. Magister Scientiarum en Matemáticas. Licenciada en Matemáticas, Docente Asociada, Investigadora Postdoctoral. Email. melenamate@hotmail.com
<http://melenamate.blogspot.com/>
Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Matemáticas
República Bolivariana de Venezuela*

Resumen

Desde las concepciones de Foucault se analiza el poder que se ejerce en la enseñanza de la matemática, desde luego en las instituciones educativas y el estudiante. Cuando se habla aquí de poder se trata de un tipo específico de relaciones y prácticas entre individuos; se da en la interacción entre los docentes y estudiantes y está mediada por una serie de tensiones que favorecen o inhiben la intencionalidad formativa de dichas instituciones. Se trata de la imposición de la díada conocimiento matemático-poder en el aula. Desde las concepciones del Genealogista mencionado anteriormente se puede concluir que cuando el poder se transita a los estudiantes se puede tener una Educación Matemática exitosa; pero que cuando su ejercicio se hace negativamente donde el docente no toma en cuenta el conocimiento previo del estudiante, su contexto entre otras; y no hace circular el poder en el aula, ejerciendo una relación epistemológica sujeto-objeto, se desencadenan efectos adversos a la verdadera finalidad que debe tener la Educación Matemática como: violencia, discriminación, aislamiento, rechazo y pasividad frente a la ciencia formal, que no contribuyen al desarrollo humano del estudiante.

Palabras clave: enseñanza de la matemática; conocimiento matemático-poder; sujeto-objeto; desarrollo humano.

Abstract

Overview from the conceptions of Foucault analyzes the power that is exercised in the teaching of mathematics, certainly in educational institutions and students. When one speaks here of power is a specific type of relations and practices among individuals; It occurs in the interaction between teachers and students and is mediated by a series of tensions that support or inhibit the educational intention of such institutions. This is the imposition of the dyad knowledge matematico-poder in the classroom. From the conceptions of the genealogist mentioned above it can be concluded that when the power goes to the students can be a successful mathematical education; but when your

workout becomes negatively where the teacher fails to take into account the prior knowledge of the student, its context among others; and it does not circulate the power in the classroom, exerting an epistemological relationship subject-object, are triggered adverse effects which must have education as a math: violence, discrimination, isolation, rejection and passivity against formal science, which do not contribute to the human development of the student.

Key words: teaching of mathematics; knowledge matematico-poder; subject-object; human development.

INTRODUCCIÓN

1. A modo de inicio de la investigación

1.1 ¿A qué llamamos genealogía, y genealogía del poder según Foucault? ¿Cómo surge el poder y qué papel representa en las instituciones educativas?

En la presente investigación teórica, crítica y reflexiva se analiza el poder que se ejerce en la enseñanza de la matemática, desde luego en las instituciones educativas y el estudiante. Para ello haremos al estilo del Genealogista Michel Foucault cada uno de los términos a que dan lugar comenzando con los saberes locales, sometidos e históricos. Desde allí se definirá lo que se denomina genealogía. Se partirá luego al poder y origen del poder para ir a la genealogía del poder, el ejercicio del poder en la escuela desde la enseñanza de la matemática. Para ello desde luego, se recurren a las fuentes originales de dicho autor como lo son los textos: Microfísica del poder, Estrategias de poder. Colección Obras Esenciales, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión; entre otras obras y fuentes que analizan a uno de los autores más importantes de la época de pleno estructuralismo.

Comienzo con los saberes sometidos, locales e históricos. Los saberes sometidos Foucault los coloca en dos escenarios: los contenidos históricos que han estado sepultados, enmascarados en el interior de coherencias funcionales o en sistematizaciones formales. Pero desde luego estos saberes soterrados han hecho reaparecer la criticidad. También están los saberes sometidos calificados como incompetentes.

En *Genealogía del Poder*, Foucault (1976) se afirma que “los saberes sometidos son toda serie de saberes calificados como incompetentes, o, insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, inferiores jerárquicamente al nivel del conocimiento de la cientificidad exigida (...) un saber diferencial incapaz de unanimidad, que debe su fuerza a la dureza que lo opone a lo que lo rodea; y es mediante la aparición de este saber, de estos saberes locales de la gente, de estos saberes descalificados como se ha operado la crítica”.

Un ejemplo de estos saberes sería la diferencia entre creencia y ciencia. Ciencia es aquel saber que puede a través de sus enunciados fundamentarse; ya sean estos adquiridos empíricamente a través de análisis meramente intelectual; es importante que haya regularidad estadística. Las creencias no pueden ser reproducidas en este plano de la realidad; pues todas las veces la experiencia arrojaría resultados contrarios. Así un saber erudito, siguiendo a Foucault sería aquel sobre el que existe convención social, que determina o garantiza su validez.

Los saberes sometidos según Foucault, son los que él denomina *saberes históricos*, que son los conceptos y aspectos históricos dentro de los conjuntos y sistemas globales dominantes, pero también los saberes históricos son los saberes de la gente, a los cuales explica como los elementos que la gente común aprende al desarrollar un oficio o tener un condición determinada, como ser enfermero, prisionero, o delincuente, pero descalifican al saber de la gente, al no

considerarlo como saber científico dentro de la sociedad, por eso los denominan como conceptos inferiores por no ser lo suficientemente elaborados.

Contrario al concepto de saberes de la gente, Foucault (1976) nombra a los conceptos o saberes reconocidos como científicos, como saberes resultado de la erudición, y al compararse un saber con el otro es que empieza la crítica que mencionaba al principio, la cual se le realiza según él a las instituciones, prácticas, y discursos, empezando a tomar fuerza cada vez más.

Sin embargo Foucault advierte que estos dos tipos de saberes sometidos no deben de colocarse juntos en la misma categoría. En Foucault (1992) “en un caso como en otro, de hecho, tanto en este saber de la erudición como en aquellos descalificados, en estas dos formas de saberes sometidos o soterrados, ¿de qué se trata realmente? Se trataba del saber histórico de la lucha”.

En la Página Web 4) se ratifica como conclusión que el interés de Foucault por el poder tiene su origen en la vigilancia, la atención y el interés por el ascenso de los fascismos en el mundo, las guerras civiles, la instauración de las dictaduras militares, los objetivos geopolíticos de opresión de las grandes potencias y sobre todo tiene sus raíces en su práctica política de la década de los años 70 que le había permitido captar al natural, sobre el terreno, el funcionamiento del sistema carcelario, observar la suerte corrida por los detenidos, estudiar sus condiciones materiales de vida, denunciar las prácticas de la administración y apoyar los conflictos y las revueltas en todos los lugares que estallaban.

Precisemos con Foucault el poder y su origen, entre otras cuestiones al respecto.

1.2 ¿Cómo surge el poder? ¿Qué es el poder?

El término poder proviene del latín *possum*, que significa ser capaz de, tener fuerza para algo. Este término supervisa entonces la idea de ser potente o capaz pero también alude a tener influencia, imponerse.

El poder se interpreta en el caso de Foucault como un concepto diferente al de violencia; esta se dirige a cambiar o a la destrucción de objetos. No es el poder sino sinónimo de acciones como: incitar, inducir, desviar, facilitar, ampliar, entre otras. Estas se pueden considerar categorías del poder. Según Foucault (1999) el poder es un tipo específico de relaciones y prácticas entre individuos. Todas estas prácticas “constituyen una de las formas a través de las cuales nuestra sociedad define tipos de subjetividad, formas de saber y en consecuencia relaciones entre los hombres y la verdad”. Es así el poder la capacidad de algunas personas para conducir las acciones de otros sin estacionarse en esas acciones.

Se conviene así de manera no física las conductas mediante el poder. En Foucault (1992) “el poder está en todas partes; no es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes (...) El poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados: es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada”. El poder está así en la relación de pareja, en la oficina, en las escuelas. Pero en relaciones donde no hay libertad no hay poder; por ejemplo en la esclavitud no hay relación de poder. Es indispensable la libertad para que se den estas relaciones. En la enseñanza donde no hay casi aprendizaje, hay frustraciones, aversiones como en la enseñanza de la matemática no hay circulación de poder.

Según Deleuze (2002) el poder en Foucault pasa por seis postulados: postulado de la propiedad: no es propiedad de nadie se ejerce o se posee y sus efectos son atribuibles a maniobras, técnicas y funcionamientos; postulado de la localización:

no tiene lugar privilegiado ni institución alguna, atraviesa cada lugar; postulado de la subordinación: no está subordinado a ninguna estructura, al revés en el interior de la economía se encuentran mecanismos de poder que actúan sobre el cuerpo y el alma de los sujetos; postulado de la esencia: no tiene esencia es operativo, no es un atributo, es una relación que atraviesa las fuerzas dominantes y dominadas; postulado de la modalidad: el poder no actúa a través de la ideología, se ejerce sobre las almas y cuando se hace sobre los cuerpos no se ejerce con violencias o represión, se da en actos de suscitar, incitar, serializar y normalizar y el postulado de la legalidad: no se expresa a través de la ley.

Según Foucault (1999) el poder es la capacidad que tiene un determinado sujeto de imponer su verdad, como la verdad para el otro. El poder crea la verdad, lo que existe es la verdad que el poder puede repetir hasta que un sujeto lo cree como su verdad. Tiene el poder de imponerla y sofocar otras verdades posibles. Utiliza todo lo que pueda encontrar para penetrar en la conciencia de los sujetos y sujetarlos. Es precisamente ésta, la meta del poder: sujetar la subjetividad del sujeto.

Surge el poder en el modo en que se ejercen las prácticas militares, escolares, laborales; esto es las prácticas disciplinarias. Según Foucault: el poder pasa a través de dominados y dominantes; no es una propiedad (no se posee), es una estrategia (se ejerce); poder y saber son de distinta naturaleza, pero interactúan; el poder en esencia, no es represivo, es productivo.

Básicamente hay dos formas en que se ejerce el poder en la enseñanza tradicional de la matemática; y se puede insinuar brevemente ya a este nivel de la investigación. Uno con el conocimiento matemático en sí mismo y otra en las relaciones interpersonales entre el docente y el estudiante. Este tipo de relaciones están condicionadas por un gran número de elementos simbólicos y concretos que rodean la realidad de los sujetos que los conforman y que tradicionalmente, en la

pedagogía tradicional, han llevado al estudiante al rechazo, predisposición, abandono de cursos entre otras realidades adversas en el aula de clases.

1.3 ¿A qué llamamos genealogía, y genealogía del poder según Foucault?

En oposición a esos saberes soterrados de la científicidad aparece en las investigaciones del mencionado autor lo que él denomina las genealogías, usando para definir las ideas de Nietzsche.

En Genealogía del Poder Foucault (1976) afirma que “llamamos genealogía al acoplamiento de los conocimientos eruditos y de las memorias locales que permite la constitución de un saber histórico de la lucha y la utilización de ese saber con las tácticas actuales”.

Como en Nietzsche, Foucault toma el concepto de genealogía como anti ciencias, no reivindica la ignorancia, se trata de la insurrección de los saberes contra los efectos centralizadores de poder que están ligados a la institución y al funcionamiento de un discurso científico organizado dentro de una sociedad como la nuestra. Tiende como táctica a romper el sometimiento de los saberes históricos y liberarlos, hacerlos capaces de oposición y lucha contra la coerción de un discurso teórico, unitario, formal, y científico. En efecto Foucault (1976) afirma que “no se trata en realidad de oponer a la unidad abstracta de la teoría la multiplicidad concreta de los hechos (...) tampoco se trata de descalificar ahora el elemento especulativo para oponerlo, bajo la forma de un cientismo banal, al rigor del conocimiento estabilizado”.

En las genealogías se trata de hacer inscribirse en los saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados, contra la instancia teórica unitaria que pretende filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre del conocimiento

verdadero y de los derechos de una ciencia que está detentada por unos pocos; en palabras de Foucault.

Es así como según Foucault (1976) “las genealogías no son pues retornos positivistas a una forma de ciencia más meticulosa o más exacta; las genealogías son precisamente anti-ciencias”. Sino que la genealogía debe dirigir la lucha contra los efectos de poder de un discurso considerado científica. La actividad genealógica trataría, sin embargo, de hacer entrar en juego los saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados, como afirma Foucault (1976) “contra la instancia teórica unitaria que pretende filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre del conocimiento verdadero y de los derechos de una ciencia que está detentada por unos pocos”.

En conclusión usando a Foucault (1976) “la genealogía sería, pues, oposición a los proyectos de una inscripción de los saberes en la jerarquía del poder propia de la ciencia, una especie de tentativa para liberar a los saberes históricos del sometimiento, es decir, hacerlos capaces de oposición y de lucha contra la coacción de un discurso teórico, unitario, formal y científico”. Se va entonces, desde las ideas de la Página Web 4) “al rescate de aquellos saberes que estaban descalificados, ingenuos, jerárquicamente inferiores, el del psiquiatrizado, enfermo, delincuente, saber de la gente que no es un saber común sino particular, regional, diferencial, incapaz de unanimidad y que sólo debe su fuerza al filo que opone a los que lo rodean”.

2. ¿Qué papel representa las instituciones educativas en la enseñanza de la matemática?: el poder que se practica

Siguiendo con esta perspectiva de Foucault (1969) son las instituciones educativas quienes actúan sobre los individuos, ejerciendo sobre estos los efectos del poder al ofrecerles un conocimiento, en este caso particular el matemático, es

decir actúa como un operador para la transformación de los individuos desde la enseñanza de la ciencia legado de la humanidad.

El asunto del poder que se ejerce en las instituciones educativas en la enseñanza de la matemática está íntimamente relacionado con las políticas educativas y además de como concibe el docente la matemática, de como la utiliza como ejercicio de un poder que muchas veces es soslayado, pues es poder no circular; la enseñanza dista mucho del aprendizaje y no es transmitido en el corazón y en la vida de los discentes los conocimientos matemáticos, que establecen en la escuela cuales saberes serán sometidos y cuáles serán transmitidos.

De las afirmaciones anteriores se da cuenta en la Página Web 1) cuando se afirma que “para Michel Foucault la institución escolar es una estructura de poder para reprimir y domesticar el cuerpo social a fin de introducir sutiles mecanismos para mantener los privilegios y los grupos dominantes en el poder. La liberación de los instintos libertarios pasa por hacer pedazos cualquier forma de autoridad, especialmente la del docente”.

En este caso particular es de acotar que, en lo referente a la enseñanza de la matemática, las instituciones educativas tradicionalmente han sido objetos de poder pues se ha venido imponiendo una matemática rígida, incambiables que disciplina al comportamiento de unos conocimientos de alto nivel; que ya de paso el estudiante considera que son inalcanzables. Martínez (2006:148) afirma al respecto que “el profesor de matemática raramente reconoce su deficiente didáctica, más bien, racionaliza el hecho achacando su fracaso a los estudiantes porque “son malos para la matemática”.

Desde luego esta Educación Matemática impuesta, donde el poder no ha circulado entre estudiantes y docentes, en la mayoría de los casos, Freire (1972) la explica y estudia muy bien, de manera general, con la denuncia contra una educación

bancaria donde el educador, también el de la matemática, confunde la autoridad del poder con su propia autoridad profesional que hace valer en oposición a la libertad de los estudiantes. Es así como el docente es el sujeto del proceso de aprendizaje mientras que los estudiantes son simples objetos, aparece aquí la relación epistemológica sujeto-objeto donde el maestro actúa, piensa y habla y los alumnos se hacen la ilusión que actúan mediante la acción del maestro, se les hace pensar y escuchan.

Contraria a esta pedagogía castradora de las características más exquisitas y bellas de la matemática donde esta se usa como objeto de poder para soslayar a los estudiantes, surge en la línea de investigación de la autora del artículo la pedagogía integral, que según Rodríguez (2010c: 2) está íntimamente relacionada con la psicología educativa y la teoría del aprendizaje contemporáneas. Propone que los estudiantes empleen los tres canales de aprendizaje: visual, auditivo, cenestésico y la mayoría de las inteligencias de Gardner (1995); a decir verbal, lingüística, lógica matemática, rítmica musical, cenestésica, visual espacial, interpersonal e intrapersonal, así como la participación activa de la totalidad de la persona.

En este tipo de relación epistemológica sujeto-objeto, según la Página Web 1),

“las relaciones de poder entre los profesores y los alumnos es necesaria pero es negativa cuando se transforma en autoritarismo, es decir, en una autoridad arbitraria del profesor sobre el alumno. Las técnicas de gobierno, al nivel que sean, implican una relación de poder que cuando son abusivas y niegan los derechos y las libertades de aquellos sobre los que se ejerce. Hay que diferenciar por tanto en el análisis del poder tres campos diferentes: las relaciones estratégicas, las técnicas de gobierno y los estados de dominación. Las dos primeras son inevitables pero hay que evitar que cristalicen en el tercero”.

Es así como en pleno siglo XXI aún existen serios rezagos de autoritarismo en todas las instituciones educativas, especialmente cuando se enseña matemática y esto ocurre en todos los niveles educativos. El objetivo de la matemática contrariamente a la relación sujeto-objeto, desde la pedagogía integral es la formación de un ser humano crítico, pensante y transformador de su realidad, y a través de dicha pedagogía no tradicional se puede llevar a cabo todos estos requerimientos, y es que la matemática debe medirse entre la interacción continua de la experiencia, la reflexión y la acción como medio de la formación (Rodríguez, 2010b: 104):

La pedagogía integral emerge en la relación sujeto-sujeto en estos tiempos como el argumento de más relevancia, no solo en la educación sino en todas las áreas humanas fragmentadas, y disociadas. La verdadera prosperidad educativa depende del nivel de integridad de la educación; es necesario volver sobre la integrabilidad del hombre, una nueva visión de lo que es el aprendizaje y la naturaleza humana.

La propuesta de la pedagogía integral en la enseñanza de la matemática es colaborar significativamente en el desarrollo integral del individuo; en el sentido de lo que afirma Rodríguez (2010d:132) “entender lo que significa el desarrollo humano integral, es menester dilucidar lo que representa la liberación; ésta se refiere a todos los aspectos del ser humano, al sentido reflexivo, creativo, crítico, eficiente, efectivo, ético y político”. Esta liberación cobra preponderancia en el desarrollo integral, que según Villarini (1987) es la formación de un ser humano digno y solidario. Un ser humano que se autodetermina y busca su excelencia o desarrollo pleno en el proceso mismo de transformar la sociedad junto a otros, en un lugar donde todo ser humano pueda vivir dignamente.

Por otro lado en la Página Web 2), referente en especial a la pedagogía clásica o tradicional con la que se lleva a cabo el proceso educativo se afirma que “las ideas de Foucault como crítica a las tendencias de la pedagogía clásica, esencialmente jerárquica, patriarcal y androcéntrica, pueden aplicarse en la tarea de conseguir una sociedad más igualitaria (...). Esto exige un mayor compromiso del cuerpo docente con la educación en valores, una verdadera apuesta por la utopía, esperando que realmente la escuela no sea un mero medio de transmisión de datos sino que haga uso de su capacidad para inculcar regímenes de verdad y sirva de instrumento a los principios básicos de la convivencia igualitaria”.

En particular, en las palabras de Foucault del párrafo anterior existe en el ejercicio del poder el tratamiento de género en el aula, no ha sido normal y aceptado bien visto tradicionalmente que la mujer estudie matemáticas, entre otras represiones de ejercicio del poder en las instituciones educativas, donde la mujer no está dotada de autoridad; pasando a ser dichas instituciones una reproductora de las identidades de género.

En la Página Web 3) se afirma que “la escuela, es una más, según el texto, de las instituciones, a través de las cuales, el Estado Moderno procuró ejercer una forma de poder específica a través de sistemas totalizantes y técnicas individualizantes a la vez. En el fondo, tras estos procedimientos y técnicas hay una racionalidad política, una forma de pensar y ejercer las relaciones de poder”.

Es una de las principales funciones de las instituciones educativas el disciplinamiento; entendiendo éste como aquel que tiende a desarrollar la fuerza del cuerpo y de igual manera coartar otras fuerzas queriendo formar en la obediencia. En Foucault (2003) “una de las funciones de la escuela moderna es el disciplinamiento “la disciplina fabrica cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos “dóciles”: aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia)”.

Desde estas ideas del párrafo anterior el docente también ordena y el estudiante obedece, se somete a esa autoridad de ser el único conocedor y poseedor del conocimiento que no hace transitar entre sus docentes o que carece de las pedagogías renovadoras para hacerlo; pasando desde luego a ser dicho docente también víctima del proceso educativo tradicional que él no le ha dado un viraje positivo en su praxis.

El poder político igualmente está presente en las instituciones educativas usando a estas para prometer ideas educativas de la matemática, desde la condición de que el estudiante se someta al disciplinamiento de la matemática, a la imposición de ideas acabadas, a algoritmos incambiables. En la Página Web 3) se afirma que “el disciplinamiento busca ejercitar en los alumnos su función utilitaria que será luego aprovechada por la economía capitalista en que se insertarán. Por otro lado, el disciplinamiento implica sometimiento político”.

En el ejercicio del poder, en la enseñanza de la matemática se obvia entonces esos saberes locales cotidianos de la matemática, dejando por fuera los ideas que seguramente traen los estudiantes y que no pueden aflorar en su proceso de enseñanza de la matemática, que desde luego colaborarían enormemente a darle sentido a los contenidos matemáticos en sus vidas. En Foucault (2003) “es el tiempo disciplinario el que se impone en la práctica pedagógica (...), disponiendo diferentes estadios separados los unos de los otros por pruebas graduales, determinando programas que deben desarrollarse cada uno en una fase determinada, y que implican ejercicios de dificultad creciente”. Es esta la explicación típica de lo que significan los largos algoritmos de resolución de problemas en matemáticas sin haber accedido hacia estadios de abstracción, procesos absolutamente necesarios para poder ejercer ese poder en el estudiante.

Estudia Foucault (2003) también el tema de los exámenes, las evaluaciones del proceso represor y castigador en el aula, donde la pedagogía tradicional que se lleva al aula es la de las ciencias, este caso la formal. La función de la evaluación es el del castigo; todavía en estos tiempos en muchos casos prevalece este proceso de evaluación castradora de las ideas esenciales y bellas de la matemática. En Foucault (2003):

“la escuela pasa a ser una especie de aparato de examen ininterrumpido que acompaña en toda su longitud la operación de enseñanza. Se tratará de una comparación perpetua que permite medir y sancionar. El examen en la escuela crea un constante intercambio de saberes entre el maestro y el discípulo. La escuela pasa a ser el lugar de elaboración de la pedagogía. Y así como el procedimiento del examen hospitalario ha permitido el desbloqueo epistemológico de la medicina, la época de la escuela “examinatoria” ha marcado el comienzo de una pedagogía que funciona como ciencia”.

No hay duda que estas son realidades palpables en la enseñanza de la matemática, cuyas consecuencias han sido largamente estudiadas. Desde Foucault (2003) “el caso es el individuo tal como se lo puede juzgar, medir, comparar y esto en su individualidad misma; y es también el individuo cuya conducta hay que encauzar, a quien hay que clasificar, normalizar, excluir”. También es claro que en el sistema educativo actual de la matemática hay serias secuelas de este tipo de evaluación para medir y clasificar en vez de ir a la mejora del proceso educativo y de nuevas formas de enseñar a aprender y de formación del docente.

Mas aún, no pasa esta parte del acto educativo de la matemática, las evaluaciones, a ser una crítica de la práctica del proceso de enseñanza que lleve a cambios en la forma de confrontarlo, ni a tomar; en casi todos los casos nuevos

resultados de la didáctica y pedagogía de la matemática; todos estos resultados largamente estudiados por expertos normalmente se ignora en el acto educativo de la matemática; que salvado excepciones de grandes pedagogos innovadores de la matemática, se sigue imponiendo una pedagogía tradicional que no pasa al proceso novedoso con técnicas nuevas, uso de tecnologías entre otras; sino que se pretende usar estas herramientas como aisladas del proceso educativo, o se usan de manera secundario. En muchos casos las instituciones no cuentan con la disponibilidad técnica para ello, de las tantas existentes muchas veces ignoradas. Ni de la formación innovadora del docente.

3. Algunas reflexiones finales

Aceptado las ideas de Bordieu (1988) entonces la educación es un campo de ejercicio del poder donde se extienden habitualmente variadas y diversas batallas. El proceso de enseñanza de la matemática entonces debería aprovecharse para que posibilite el desarrollo humano del individuo, el aprovechamiento de los conocimientos matemáticos como un legado de la humanidad, el valor pro-activo y humanizado de la matemática puesta en escena de manera amena y no traumática.

En este asunto del poder que se ejerce en la enseñanza de la matemática claramente se ha mostrado que existe, aún en estos tiempos una violencia simbólica impuesta, al estilo Bourdieu (1988) que soslaya al estudiante y trata de alinearlos a situaciones que exigen perspectivas contrarias a las que él estaba habituado en su vida cotidiana. Es lo que según Trabal (2011: 231) se trata de una demanda de conversión y se percibe que se trata de imponer no sólo conocimientos, sino también un modo de conocimiento que se construye contra el sentido común, que al devaluarlo, muestra los límites de los sentidos, e instaura su superación como valor.

El docente de la matemática como intelectual ético de la Educación Matemática requiere un cambio significativo en la política educativa, docente autónomo que va a la crítica de su praxis, que no sólo reproduce el conocimiento matemático elaborado por otros para apabullar restringir y predisponer al discente, sino que permanentemente reflexiona su práctica, diseña nuevas estrategias, investiga en la didáctica de la matemática novedosa, investiga y confronta con otros docentes e investigadores para mejorar la práctica.

En estas reflexiones se pronuncia la ética como verdad en el proceso educativo de la matemática, una verdad constantemente traicionada bajo el yugo de la pedagogía tradicional. Rodríguez (2010a:124) afirma que, es menester que en “a través de un encuentro entre los principios éticos y pedagógicos, en cada uno de los actos cotidianos; esto es capacitar el ser humano para la vida cotidiana en su quehacer permanente y una formación continua, que reforma el pensamiento y lo transforma en acciones profundamente humanas por el otro y con el otro”.

El reto de la ética en estos tiempos de cambios es alcanzar una comprensión del otro, en su condición de igual, pero heterogéneo a la vez, pues viene de una cultura o de una comunidad diferente, de un mundo e interés intrínsecos diferentes. Implica la construcción de expresiones comunes que permita el encuentro y también el desencuentro de ideas en ese ejercicio del poder en la enseñanza de la matemática.

En este ejercicio el poder circula desde el docente al discente, y este usa los conocimientos matemáticos para el desenvolvimiento, para el avance de la sociedad, para el desarrollo de sus valores. Para ello es menester que el docente y el estudiante se percibirán como iguales en un primer momento, y luego se comprenderán como diversos en otro posterior. Ninguna de estas aspiraciones es posible bajo una pedagogía tradicional en el proceso educativo de la Matemática.

Morín (2006) en su sexto método: Ética, ubica los actos del ser humano, su responsabilidad y defensa en la discusión presente general, dadas las crisis de diversa índole que experimenta la humanidad en su totalidad y que ponen en serio riesgo a la vida, dada la característica de inhumanidad con que el hombre rige sus actos. Ideas que permiten pensar en las bases para el desarrollo de una cultura ética que valora el diálogo, fomenta la ciencia formal en la cotidianidad y vida del discente, la justicia, el amor por la ciencia formal al servicio del desarrollo humano integral del individuo haciendo con esto circular el poder del conocimiento de la matemática y su ejercicio en el aula y en la vida del ciudadano, a favor de este y no en contra, usado para soslayar, crear frustraciones y dudas sobre nuestras posibilidades para entender la ciencia legado de la humanidad; desde luego creación del ser humano, el mismo que la puede aprender y reconstruir en su mente y vida.

Referencias bibliográficas

- Bordieu, P. (1988). La distinción. Madrid, Taurus.
- Deleuze, G. (2002). Foucault. Chile: Ediciones Cronopio.
- Foucault, M. (1969). La arqueología del saber. México: Siglo XXI.
- Foucault, M. (1976). Genealogía del Poder (Curso del 7 de enero de 1976).
- Foucault, M. (1992). Las redes del poder. Buenos Aires: Editorial Almagesto.
- Foucault, M. (1999). Estrategias de poder. Colección Obras Esenciales, volumen II, Buenos Aires, Ediciones Paidós Ibérica S. A.
- Foucault, M. (2003). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
- Freire, P. (1972). La educación como práctica de la libertad. México: Siglo XXI.
- Gardner, H. (1995). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona: Ediciones Paidós.

- Martínez, M. (2006). La Nueva Ciencia. México: Editorial Trillas.
- Morín, E. (2006). El método IV. Ética. Madrid: Cátedra.
- Rodríguez, M. (2010a). El papel de la escuela y el docente en el contexto de los cambios devenidos de la praxis del binomio matemática-cotidianidad. Revista iberoamericana de Educación Matemática UNION, 21, 113-125.
- Rodríguez, M. (2010b). Matemática, Cotidianidad y Pedagogía Integral: Elementos Epistemológicos en la Relación Ciencia-Vida, en el Clima Cultural del Presente. Tesis Doctoral. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, Caracas, Venezuela.
- Rodríguez, M. (2010c). El perfil del docente de matemática: Visión desde la tríada matemática-cotidianidad y pedagogía integral. Revista Actualidades Investigativas en Educación, 10(3), pp. 1-19.
- Rodríguez, M. (2010d). La matemática: ciencia clave en el desarrollo integral de los estudiantes de educación inicial. Revista Zona Próxima, 13, 130-141.
- Trabal, P. (2011). Una sociología de la enseñanza de las matemáticas. Revista Educación y Pedagogía, vol. 23, núm. 59, 227-240.
- Villarini, A. (1987). Principios para la integración del currículo. San Juan, Puerto Rico: Departamento de Instrucción Pública.

Páginas Web

- 1) <http://www.rebellion.org/noticias/2010/3/101759.pdf>
- 2) <http://www.fyl.uva.es/~wfilosof/textosense%F1anza/foucault.doc>
- 3) <http://artecontrapunto.blogspot.com/2010/10/algunas-ideas-sobre-sujeto-segun.html>
- 4) <http://www.elsigma.com/filosofia/michel-foucault-los-ejes-del-poder/5926>

LA FORMACIÓN DOCENTE EN COMPETENCIAS INTERCULTURALES: UNA APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA

Ana María Rodarte Barboza

Maestra en Educación Campo Práctica Educativa por la Universidad Pedagógica de Durango y con estudios de Doctorado en Ciencias para el Aprendizaje en esta misma Institución. Actualmente se desempeña como catedrática de tiempo completo en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango.

Abstract

This paper restates the need to implement transcendental actions in education, specifically on teaching competency - based training to support diversity -cross cultural competence, from the theoretical perspective of cognitive anthropology, which is a discipline that offers an alternative for understanding human cognition to improve the process of teaching and learning - without neglecting the socio-cultural and emotional aspects of human beings, as it addresses the cognitive processes in a holistic manner.

Keywords: teacher education, human cognition, intercultural competence, cognitive anthropology.

Resumen

En este escrito se plantea la necesidad de implementar acciones de una mayor trascendencia en la educación especialmente referida a la formación docente en competencias para la atención a la diversidad, *competencias interculturales*, desde la perspectiva teórica de la antropología cognitiva, por ser ésta una disciplina que ofrece una alternativa al entendimiento de la cognición humana para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje, sin descuidar los aspectos socio-culturales y afectivos del ser humano ya que aborda los procesos cognitivos de una manera holística.

Palabras clave: formación docente, cognición humana, competencia intercultural, antropología cognitiva.

Los estudios sobre procesos de formación del ser humano son problemas educativos por lo que su trato directo corresponde a la pedagogía, disciplina encargada del estudio de la educación como fenómeno socio - cultural y específicamente humano. Tradicionalmente esta disciplina se ha apoyado en los

aportes de otras ciencias, especialmente de la psicología del aprendizaje y la sociología de la educación para el entendimiento de cómo los niños pueden aprender de mejor manera. Más recientemente, los resultados de las investigaciones de la neurociencia han contribuido al entendimiento del aprendizaje humano desde diferentes perspectivas, conocimientos que los pedagogos han retomado para fundamentar el desarrollo de modelos pedagógicos sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje que intervienen en la formación del sujeto, mismos que a su vez sustentan los planes y programas de estudio en los diferentes niveles y modalidades de la educación, entre ellos los referidos a la formación docente. No obstante las continuas transformaciones que han sufrido esos modelos y su implementación en la educación, al tratar de dar respuesta a la demanda social educativa, estos modelos se han caracterizado por la poca atención a las diferencias individuales en el salón de clase y en la escuela. De ahí la necesidad de buscar opciones teóricas que proporcionen mayores referentes para el abordaje eficaz tanto de la diversidad en el aula, como de la formación de profesores especialmente capacitados para atenderla. En busca de esas alternativas, muchos estudiosos han vuelto su mirada hacia las ciencias cognitivas, y al tratarse de aspectos culturales como lo son la diversidad étnica o lingüística de los estudiantes, la antropología cognitiva ofrece una propuesta idónea para dilucidar en este campo del conocimiento. El presente escrito inicia abordando la perspectiva interdisciplinaria de la ciencia cognitiva, a fin de ubicar a la antropología cognitiva en su campo de estudio, lo que permite introducir con mayor sustento la visión antropológica en la formación en competencias que se plantea enseguida, posteriormente se presentan resultados obtenidos en la aplicación de esta disciplina ejemplificando tres modelos culturales de investigación antropológica ubicados en el ámbito de la atención a la diversidad y en los procesos de formación de profesores.

Perspectiva interdisciplinaria de la ciencia cognitiva

El auge en la investigación sobre el funcionamiento del cerebro, llamada neurociencia, ha llevado a una redireccionalidad de las ciencias dedicadas al estudio del hombre, surgiendo así una rama de estudiosos dedicados a la aplicación de los nuevos descubrimientos del funcionamiento del cerebro, específicamente sobre *el cómo el hombre aprende*, los esfuerzos de estos investigadores en su conjunto han formado una perspectiva interdisciplinaria conocida como ciencia cognitiva; desde esta perspectiva se argumenta que el estudio de un fenómeno desde múltiples niveles de interpretación crea un mejor entendimiento de los procesos que ocurren en el cerebro para dar lugar a un determinado comportamiento; uno de estos niveles lo constituye la antropología cognitiva.

Los antropólogos cognitivos orientan sus estudios hacia los factores culturales que intervienen en la dimensión cognitiva de la educación y la manera de atender la diversidad dentro y fuera del aula. Concepciones de aprendizaje, como la de Phillippe Meirieu, se inscriben en esta postura al señalar que el aprendizaje se efectúa cuando el individuo recoge información del entorno en función de un proyecto personal, lo que se traduce en la posibilidad de aplicar el conocimiento en algo que le resulte útil para la vida (Meirieu, 2009). En este sentido, Donavan, Bransford & Pelegrino (1999) señalan que los estudiantes llegan al salón de clase con preconcepciones acerca de cómo funciona el mundo; si sus entendimientos iniciales no embonan, pueden fallar en la adquisición de los nuevos conceptos y la información que está siendo enseñada, o pueden aprender solo con el propósito de responder a un examen y regresar a sus anteriores preconcepciones fuera del salón de clase. Indican también estos autores que los estudiantes deben tener una base profunda de conocimiento factual entendiendo los hechos e ideas en el contexto del marco conceptual y organizando el conocimiento en forma que facilite su recuperación y aplicación.

Esta nueva manera de entender la educación presta atención a las competencias que deben adquirir los estudiantes en su transcurso formativo, donde el aprendizaje se concibe como un proceso de adquisición, reestructuración y cambio de las estructuras cognitivas, jugando un papel fundamental los procesos cognitivos como la *percepción*, la *atención* y la *memoria*, desde una interpretación dinámica de estos fenómenos y no estática como han aparecido tradicionalmente en la psicología general (Barca & Cabanach, 1994).

En este entendido, el acto de percibir posee un carácter activo y no constituye tan solo una copia de la realidad, ya que está supeditada a las transformaciones a que son sometidos los datos suministrados por los diferentes receptores externos al sujeto que percibe, por lo que, desde esta perspectiva, *la percepción* se entiende como un proceso cognitivo que facilita la capacidad adaptativa del ser humano en el medio, que permite discriminar, seleccionar e interpretar los significados de los múltiples estímulos que recibe; es un proceso de extracción de información realizado por el sujeto cognoscente. Este mecanismo selectivo está influido por los conocimientos previos, por los intereses, necesidades y esquemas cognitivos del ser humano, donde el lenguaje juega un papel fundamental al otorgarle objetividad y generalización a lo que aprende.

Estrechamente relacionada con la percepción, *la atención* es el proceso de orientación mental selectiva hacia determinados estímulos. Constituye la concentración y focalización de la actividad cognoscitiva en determinado estímulo o actividad y la inhibición simultánea de los demás estímulos o actividades simultáneas o concomitantes. La atención puede ser voluntaria, cuando está determinada por el sujeto, o involuntaria, cuando está determinada por la naturaleza del estímulo, aunque existe un vínculo muy cercano entre ambas formas de prestar atención al objeto de conocimiento.

La memoria es tanto el proceso que permite retener y recordar los contenidos de aprendizaje o saberes, pasados y presentes; como el cúmulo de esos conocimientos almacenados en la estructura de pensamiento; su retención puede ser a corto o a largo plazo. Desde la perspectiva de la ciencia cognitiva, la memoria juega un papel fundamental en la conformación de la estructura de conocimiento o marco conceptual, ya que controla, regula y, de hecho, subyace en todo el proceso de comprensión (Barca & Cabanach, R.G, 1994).

Visión antropológica de la formación en competencias

Por mucho tiempo, los estudios sobre cómo se genera el conocimiento en una cultura, se efectuaron en términos del complejo entorno social en el que el conocimiento se crea y se trasmite, dado que el campo de la antropología general es el estudio de la sociedad, la cultura a la que pertenece, y el conocimiento generado como producto de la misma cultura; pero evitando toda referencia a los fenómenos mentales (Green, J., Gregory C., Patricia B. & Audra, S., 2006).

Los primeros intentos de un estudio sistemático de la mente como programa de investigación antropológica fueron obra de Levi Strauss en Francia, con su concepción del pensamiento salvaje, y la de Godenough en los Estados Unidos, con su punto de vista cognitivo de la cultura; siendo hasta mediados del siglo XX, con la aparición de la ciencia cognitiva, que esta disciplina sienta las bases para programas de investigación más sólidos, interesados en incorporar las cuestiones de pensamiento y cognición. Desde entonces, el interés en el estudio de esta disciplina se orienta hacia los individuos como actores, y no solo como sujetos objeto de investigación.

La capacidad de detectar, medir y deducir detrás de los comportamientos observables y acciones amplía el horizonte de la disciplina, surge entonces la *antropología cognitiva* como un campo nuevo de estudio que se inscribe en el

contexto del aprendizaje de las ciencias, con el objetivo de explicar algunos aspectos de la forma de pensar y actuar de una determinada cultura o grupo social (Cash, 1998), es una disciplina que investiga el conocimiento cultural; el conocimiento que está implícito en las palabras, las historias y los formas de aprender de otros y se comparte con otros seres humanos (D' Andrade, 1995). Dado que la formación en competencias abarca todas las dimensiones del ser humano para su desarrollo integral y, por otra parte, la interculturalidad afirma explícitamente la realidad del diálogo, la reciprocidad, la interdependencia, que llega a constituir una fuente de enriquecimiento mutuo por parte de las diversas culturas que están en esa realidad social (Ramírez, 2006), la antropología cognitiva aporta mayor base para su estudio integral.

El campo de estudio de la antropología cognitiva

El tipo de estudio antropológico se ha dedicado al análisis de subculturas en los grupos minoritarios o grupos étnicos, y han considerado que el conocimiento cultural de un grupo se refleja en su lenguaje, especialmente el semántico, lo que ha demostrado la estrecha relación entre los aspectos culturales, étnicos y lingüísticos de los pueblos. Tradicionalmente este tipo de investigación se ha realizado a través de métodos etnográficos como la observación participante en la que el investigador se involucra dentro de un grupo o sistema social, participando en la vida de la comunidad hasta ser aceptado; uno de estos espacios de investigación es el aula donde se ha estudiado el discurso como una contribución para interpretar el sistema de interacciones que se dan en el ambiente académico escolar (Santana & Borobia, 2008).

La primera fase de la investigación a través de los contactos y las observaciones cotidianas requiere semanas, incluso meses, sobre todo si hay que aprender la lengua local, los movimientos migratorios o laborales, el tiempo libre y otros aspectos (Dell'Ordine, 2010). La investigación antropológica de las distintas

sociedades, pueblos, grupos culturales o etnias, hoy en día exige otras herramientas metodológicas para un mejor acercamiento con el objeto de investigación. Las entrevistas estructuradas (con muestreo) y las encuestas se utilizan de forma rutinaria para la obtención de información cuando se trata de estudios de grandes dimensiones; como por ejemplo, el consumo de alimentos, el comportamiento sanitario, los recursos económicos, los movimientos migratorios o laborales, el tiempo libre y otros aspectos, Dell'Ordine (2010) también especifica que cuando se trata de estudiar aspectos de personalidad en grupos humanos se utilizan pruebas psicológicas estandarizadas.

A medida que los datos son más complejos e intrincados, el tratamiento de cientos o miles de fragmentos de información se vuelve extremadamente complicado, los arqueólogos, por ejemplo, han recurrido a las computadoras y equipos informáticos para dibujar las secuencias temporales, las relaciones espaciales y demás esquemas. Las tendencias del cambio cultural, la interacción entre las actividades económicas y sociales, las interrelaciones étnicas y otros patrones complejos se comprueban hoy mediante avanzados métodos estadísticos, sin llegar a sustituir los estilos tradicionales de investigación de campo que constituyen todavía una parte esencial de la metodología holística, característica de la antropología cognitiva (Ibid).

El enfoque de la antropología cognitiva conduce el estudio de la cultura en términos mentales; desde esta postura, los investigadores tratan de comprender las categorías culturales de los participantes e identificar los principios organizadores que están implícitos en esas categorías; se asume la cultura como la organización cognitiva de los fenómenos materiales, y se toma como base para entender el comportamiento humano, ya que cada grupo de individuos (étnico, cultural o lingüístico) tiene su propia cosmovisión, es decir, una forma particular de percibir y organizar el mundo que le rodea (Santana & Borobia, 2008). Este conocimiento que aporta la antropología cognitiva explica la diferencia de las

percepciones entre los estudiantes indígenas y los no indígenas con relación a su formación docente en competencias interculturales.

En general, la antropología cognitiva tiene como objeto de estudio, las formas en que las personas piensan y entienden el mundo en el que se desarrollan, dando sentido a las relaciones que establecen con la cultura material y simbólica, así como con otras personas y grupos. El primer objetivo de la antropología cognitiva es abordar la diversidad cultural como un medio necesario de aproximación al pensamiento humano. En su texto antropología cognitiva y simbólica, Velasco (2009) abarca tanto a la cultura racional e intelectual, como a la metodología desarrollada para identificar las categorías semánticas que están relacionadas con las categorías culturales significativas.

Se considera al campo de estudio de la antropología cognitiva interdisciplinario, porque se refiere a ámbitos como la lingüística cognitiva, la antropología lingüística, la psicología, la psicolingüística, la psicología cognitiva y las ciencias cognitivas (Cash, 1998). Los antropólogos cognitivos estudian cómo la gente comprende y organiza los materiales, objetos, sucesos y experiencias que conforman el mundo perceptible y cómo se da sentido a la realidad según las propias categorías cognitivas de las personas (Robertson, 2006); estos investigadores también se muestran interesados en explorar las ideas, pensamientos, valores y cosmogonías (Cash, 1998).

En sus estudios de teoría antropológica, Robertson (2006) presenta un esquema con los modelos más utilizados para los estudios en antropología cognitiva, estos pueden ser aplicados de acuerdo a las intenciones del investigador y a las características del objeto de estudio, se presentan ejemplos de su aplicación en la investigación educativa, mayormente referida a los procesos de enseñanza – aprendizaje en contextos de diversidad cultural.

Los modelos culturales

También conocidos como modelos populares (folk), generalmente se refieren al conjunto de suposiciones inconscientes y formas de entender que caracterizan a un determinado grupo social y que afectan su comprensión del mundo y de la conducta humana. Estos modelos se basan en el conocimiento aprendido de otros y la experiencia cultural adquirida; explican las diferencias entre las personas de acuerdo a su pertenencia a grupos culturales diversos.

a) Las taxonomías populares. Muchos de los primeros trabajos de la etnociencia se basaron en las clasificaciones que representan la forma cómo la gente organiza cierto tipo de objetos o ideas. Hay varios trabajos en esta área, uno de ellos es la obra de Harold Conklin "*Folk clasificación*" donde por medio de este concepto se explica la razón por la cual el mismo objeto se denomina de diferente forma y adquiere significados distintos para cada cultura particular (Conklin, 1972, en Robertson, 2006).

b) Las estructuras de conocimiento. Tratan de aclarar los conocimientos y creencias asociadas con la variedad de clasificaciones y sistemas de terminología que incluye el estudio de consenso entre los individuos de un grupo, analizan el cómo organizan y utilizan sus conocimientos como patrones o esquemas mentales. Un profundo conocimiento en este ámbito permitirá tener elementos para mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje en los grupos de la educación multicultural.

c) Prototipo. Los prototipos se utilizan como puntos de referencia, juzgan las similitudes y diferencias en las experiencias y otros objetos en el mundo. Los estudios realizados con este modelo muestran cómo los miembros del grupo dependen en gran medida del conjunto de rasgos o características que se les atribuye.

d) Esquemas. Este ha sido uno de los conceptos más importantes y poderosos de la antropología cognitiva en los últimos 20 años. Bartlett fue el primero que desarrolló la noción de esquema en los años 30, propuso que los recuerdos son guiados por la estructura mental, un patrón es "una organización activa de reacciones pasadas o experiencias, que se supone que siempre tiene que funcionar en cualquier respuesta organizativa adecuada" (Bartlett, 1932, p. 201 en Robertson, 2006). La noción de esquema actual es más simple, se les conoce como *organización de la experiencia*. Desde esta postura, los antropólogos buscan las nociones comunes que pueden proporcionar las claves para las estructuras mentales que subyacen a las nociones culturales (Robertson, 2006).

Aplicaciones de la antropología cognitiva en la formación docente

Gran parte de los estudios de la antropología cognitiva se recopilan en *The Cambridge handbook of the learning sciences*, y forman parte de los trabajos de investigación realizados por esta nueva perspectiva interdisciplinaria de ciencias del aprendizaje. Estos investigadores han utilizado los modelos aplicados con éxito en estudios sobre los procesos culturales del aprendizaje y específicamente sobre la formación de maestros, (los aprendizajes de los profesores que se reflejarán en sus prácticas de enseñanza). A continuación se muestran los resultados obtenidos en tres de los estudios mencionados:

1) En el trabajo "Aprendiendo como proceso cultural. Logrando la equidad en la diversidad" (Suad Nasir, Rosebery, Warren & Lee, 2006), muestran los resultados de una investigación empírica sobre la naturaleza cultural del aprendizaje. Este estudio se inscribe en el **modelo prototipo** de la clasificación de Robertson, Incluye estudios del aprendizaje dentro y fuera de la escuela; relaciones entre el conocimiento y el discurso académico y el cotidiano, con referencias particulares de jóvenes pertenecientes a grupos minoritarios; diseños de aulas basados en

investigación que explora las vinculaciones entre la variedad de repertorios de prácticas de los jóvenes y las de las disciplinas académicas. Sus investigaciones incluyen diversas dimensiones del aprendizaje incluyendo la cognición, el discurso, el afecto, la motivación y la identidad.

Se argumenta que la perspectiva cultural del aprendizaje implica el llegar a ser experto en adaptarse *adaptive expertise*, lo que significa el desarrollo de un conocimiento flexible y disposiciones que faciliten el efectivo tránsito a través de la variedad de ambientes y tareas. Ser expertos en adaptarse es especialmente importante para los jóvenes pertenecientes a grupos minoritarios.

Finalmente concluyen diciendo que la cultura y la diversidad no son externos a los procesos fundamentales del entendimiento del aprendizaje, sino por el contrario, para entender el aprendizaje es crucial mirarlo como un proceso cultural involucrado en el repertorio de prácticas (Gutiérrez & Rogoff, 2003; Lee, 2005). Poniendo en práctica la anterior declaración, se podrá transformar la diversidad en un activo pedagógico, en lugar de un problema a resolver. A este respecto Gutiérrez & Rogoff (2003) y Warren (2006) coinciden en señalar que es especialmente importante repensar la forma de ver y direccionar los asuntos de raza, cultura, etnicidad y género en el aprendizaje (Suad Nasir, Rosebery, Warren & Lee, 2006).

2) En el trabajo “Aprendizaje de los Profesores y Ciencias del Aprendizaje” de Fishman & Davis (2006), inscrito en el **modelo de estructura de conocimiento**, los autores tratan de encontrar la respuesta a la pregunta ¿Qué aportan las ciencias del aprendizaje a la investigación sobre el aprendizaje de los profesores? El resultado de su investigación les lleva a responder que es el cambio en la investigación sobre la enseñanza de los profesores, a diferencia de lo que se estaba haciendo en la década pasada, lo que incluye también una “perspectiva situada” (Greeno, Collins, & Resnick, 1996), y que Putnam & Borko describen en

tres temas: la cognición se sitúa en contextos particulares (Brown et al., 1998) es social (Wanger, 1998) y se distribuye entre personas y herramientas (Pea, 1993). La perspectiva situada se encuentra en el centro de las ciencias del aprendizaje, y como la investigación en el aprendizaje de los profesores se mueve a través de esta perspectiva, las ciencias del aprendizaje están posicionadas idealmente para hacer contribuciones vitales (Putnam & Borko, 2000 en Fishman & Davis, 2006).

La investigación sobre el aprendizaje de los profesores, algunas veces está descontextualizada de la práctica debido a las demandas metodológicas de gran escala como las experimentales, cuasi – experimentales o investigación de cruce seccional (Garet et al., 2001, en Fishman & Davis, 2006). Los diseños de investigación de gran escala conducen a los investigadores a la obtención de resultados de un gran número de profesores, pero al hacer eso, los diseños deben mirar a través de muchas innovaciones y ajustes. El resultado es que se llega a conocer los tipos de desarrollo profesional de los profesores de manera general, pero no en conjunción con innovaciones específicas. Por el contrario, las investigaciones que se realizan desde la perspectiva de las ciencias del aprendizaje, tienden a ocurrir en escalas relativamente pequeñas, permitiendo mayor profundidad en el entendimiento de contextos particulares o específicos.

3) En el **modelo de esquemas**, el proyecto O zeros e os infinitos: Una experiencia de antropología cognitiva en educación matemática intercultural, *Vergani (1991)* se planteó el objetivo de mejorar la enseñanza de las matemáticas de 25 de los futuros docentes de escuela primaria para que pudieran mejorar su enseñanza de las matemáticas. El proyecto se desarrolló con la utilización de los conceptos y métodos de la antropología cognitiva, la educación intercultural y la prestación del marco teórico propuesto. Con este marco de referencia seleccionado, elementos matemáticos de la cultura maya, la cultura china y la cultura africana en el aula. Las descripciones de los sistemas de numeración de estas culturas y la aplicación de sus sistemas se analizaron desde la perspectiva de la antropología cognitiva.

Los conceptos de cero, el infinito y la complementariedad fueron comparados y contrastados a través de estas culturas. Vergani (1991) infiere patrones de pensamiento y visiones del mundo de los mayas y los chinos sobre la base de las creaciones matemáticas de estas culturas. Los resultados obtenidos de la experiencia que vivieron con la utilización de la etnomatemática demostraron los vínculos entre las matemáticas, la cultura y la psicología en el aula.

La evaluación realizada sobre el proyecto reveló que las respuestas más significativas provinieron de la mente abierta. Se menciona en este trabajo que la experiencia de aplicar etnomatemática para la educación matemática en este grupo de futuros maestros, condujo a concebir las matemáticas como un código universal que permite profundizar en la cognición humana. Los profesores y estudiantes que participaron en el proyecto mostraron el uso de conceptos matemáticos en diferentes culturas, como un catalizador para la comunicación interpersonal en las sesiones para estudiar la dinámica de las diversas formas de pensamiento en las diferentes culturas. Además, los datos de la evaluación mostraron que la etnomatemática es un vehículo para estimular la discusión de conceptos abstractos que no están en los sistemas matemáticos y promover la comunicación interpersonal occidental en el aula en un contexto multicultural (Vergani, 1991).

Conclusión

La complejidad en los procesos de formación del ser humano y en especial los referidos a la formación docente, en el campo de las competencias interculturales, requiere para su estudio de una disciplina que no limite, sino amplíe sus horizontes de búsqueda en el entendimiento de los procesos cognitivos, afectivos y sociales a un campo mucho más amplio del conocimiento. En este sentido, la perspectiva holística de la antropología cognitiva, a través de los resultados de sus investigaciones, dan luz a la comprensión de cómo aprenden los seres humanos

en su contexto, estas contribuciones han sido la base para dar un nuevo rumbo al enfoque de la educación hacia el reconocimiento de la diversidad de culturas, etnias y lenguas, así como de las características que requiere una educación adecuada a circunstancias y condiciones de vida diferentes. Por esta razón, actualmente se promueve el enfoque intercultural en todos los niveles educativos en varios países del mundo, o el enfoque intercultural bilingüe cuando se trata de comunidades que hablan lenguas diferentes, a fin de que los maestros sean conscientes de la situación socio-afectiva y cognitiva características de la diversidad en el salón de clases.

Referencias bibliográficas

- Barca, A. & Cabanach, R.G. (1994). *Procesos básicos de aprendizaje y aprendizaje escolar*. España: Servicio de Publicaciones. Universidad de Coruña.
- Cash (1998). *What is Cognitive Anthropology*. Sponsored by the IU Department of Anthropology and IU Campus Instructional Consulting. Indiana University. wilkr@Indiana.edu.
- D' Andrade (1995). *The Development of Cognitive Anthropology*. Cambridge University Press.
- Donavan, M., Bransford, J. & Pelegrino, W. (1999). *How People Learn Briding Research and Practice*. Washington: National Academic Press.
- Fishman & Davis (2006). Teacher learning research and the learning sciences. *The Cambridge handbook of the learning sciences*. Washington University, St Louis: edited by R. Keith Sawyer.
- Green, J., Gregory C., Patricia B. & Audra S. (2006). *Handbook of Complementary Methods in Education Research*. American Educational Research Association, Edition: 3, illustrated Published by Routledge, ISBN

- Meirieu (2009). *Aprender, si. Pero ¿Cómo?* Barcelona, España: Editorial Octaedro.
- Dell'ordine (2010). *Antropología Social, Cultural y Biológica*. Disponible en Monografías.com <http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml>
- Ramírez (2006). E. *Diagnóstico e intervención para el desarrollo de competencias interculturales*. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de Granada. HUM-126. Disponible en Int.eaguaded@ugr.es.
- Robertson (2006). *Anthropological Theories: A guide prepared by students for students*. Cognitive Anthropology. The University of Alabama.
- Santana & Borobia (2008). *La etnografía en la visión cualitativa de la investigación*. Ediciones Empresa Orbitas, CA. Cursos en línea: Investigación Cualitativa.
- Suad Nasir, Warren & Lee (2006). *Learning as a cultural process: Achieving equity through diversity*. The Cambridge handbook of the learning sciences. Washington University, St Louis: edited by R. Keith Sawyer. 2006
- Velasco (2009) *Antropología cognitiva y simbólica*, Editorial UNED. Disponible. en Internet. www.uned.es/dpto_asyc/594021/594021.pdf.
- Vergani (1991) T. *O zeros e os infinitos: Uma experiencia de antropología cognitiva y educación matemática intercultural*. Lisboa, Portugal: Editorial Minerva. 80 pp. + Bibliography, +XXVIII.

LAS JORNADAS DE TRABAJO DOCENTE COMO UNA FORTALEZA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. PLAN DE ESTUDIOS 1997

SANDRA LETICIA GARCÍA AQUINO

Licenciada en Educación Primaria y Maestra en Planeación y Desarrollo Educativo, egresada de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango donde se desempeña como catedrática de tiempo completo.

Resumen

Tras la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) iniciada en el 2009 y concluida en el 2011, se da la Reforma Curricular de la Educación Normal 2012 (RCEN) iniciando como Plan piloto en 2011 y en el que está participando la ByCENED. Esta reforma trata de dar respuesta a las demandas del nuevo docente que plantea la RIEB, orientada por un modelo educativo basado en competencias. En el presente ensayo, expongo tanto las aportaciones que diversos autores hacen con relación a la importancia de la preparación docente en el campo de acción, como aquéllas surgidas de la experiencia personal después de haber atendido por nueve años alumnos que cursan el séptimo y octavo semestres de la Licenciatura en Educación Primaria del Plan de Estudios 1997, y el haber compartido cotidianamente la experiencia en el trabajo colegiado de academia, en contraste con la propuesta de la RCEN 2012, que en su malla curricular reduce el tiempo destinado al trabajo docente del último ciclo de formación inicial.

Palabras clave: trabajo docente, plan de estudios, estudiantes normalistas, reflexión sobre la práctica, reforma curricular.

Abstract

After the Reform of Basic Education (RIEB) initiated in 2009 and concluded in 2011, is given the Curriculum Reform of Normal Education 2012 (RCEN) Plan starting as a pilot in 2011 and which is participating in the ByCENED. This reform is to meet the demands posed by the new teaching RIEB, guided by a competency-based educational model. In this essay, I discuss both the contributions that various authors regarding the importance of teacher preparation in the field of action, such as those which arose from personal experience after having served nine students years enrolled in the seventh and eighth semesters of Elementary Education Curriculum 1997, and have shared daily experience in collegiate work of academia, in contrast to the proposal from the RCEN 2012, which in its curriculum reduces the time devoted to teaching work of the last initial training cycle.

Keywords: teaching jobs, curriculum, student teachers, reflection on practice, curricular reform.

PRAXIS EDUCATIVA ReDIE

Revista Electrónica de la Red Durango de Investigadores Educativos, A. C.

Año 5, Núm. 9; noviembre 2013/Abril 2014

INTRODUCCIÓN

Los cambios curriculares en educación básica iniciados en 2009, han originado la revisión y actualización a la propuesta formativa que actualmente ofrecen las escuelas normales en nuestro país, por lo que nos encontramos en un proceso de transición entre los Planes de Estudio 1997 y 2012. Durante el ciclo escolar 2011-2012, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, las Licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Primaria iniciaron con el Plan de Estudios –piloto- de la Reforma Curricular para las Escuelas Normales (RCEN). Esta reforma pretende formar un docente con el perfil que requiere la implantación de la reforma curricular en educación básica cuyo modelo educativo está basado en competencias.

De acuerdo con Czarny (2003; en SEP, 2010) la orientación del trabajo y la inserción al campo laboral desde los primeros semestres, planteado en el Plan 1997, fue una de las aportaciones más importantes, lo que permitió, señala, dar un enfoque práctico que subsanó la visión enciclopédica del plan de estudios 1984. En este estudio, se observó que los estudiantes normalistas necesitan fortalecer el análisis crítico de la práctica real y la tarea sustantiva de la investigación como fortaleza para el trabajo académico.

La transición del Plan 1997 al 2012, ha manifestado un proceso de implementación poco definido, a pocos días de iniciado el Plan piloto en el 2011, es reestructurada la malla curricular, de cinco años a cuatro, con modificaciones en algunos cursos y muy marcado en el séptimo y octavo semestre en donde se reduce el trabajo docente en condiciones reales de trabajo a un solo semestre -en el octavo- lo que ha ocasionado opiniones encontradas con relación al tiempo en que los estudiantes normalistas deben permanecer en sus prácticas y su trabajo

docente en las escuelas primarias en los diversos semestres y en el último ciclo de formación, respectivamente.

Coincidiendo con diversas investigaciones, se concluye que el prácticum cumple una doble función: completar la formación teórica y capacitar a los futuros profesionales mediante su incorporación a contextos reales, a decir de Zabalza (2006), “la formación...deber ser, necesariamente, profesionalizante. Y debe estar, por tanto, relacionada con el mundo profesional”.

Durante la formación docente, el análisis de la práctica se basa en la información obtenida por los estudiantes durante sus estancias en las escuelas primarias; tales como las producciones de los niños, diarios de trabajo, fotografías, videos, en la planificación realizada, en las sugerencias proporcionadas por el tutor y en los registros que, mediante observación directa, obtiene el asesor y posteriormente comparte con el estudiante normalista. La información recopilada es útil, tanto para su mejora continua como para la elaboración del documento recepcional. La experiencia obtenida durante el trabajo docente, se complementa con la reflexión durante el Seminario de Análisis del Trabajo Docente, actividad que se desarrolla en periodos alternos a los del trabajo en la escuela primaria.

ASUMIENDO LA IDENTIDAD DOCENTE

“Las prácticas deberían servir, sobre todo, para crear incertidumbre y disonancia cognitiva en los estudiantes de manera que después se vieran forzados a buscar respuestas, a revisar estereotipos o a relativizar principios más pertinentes en contextos académicos que en la acción profesional real” (Zabalza, 2006).

El hablar del último ciclo de formación inicial para docentes, representa un sinnúmero de experiencias, como estudiante, como tutor y como asesor de la ByCENED. Así mismo, los niños del grupo viven una grata experiencia cuando

tienen a un estudiante normalista como profesor; son muchas las ocasiones en que los padres de familia manifiestan agrado por el desempeño del maestro practicante, los mismos docentes titulares de los grupos quienes generalmente desean fungir como tutores, y los directivos quienes se sienten reconocidos cuando su escuela acoge a estudiantes normalistas.

En este engranaje todos participan en el ámbito de formación, algunos como agentes formativos y otros como beneficiarios. Ramírez Fernández, et al. (2011) nos define aspectos esenciales sobre los agentes formativos, considerando como tales a los coordinadores y gestores de las enseñanzas del prácticum¹; a los tutores –profesores de escuelas primarias- los directivos de las escuelas y a los supervisores. Un estudiante egresado también es un agente formativo puesto que aporta experiencias y consejos. Por su parte, el agente beneficiario (ibid.) es el estudiante normalista al momento de realizar su trabajo docente y de manera indirecta se ve favorecido su proceso de titulación ya que a través del análisis de su práctica surge el documento recepcional; la escuela normal también es beneficiada y en general el sistema educativo.

Centremos nuestra atención en el estudiante normalista, quien al llegar al séptimo semestre se encuentra ante una gran responsabilidad y ante una experiencia que será enriquecida y asesorada por varios, o por todos, por la sociedad misma.

Inicia el reto: las inscripciones, los talleres de actualización, la primera estancia en la escuela primaria en la que observará el trabajo del profesor tutor y a su grupo de alumnos, y la primera reunión con padres de familia. Posteriormente, regresar a la escuela normal y ser de nuevo estudiante, pero con la encomienda de preparar su primera jornada “intensiva” de trabajo docente, que después de haber realizado

¹ Autores españoles, le denominan prácticum al trabajo docente realizado por estudiantes normalistas.

varias de una o dos semanas en los semestres anteriores, ésta resulta ser inigualable, pues estarán cuatro o siete semanas consecutivas por primera vez.

Llegada la hora, todos se encuentran preparados para partir y enfrentarse a lo que siempre han deseado pero que de momento les atemoriza, inseguros de poder responder a las demandas y exigencias de su nueva escuela o de sus propios alumnos, de su maestro(a) tutoro(a).

Pero los estudiantes normalistas son poseedores de un entusiasmo que les ha caracterizado, lo que les permite desempeñarse con todo profesionalismo, cierto es, con un crecimiento gradual; pero en todo momento, con el compromiso asumido y manifestando evidencias de su constante preparación.

Coincidiendo con Zabalza (2006)

“...el sentido del Prácticum resulta fundamental en el proceso global de formación. Bastaría analizar algunos “diarios de prácticas” para constatar el constante ajuste personal que los estudiantes han realizado durante su estancia en los centros de trabajo. Deben aprender a manejar sus inseguridades, sus desconocimientos, la relación (a veces desequilibrada) con los profesionales a los que los adscriben, etc. Y cuando el Prácticum tiene que ver con escenarios y prácticas profesionales de gran carga emocional (educación especial, trabajo en contextos penitenciarios, en hospitales, con sujetos en situaciones personales o sociales de fuertes carencias, etc.) este aspecto del Prácticum resulta de una importancia fundamental”.

El crecimiento profesional de un estudiante normalista se observa durante al trabajo docente realizado, principalmente, durante el último ciclo escolar. Para Price (1987; en Zabalza, 2006) “...el propósito del prácticum en la formación de

maestros, reside en unir teoría y práctica proporcionando a los profesores en formación oportunidades bien estructuradas y supervisadas para que puedan aplicar y contrastar los conocimientos, habilidades y actitudes que han ido adquiriendo en sus estudios dentro del campus universitario a situaciones reales del mundo de las escuelas y de las comunidades escolares”.

LA EXPERIENCIA A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA

“La profesión docente no se puede aprender desde un manual, por mucho que éste sea compendio de las mejores aportaciones teóricas y prácticas sobre el arte y el oficio de enseñar”. (Ramírez, et al; 2011)

Las aportaciones teóricas en la formación docente tienen un enorme valor, no podemos considerar un currículum sin la historia de la educación, el conocimiento de los principios pedagógicos, los paradigmas educativos, la didáctica, psicología infantil, los sustentos legales del sistema educativo, el conocimiento de los planes y programas de estudio de educación primaria, entre otros saberes de importancia. Pero todo ello es insuficiente cuando no se acompaña de la experiencia profesional vivida en contextos reales. “Es en los centros educativos donde la práctica pedagógica se contextualiza, se pone a prueba, se problematiza, y se asimila según los referentes de la cultura experiencial y académica previa de los docentes” (Ramírez, et al; 2011)

Boud, Keogh y Walker (1985; en Zabalza, 2006) señalan que el aspecto crucial de todo Prácticum es posibilitar el que los estudiantes tengan la oportunidad de reflexionar y de examinar la experiencia que están viviendo a la luz de los conocimientos y la capacidad de comprensión que cada uno de ellos posee en ese momento. Zabalza agrega: faltaría añadir aquí, la otra cara de la moneda: el Prácticum cierra efectivamente su sentido curricular si, además, hace posible que

los estudiantes tengan la oportunidad de entender mejor y de forma más significativa las lecturas y vivencias obtenidas durante su periodo de prácticas.

Los modelos de desarrollo y mejora y el modelo indagativo favorecen la formación docente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos, de acuerdo con Elliot, 1991; citado por Álvarez García; 2002):

- Todo aprendizaje valioso es experiencial, incluso la adquisición de conocimiento pertinente y útil.
- El currículum del aprendizaje profesional debe consistir, básicamente, en el estudio de situaciones prácticas reales que sean problemáticas.
- La formación para apoyar el aprendizaje profesional ha de tender a proporcionar oportunidades para que el profesor novel desarrolle capacidades que son fundamentales para una práctica reflexiva competente.
- La adquisición de conocimiento ha de tener lugar de forma interactiva, reflexionando sobre situaciones prácticas reales.

De acuerdo con Álvarez García (2002) el establecimiento del “Año de Trabajo Docente”, instrumentado por la reforma del plan de estudios 1997, constituye un primer escenario favorable para iniciar y promover [...] la integración de sistemas interinstitucionales e interdisciplinarios de formación y actualización de profesores para la educación básica [...] comprende elementos estratégicos para estimular la apertura a la comunicación, colaboración e innovación entre las instituciones de formación docente y los centros de educación básica de nivel preescolar, primaria y secundaria”.

En este orden de ideas, el Plan de estudios 1997, establece el siguiente criterio y orientación: *“la formación inicial de profesores establece una relación estrecha y progresiva del aprendizaje en el aula con la práctica docente en condiciones reales”*. Expresando en este apartado, que la tarea de formar nuevos maestros

implica el esfuerzo conjunto de profesores de las escuelas normales y las escuelas primarias, por lo que cobra vital importancia definir la función y los compromisos que asumen los maestros como tutores ya que se les considera como expertos y como guías de los estudiantes, los orientan en la toma de decisiones adecuadas para mejorar la calidad de la enseñanza y transmiten sus saberes y experiencias en el trabajo con los grupos escolares.

Si entendemos el Prácticum como una oportunidad real de aprendizaje donde el alumno/a tiene la posibilidad de reflexión-acción de lo aprendido en la Universidad en un contexto profesional, se resalta la importancia de la acción tutorial desarrollada y del grado de responsabilidad que recae sobre el tutor/a (Martínez Figueira y Raposo Rivas, s/f). Es importante reconocer que la función del tutor durante el año de trabajo docente es esencial pero de acuerdo al estudio realizado por Czarny (2003; en SEP, 2010) los maestros que fungen como tutores, salvo algunos casos, señalan no haber recibido indicaciones suficientes antes, durante y después de las actividades de práctica que realizan los estudiantes; sin embargo, se reconoce la realización de prácticas desde los primeros semestres y se valoran las actividades de los alumnos.

DURACIÓN DEL TRABAJO DOCENTE

El Plan de Estudios 1997 de la Licenciatura en Educación Primaria, reconoce a la escuela primaria como un espacio indispensable para la formación del maestro y define espacios específicos destinados a organizar, programar y conducir las observaciones y las prácticas, asegurando el acercamiento sistemático al trabajo en el aula y al entorno escolar bajo los siguientes ejes de análisis:

- a) Las condiciones y la organización del trabajo en la escuela
- b) Las estrategias de enseñanza de los maestros en el aula
- c) La interacción y la participación de los alumnos en la clase y las escuelas

- d) La circulación y uso de los materiales y recursos educativos
- e) Las relaciones de la escuela con la familia y la comunidad.

El trabajo docente durante el último año de formación inicial, está previsto para que los estudiantes normalistas puedan responsabilizarse de un grupo de alumnos de educación primaria durante un ciclo escolar, con el propósito de que pongan en juego la formación adquirida en las exigencias del trabajo real y con ello fortalezcan los rasgos del perfil de egreso.

Durante la implementación del Plan 1997 y estando por egresar su última generación, se ha tenido especial cuidado de que durante la mayor parte del ciclo escolar se destine al trabajo frente a grupo, cumpliendo en promedio con 25 semanas en la escuela primaria más la semana de planeación previa a cada periodo de trabajo docente.

Por su parte, el Plan de Estudios 2011, para la Licenciatura en Educación primaria, muestra grandes diferencias con relación al Plan 1997, alejándose del énfasis que se le venía dando a los periodos prolongados de trabajo docente, ya que solo se destina el octavo semestre para esta actividad tan enriquecedora en el ámbito formativo.

En el octavo semestre se programaron 16 semanas de práctica profesional equivalentes a cuatro meses intensivos de actividad docente en contextos específicos. Otras cuatro semanas del semestre están dedicadas a la conclusión del trabajo de titulación, de manera que al término del octavo semestre, el egresado presente su examen profesional.

A continuación se muestra la Malla Curricular del Plan de Estudios 2012 y los aspectos en que pone énfasis, para la Licenciatura en Educación Primaria.

1° Semestre	2° Semestre	3° Semestre	4° Semestre	5° Semestre	6° Semestre	7° Semestre	8° Semestre	
El sujeto y su formación profesional como docente 4/4.5	Planeación educativa 4/4.5	Adecuación curricular 4/4.5	Teoría pedagógica 4/4.5	Herramientas básicas para la investigación educativa 4/4.5	Filosofía de la educación 4/4.5	Planeación y gestión educativa 4/4.5	Trabajo de titulación 4/3.6	
Psicología del desarrollo infantil (0-12 años) 4/4.5	Bases psicológicas del aprendizaje 4/4.5	Ambientes de aprendizaje 4/4.5	Evaluación para el aprendizaje 4/4.5	Atención a la diversidad 4/4.5	Diagnostico e intervención socioeducativa 4/4.5	Atención educativa para la inclusión 4/4.5	Práctica profesional 20/6.4	
Historia de la educación en México 4/4.5		Educación histórica en el aula 4/4.5	Educación histórica en diversos contextos 4/4.5	Educación física 4/4.5	Formación cívica y ética 4/4.5	Formación ciudadana 4/4.5		
Panorama actual de la educación básica en México 4/4.5	Prácticas sociales del lenguaje 6/6.75	Procesos de alfabetización inicial 6/6.75	Estrategias didácticas con propósitos comunicativos 6/6.75	Producción de textos escritos 6/6.75	Educación geográfica 4/4.5	Aprendizaje y enseñanza de la geografía 4/4.5		
Aritmética: su aprendizaje y enseñanza 6/6.75	Álgebra: su aprendizaje y enseñanza 6/6.75	Geometría: su aprendizaje y enseñanza 6/6.75	Procesamiento de información estadística 6/6.75	Educación artística (música, expresión corporal y danza) 4/4.5	Educación artística (artes visuales y teatro) 4/4.5			
Desarrollo físico y salud 4/4.5	Acercamiento a las ciencias naturales en la primaria 6/6.75	Ciencias naturales 6/6.75	Optativo 4/4.5	Optativo 4/4.5	Optativo 4/4.5	Optativo 4/4.5		
Las TIC en la educación 4/4.5	La tecnología informática aplicada a los centros escolares 4/4.5	Inglés A1 4/4.5	Inglés A2 4/4.5	Inglés B1- 4/4.5	Inglés B1 4/4.5	Inglés B2- 4/4.5		
Observación y análisis de la práctica educativa 6/6.75	Observación y análisis de la práctica escolar 6/6.75	Iniciación al trabajo docente 6/6.75	Estrategias de trabajo docente 6/6.75	Trabajo docente e innovación 6/6.75	Proyectos de intervención socioeducativa 6/6.75	Práctica profesional 6/6.75		
36 hrs.	36 hrs.	40 hrs.	38 hrs.	36 hrs.	34 hrs.	30 hrs.		24 hrs.
						274 horas		291 créditos

Aspectos en que pone énfasis:

	Psicopedagógico
	Preparación para la Enseñanza y el Aprendizaje
	Lengua Adicional y Tecnologías de la Información y la Comunicación
	Práctica Profesional
	Optativos

CONCLUSIÓN

Los periodos intensivos de trabajo frente a grupo, durante la formación inicial de docentes, representa un periodo de aprendizaje y de fortalecimiento de diversas competencias profesionales dado que este espacio curricular provee al estudiante de hechos, de experiencias y de oportunidades; representa un espacio en el que convergen la teoría y la práctica, dando pie a interrogantes que se resolverán durante el mismo trabajo docente mediante la reflexión de su desempeño; por ello, se requiere del empleo de diversas herramientas como el diario reflexivo, análisis de fotografía, de clases videograbadas, las autoevaluaciones y el didactograma, por mencionar algunas.

Nos encontramos a un ciclo escolar de concluir el Plan de Estudios 1997 y ha comenzado una nueva experiencia en la formación inicial de docentes. La primera impresión que da la malla curricular del Plan 2012 es de un periodo muy reducido para el trabajo docente en el último año de estudios de la licenciatura y por ello, pareciera una propuesta un tanto alejada de las actuales tendencias que le dan énfasis al prácticum y que en otros países se están considerando para el diseño de nuevos planes de estudio; sin embargo, se debe reconocer que los procesos de formación tienen bien definido el modelo de profesional que se desea formar, al igual que los formadores de docentes identificamos diversas competencias que le deben caracterizar tal como actitud reflexiva, crítica, entusiasta, sensible, innovadora; es por ello necesario canalizar esfuerzos hacia el logro de un nuevo profesional de la educación que tenga clara su función y la importancia de su labor

en la sociedad y con ello, cumpla con las expectativas del docente que requiere la implementación de la Reforma Integral de Educación Básica.

Referencias bibliográficas

Álvarez García, Isaías (2002). Nuevos sistemas de formación docente para la Educación Básica en un nuevo siglo. Estrategia Interinstitucional. Ediciones Taller Abierto. México.

Cabrerizo Diago, Jesús. Rubio Roldán, Ma. Julia. Castillo Arredondo, Santiago. (2010). El prácticum en los grados de pedagogía, de magisterio y de educación social. Pearson. Madrid.

Martínez Figueira, Esther y Raposo Rivas, Manuela. s/f. Funciones generales de la tutoría en el Prácticum: entre la realidad y el deseo en el desempeño de la acción tutorial. Universidad de Vigo. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Didáctica. Organización Escolar y Métodos de Investigación. Ourense. España. Consultado en:
<http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos-re354/re35407.pdf?documentId=0901e72b811e1d2f>

Ramírez Fernández, Santiago. Sánchez Núñez, Christian Alexis. García Guzmán, Antonio. Latorre Medina, Ma. José (2011). El prácticum en educación infantil, primaria y máster de secundaria. Tendencias y buenas prácticas. EOS. Madrid.

Secretaría de Educación Pública (2002). Las actividades de observación y práctica en la escuela primaria. Licenciatura en Educación Primaria. Plan 1997. México, D.F.

Secretaría de Educación Pública (2010). Modelo curricular para la formación profesional de los maestros de educación básica. Documento interno no publicable de uso exclusivo en el Seminario Académico para la Reforma Curricular de las Escuelas Normales - DGESE

Secretaría de Educación Pública. (2002). Plan de estudios 1997. Licenciatura en Educación Primaria. Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales. México. Autor.

Zabalza, Miguel A. (2006). El prácticum en la carrera de pedagogía. Jornadas sobre el futuro grado de pedagogía. Barcelona 2 y 3 de junio de 2006.

Consultado en:

http://www.ub.edu/pedagogia/recursos/docs/ponencia_13.pdf

FICHA PSICOPEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Manuel de Jesús Mejía Carrillo

*Alumno del Doctorado en Ciencias de la Educación en el Instituto Universitario Anglo Español.
Asesor Técnico Pedagógico en la Zona Escolar No. 29. chaparritos_2b@hotmail.com*

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis de los elementos que integran la ficha psicopedagógica para educación básica en su versión electrónica, la cual ha sido concebida como un instrumento de apoyo a la integración del diagnóstico educativo que permita sustentar la intervención pedagógica y didáctica oportuna en cada alumno. En un primer momento, se define el término evaluación psicopedagógica, y las características iniciales de la ficha analizada; luego, se hace una descripción de la ficha psicopedagógica en su versión electrónica; y, al final, se analizan los sustentos teóricos, que a juicio del autor, son los argumentos a considerar en la citada ficha.

Palabras claves: diagnóstico educativo, evaluación psicopedagógico, ficha psicopedagógica.

Abstract

The present paper has as objective to do an analysis of the psycho-pedagogical file's elements in the electronic version, which has been conceived as an instrument of support to the integration of the educational diagnostic that permits to sustain the pedagogical and didactic interventions appropriates in each student. In a first moment, is defined the term psycho-pedagogical evaluation, and the initials characteristic of the file analyzed; then, there is a description of the psycho-pedagogical file's elements in the electronic version; and, at last, is analyzed the theoretical underpinnings, that according to the author, are the arguments to consider in the psycho-pedagogical file.

Key words: educational diagnostic, psycho-pedagogical evaluation, psycho-pedagogical file.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años en la educación primaria en México, sobre todo en la impartida por el estado, se han planteado diversas acciones bajo la postura de ofertar una educación de calidad. Para la OCDE (1995, cit. por Sánchez, 2009), la educación de calidad es aquella que asegura a todos (niños y jóvenes) la adquisición de

conocimiento, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles para toda la vida. Entre las acciones planteadas para ofrecer esta educación de calidad se encuentran: la aparición de diversos programas a nivel estatal y nacional, la incorporación de exámenes estandarizados, las reformas curriculares que han involucrado el denominado enfoque por competencias o educación basada en competencias, y otras.

Con la creación de los diversos programas se ha visto la necesidad de hacer una planeación institucional, misma que considere todas aquellas actividades que se han de realizar dentro de la escuela durante un determinado tiempo, además de haber una rendición de cuentas ante los programas que proporcionan recursos económicos. Por otro lado, con los cambios realizados a los planes de estudio se están implementando nuevas estrategias, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje, que posibiliten el desarrollo de las competencias en los discentes. En ambos casos, se ha estado privilegiando un trabajo que considere la implementación de un diagnóstico, tanto a nivel áulico como institucional. Por lo tanto, uno de los cambios más importantes dentro del ámbito educativo ha sido la introducción del diagnóstico como elemento indispensable del proceso enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, el diagnóstico que comúnmente se hace en las escuelas primarias es carente de un rigor metodológico que evidencie los resultados confiables para la futura intervención hacia las situaciones que requieren atención, ya que suele darse sólo importancia a la utilización de un examen escrito, que puede dar cuenta de uno de los diferentes aspectos que pueden ser evaluables en la vida del estudiante. Por lo que, con el afán de ir modificando la anterior perspectiva, se ha introducido la aplicación de una “ficha psicopedagógica”, que dé cuenta de un mayor número de elementos para poder precisar una oportuna intervención.

Durante los siguientes párrafos se hace un análisis de los elementos que integran la ficha psicopedagógica para educación básica dentro de su versión electrónica, con el objetivo de mostrar las oportunidades que emergen de su implementación para el trabajo que se realiza en la institución. En un primer momento se define el término evaluación psicopedagógica, y las características iniciales de la ficha analizada; en un segundo momento se hace una descripción de la ficha psicopedagógica en su versión electrónica; y, en un tercer momento, se analizan, los que a juicio del autor, son sus sustentos teóricos; al final, se anexan algunas ideas a manera de reflexión.

Antecedentes

Según García (2005), hay tres décadas de trabajo en el ámbito del diagnóstico en educación: en la década de los setenta como *diagnóstico pedagógico*, en los años noventas como disciplina académica con el nombre de *diagnóstico en educación*, y actualmente como *evaluación psicopedagógica*. Educadores, especialistas y otros profesionales que trabajan de cerca con la educación, han hecho la propuesta de llevar los aspectos, ya sea como diagnóstico pedagógico o evaluación psicopedagógica, a la práctica docente que se realiza actualmente para una mejor atención a las problemáticas propias del ámbito educativo.

Para Colomer, Masot y Navarro (2001) la evaluación psicopedagógica se entiende como un proceso compartido de recogida y análisis de información relevante de la situación enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del contexto escolar y familiar, a fin de tomar decisiones para promover cambios que hagan posible mejorar la situación planteada. Es decir, para realizar una evaluación de estas magnitudes, es necesario contar con una planeación que permite realizar el proceso sugerido y el cual brinde la información, que de manera crítica, posibilite la planeación de las acciones futuras y la realización de los cambios que se consideren más oportunos.

En sus inicios, “la evaluación psicopedagógica, (antes denominada diagnóstico pedagógico o educativos), tenía exclusivamente los objetivos de selección, clasificación y terapéuticos” (García, 2007:89). Al elaborar el diagnóstico se hacía una selección y clasificación de los alumnos que tenían ciertos problemas, y a partir de ellos se establecía el plan de intervención, cuya principal función era la de encontrar la solución del problema identificado, y en la medida de lo posible, trabajar en la erradicación del mayor número de problemáticas existentes.

Con la inserción de los niños con necesidades educativas especiales a las escuelas regulares, el diagnóstico se estableció como elemento insustituible para poder trabajar con estos pequeños, cumpliéndose lo que sugieren Colomer, Masot y Navarro (2001), “la evaluación psicopedagógica normalmente se inicia con la detección de una necesidad, se concreta en una demanda de intervención profesional con la finalidad de buscar mejoras en la situación planteada, pone en marcha un proceso compartido de recogida y análisis de información, formulación de hipótesis y toma de decisiones” (p.16). Por lo que, los primeros acercamientos de los docentes con este tipo de evaluación, buscaba identificar las características del niño, trabajo que realizaba el maestro de apoyo a la institución (maestro de educación especial), para recibir un juicio de valor con respecto a los estudiantes, y recibir la capacitación para poder realizar las acciones que le eran propuestas.

Sin embargo, con el paso del tiempo “estos objetivos han sido superados ampliamente y los nuevos campos de actividad que reclaman su presencia especializada, se nos antoja como imprescindibles para una educación de calidad” (García, 2005:89). La elaboración de un diagnóstico tiene que llegar a ser todo un proceso que considere la participación de varias personas, de tal manera que la evaluación psicopedagógica se convierta en un trabajo compartido por todo un colectivo docente, especialistas y los padres de familia, para que puedan emitir su valoración en relación a los diferentes aspectos, por lo tanto el docente de grupo

pasó de ser un receptor de la información proporcionada por el maestro de apoyo, a ser un participante activo del proceso de evaluación y elaboración de las propuestas.

De esta manera se comenzó a utilizar la ficha psicopedagógica, instrumento aplicado en el preescolar y en educación especial antes que en educación primaria. En primaria, las primeras fichas psicopedagógicas eran una hoja de cartoncillo que suponía la recogida de información correspondiente a los aspectos que señalan Colomer, Masot y Navarro (2001) “aula, contexto escolar, y contexto familiar”. Se consideraban algunos elementos que iban desde las condiciones del nacimiento del niño, las complicaciones en sus primeros años de vida, su proceso dentro de la educación preescolar y su estado actual con respecto al nivel mostrado en la educación primaria.

Por lo anterior, a cada docente le correspondía la actualización de la información del ciclo escolar que el alumno cursaba con él. Así, la ficha psicopedagógica, era un instrumento de evaluación que un niño llevaba de 1º a 6º, con la intención de ir analizando sus características, su desarrollo, y los cambios que tuvo durante su estadía en la escuela primaria. Incluso se llegó a considerar como un elemento indispensable para los estudiantes que terminaban el 6º y que se disponían a inscribirse en la escuela secundaria.

La implementación de la ficha psicopedagógica ha traído sus consecuencias. En algunos casos, los docentes la ubican como un requisito administrativo, sin un verdadero beneficio para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se sigue en su aula; de los maestros con esta posición se identifican aquellos que desconocen los instrumentos que le permitan realizar el proceso de evaluación que se considera en la ficha. También hay docentes, en su mayoría los que cuentan con un compañero de educación especial, que conciben la ficha psicopedagógica como un instrumento que posibilita el conocimiento de sus alumnos, lo que potencia sus

posibilidades para realizar un trabajo bajo los enfoques que los planes de estudio les enfatizan.

A pesar de las diversas posturas, algunas contradictorias entre sí, la ficha psicopedagógica evolucionó y se incorporó un sistema de registro a nivel estatal, por lo que los datos de los alumnos son guardados en una base de datos, lo que permite tener un mayor acceso a la información que se ha conseguido desde las primeras evaluaciones psicopedagógicas del estudiante.

Características de la ficha psicopedagógica en su versión electrónica

En el ciclo escolar 2008-2009, en el estado de Durango se implementó el Sistema de Control Escolar de Educación Primaria (SCEEP), del cual se desprende el Sistema de Registro de Datos Psicopedagógicos (SRDP), lo que permite la captura e impresión de la información de la ficha psicopedagógica que corresponde a cada uno de los alumnos que se encuentren inscritos a una determinada institución.

Cuando se ingresa al sistema, la primera opción que se permite consiste en registrar la información del alumno, teniendo un enlace con la lista de todos los estudiantes que integran la comunidad escolar de la institución, por lo que se debe elegir al alumno que se está evaluando. Los datos indispensables para proceder al registro son: nombre (primer apellido, segundo apellido, nombres), sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, matrícula (dada por el SCEEP), CURP, nombre del tutor, código postal, calle, número, colonia, municipio y localidad. En la misma pantalla se observa una parte que corresponde a la información que posteriormente se imprimirá de la ficha psicopedagógica, referente a: cartilla (expedida por la Secretaría de Salud), grupo sanguíneo, institución de salud, problemas al nacimiento, alérgico a, y medicamentos controlados.

La información solicitada se comprende de 6 categorías:

- *Datos médico-biológicos.*- Se presentan una lista integrada por el grupo, el año, y una serie de posibles problemas (agudeza visual en el ojo derecho o izquierdo, agudeza auditiva en el oído derecho o izquierdo, aspecto postural), además de algunas medidas (peso, talla, índice de robustez, área cardiaca, área pulmonar, y abdomen). Además se agregan las opciones de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, para seleccionar la que corresponde a la que se está cursando.
- *Datos de las enfermedades y padecimientos del alumno.*- Se señala el tipo, la enfermedad o padecimiento, la fecha en que se presentó, lugar de atención, situación, descripción general, fecha de término, y, observaciones y comentarios.
- *Datos socioeconómicos del alumno.*- Al igual que en los datos médico-biológicos, se anexan las opciones que indican qué institución se está cursando, aquí es en función de las categorías: situación socioeconómica, características de la vivienda, condiciones higiénicas, y características culturales.
- *Datos psicopedagógicos.*- Se agregan los que corresponden a la educación preescolar, primaria y secundaria. Los aspectos a evaluar son: apreciación general de conducta, disposición al trabajo, actividades deportivas o culturales, lenguaje (oral, escrito, lectura, matemáticas), uso de programas de cómputo, requiere atención de educación especial, promedio general de calificaciones, y área, campo-asignatura. En la apreciación general de la conducta se utiliza la escala: E-Excelente, B-Bueno, R-Regular y M-Malo. En el caso de computación y educación especial sólo es un "SI" o un "NO".

- *Datos psicológicos.*- Se integran los aspectos de pruebas de interés aplicada, intereses predominantes, pruebas de actitudes aplicadas, aptitudes predominantes, tipos de personalidad predominante, fecha de aplicación y niveles de hábitos de estudio. Las opciones para registrar varían de acuerdo a lo que se está evaluando, en algunos casos se debe señalar el tipo de prueba, mientras que en otros, se tiene que seleccionar de acuerdo al criterio que corresponda a una escala señalada para cada categoría.
- *Observaciones y comentarios.*- Para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, se presenta la posibilidad de señalar las observaciones y/o recomendaciones, fortalezas y debilidades del alumno evaluado.

Cuando ya se ha registrado a los alumnos, se puede consultar la información por alumno, imprimir las fichas psicopedagógicas, tener un reporte de las incidencias, seguimiento a las enfermedades, discapacidades y actividades viciosas, exportar los datos para trabajar en el programa Excel y generar un archivo de información de fin de ciclo escolar. Además, se tienen las opciones para cargar, borrar, enviar y recibir la información de los alumnos a distinto nivel: escuela, zona escolar, sector educativo y consejo estatal de orientación educativa.

Análisis de la ficha psicopedagógica

La implementación de la ficha psicopedagógica ha sido una propuesta para la elaboración de un diagnóstico integral. Ya que el trabajo en el aula y en la totalidad de la institución, requiere de comenzar el ciclo escolar con un diagnóstico, que era considerado, en momentos anteriores, como sinónimo de aplicación de un examen escrito, pero que, primero en preescolar, y ahora en primaria, se ha visto un cambio para considerarlo como un conjunto de elementos que abarcan las distintas características del alumno.

En los primeros ciclos escolares que se implementó la ficha psicopedagógica, había una ruptura entre la demanda hecha por los docentes frente a grupo y la información que le sugería rescatar la ficha, dando como argumento la impetuosa necesidad de ser especialistas para obtener toda la información solicitada. Incluso hubo docentes que optaron por regresar a la aplicación del examen escrito, dejando de lado lo que sugiere García (1995) cuando dice que “el diagnóstico, en cualquiera de sus formalidades y modalidades, debe procurar el conocimiento del fenómeno educativo de una forma objetiva y rigurosa, descubrir causas, interpretar síntomas y procurar remedios” (p. 76).

Al analizar la ficha psicopedagógica que se utiliza actualmente en la educación primaria se observan las posturas de diversos autores, por lo que a continuación se presentan, los que a juicio del autor, pueden considerarse como un sustento de peso en la estructura, aplicación e interpretación de la información que recoge la ficha en cuestión:

Buisán y Marín (1987, cit. en García 1995:77) hablan de distintos tipos de diagnósticos: general, analítico, grupal, individual, específico, etc.; por lo que García (1995) en su trabajo *El diagnóstico pedagógico en la educación infantil*, sugiere exigibles las siguientes condiciones para el trabajo realizado en su entidad, pero que pueden ser encontradas en la ficha psicopedagógica implementada en el nivel básico de educación:

- *Global*.- Que se ocupa de las distintas facetas que configuran la personalidad total del niño. Dentro de esta visión se deben considerar las dimensiones básicas en las que la unidad del ser humano se manifiesta: plano médico biológico, plano psicológico, plano socioambiental, y plano educativo.

- *Analítico.*- Debe aportar un conocimiento exhaustivo, remontándose cuando sea posible, a las últimas causas y manifestaciones que en un niño se revelen como de una especial incidencia. Implicador de todas las personas que tienen responsabilidad sobre la educación del niño: padres, madres, y especialistas.
- *Precoz.*- Uno de los mejores medios para la prevención es la precocidad, adelantándose, en el tiempo y consecuencias, a los hechos o causas que puedan motivar un conflicto o problema.
- *Técnico.*- Los distintos niveles de certeza, a los que el diagnóstico pretende llegar, han de conseguirse mediante unos procedimientos y técnicas fiables y válidas.

Iglesias (2006), propone que el diagnóstico se realice considerando las dimensiones: individual, académica y sociofamiliar. En el caso de la dimensión individual, los ámbitos a considerar son neuropsicológico, capacidades psicomotoras, procesos cognitivos y de aptitudes intelectuales, lenguaje y comunicación, e inteligencia emocional; lo que se considera que es referente a la individualidad de cada estudiante, y que da cuenta de sus capacidades y problemáticas personales.

Mientras tanto, en la dimensión académica, se hace referencia a las situaciones presentes en el aula y en la escuela. Los ámbitos a considerar en la segunda dimensión están relacionados a: estrategias de aprendizaje, modelos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, técnicas de estudio, competencia curricular, y la institución escolar. Para cada uno de los ámbitos se sugieren una serie de instrumentos de evaluación que, debido a su nivel de confiabilidad, pueden establecer un resultado que sea lejano a la simple percepción de los acontecimientos que suceden dentro del aula y la escuela.

Para la dimensión sociofamiliar se consideran tres contextos: familiar, escolar y con los iguales. En el contexto familiar se consideran los análisis en torno a los tipos clásicos de control parental como son el estilo autoritario, el estilo permisivo, y el estilo democrático, debido a cada uno de los estudiantes vive bajo un estilo de padre que puede ayudar u obstaculizar su desempeño en el salón de clase. Dentro del contexto escolar, se considera la repercusión que hay de la familia para con la escuela, por lo que los aspectos a considerar son las características, reglas e interacciones que se dan de manera diferentes entre escuela y familia. Por su parte, en el contexto con los iguales, se hace referencia a la necesidad de contar con una buena relación con sus pares, ya que en el tiempo que se convive en la escuela es un tiempo para compartir y convivir con un grupo social que, en teoría, se rige bajo las mismas reglas y normas.

Iglesias (2006), sugiere que se pueden identificar dimensiones relevantes que van en contra de las situaciones de riesgo que presentan los alumnos. Ayala y Galve (2001, cit. por Iglesias, 2006), sugieren como dimensiones relevantes la composición de la familia, el nivel económico y cultural, las expectativas de los padres, los estilos educativos de los padres, las relaciones afectivas, y la colaboración con la comunidad escolar. Las dimensiones relevantes van a competir, por llamarlo de alguna forma, contra el maltrato infantil, familias desestructuradas, desvalorización del trabajo escolar, y el bajo nivel cultural.

A manera de reflexión

Con el paso del tiempo se ha observado como el ámbito educativo ha incorporado elementos que emergen desde otros ámbitos, por ejemplo: el empresarial, el administrativo, el clínico, entre otros. El diagnóstico, término comúnmente utilizado en el ámbito clínico, ha sido incorporado a la educación para señalar todas aquellas acciones que le permiten al docente el conocimiento de la situación que vive cada uno de sus alumnos. Hay evidencia de ser utilizado desde hace más de

tres décadas, y, como toda situación, ha evolucionado debido a la investigación que lo pone como tema de estudio.

Los esfuerzos por incorporar el diagnóstico educativo a la cotidianidad de los docentes han ocasionado la creación de diversas estrategias. La educación básica, en sus tres niveles preescolar, primaria y secundaria, apoyada por la educación especial, ha implementado el uso de la ficha psicopedagógica, instrumento que permite al docente hacer una valoración de todos los aspectos que pueden ayudar u obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. En los primeros ciclos escolares que se aplicó se observó apatía de parte de los profesores frente a grupo, ya que se consideró como una carga administrativa más.

La constante actualización de los docentes, directivos y personal de apoyo, ha permitido que se incremente la aplicación de la ficha psicopedagógica en términos de crear las condiciones para establecer los planes de intervención que ayuden a trabajar en función de las necesidades y problemáticas detectadas. Los docentes han entendido que la evaluación psicopedagógica es un proceso de trabajo colaborativo, en el cual participan diferentes maestros, padres de familia y especialistas (sobre todo en los casos de los niños con necesidades educativas especiales), lo que ayuda para tener un panorama amplio de la situación que vive un determinado alumno.

Falta mucho por hacer, ya que la ficha psicopedagógica es más que la suma de buenas voluntades. Detrás de ella se pueden inferir la presencia de diversas teorías que durante años han permitido que los estudiosos de la materia generen investigación para ir avanzando en la construcción del conocimiento del ser humano. El siglo XXI exige que el docente mejore en sus competencias profesionales para poder ofertar una educación de calidad a sus alumnos, por lo tanto se tendrá que trabajar en la formación de docentes que, desde un inicio,

cuenten con elementos para realizar una evaluación psicopedagógica adecuada para la planeación posterior de planes de intervención.

Referencias bibliográficas

- Colomer, T., Masot, T., y Navarro, I. (2006). "La evaluación psicopedagógica". En M. S.-C. Joan Bonals, *La evaluación psicopedagógica* (pp. 13-22). Barcelona: Graó.
- García Nieto, N. (1995). "El diagnóstico pedagógico en la educación infantil", en *Revista Complutense de Educación*, vol. 6, no. 1, (pp. 73-100). Servicio de publicaciones. Universidad Complutense. Madrid.
- García Nieto (2007). "Marco de referencia actual para el diagnóstico pedagógico", en *Tendencias pedagógicas* 12 (pp. 83-110). Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación.
- Iglesias, M. J. (2006). "Ámbitos del diagnóstico: dimensión individual", "Ámbitos del diagnóstico: dimensiones académica y sociofamiliar". *Diagnóstico escolar*. Madrid: Pearson Prentice Hall.
- Sánchez, J. B. (2009). "Las escuelas eficaces y el liderazgo escolar", en Barraza (coord.) *Tendencias y Modelos para la escuela del siglo XXI*. (pp. 112-121), Durango: Instituto Universitario Anglo Español.
- Secretaría de Educación en el Estado de Durango (2011). *Sistema de Registro de Datos Psicopedagógicos*.

**ESTUDIO DIAGNÓSTICO SOBRE EL BULLYING EN UNA ESCUELA
PRIMARIA FEDERAL A UN GRUPO SEXTO GRADO EN LA CIUDAD DE
DURANGO**

**Gloria Emma Rodríguez Maturino
Silvia Azucena Medina García**

Estudiantes de la Licenciatura en Intervención Educativa. Universidad Pedagógica de Durango

Resumen

El presente trabajo explora el tema de Bullying, que es un problema social que día a día se incrementa más, en vez de ir disminuyendo.

Afecta y aflige a la persona que es agredida; de ahí que sea de vital importancia conocer la gravedad del problema y tomar conciencia sobre éste.

Para ello se realizó un diagnóstico socio-educativo en una escuela primaria de la ciudad de Durango; con un grupo de sexto grado. Utilizando técnicas cualitativas tales como prontuario y grupo focal, dirigido a una cantidad de diez alumnos.

La aplicación de estas técnicas nos arrojó como resultado principal que las diferentes formas de maltrato se manifiestan como una forma de poder que un niño ejerce en contra de otro, con el firme propósito de obtener aquello que desea.

Palabras claves: Bullying, maltrato, acoso escolar y agresión.

Abstract

This paper explores the issue of bullying, which is a social problem that increases every day more, instead of tapering.

Affects and afflicts the person who is assaulted, hence it is vital to know the severity of the problem and become aware of it.

For this we conducted a socio-educational diagnosis in a primary school in the city of Durango, with a group of sixth grade. Using qualitative techniques such as focus group syllabus and aimed at a number of ten students.

The application of these techniques as the primary outcome showed us that different forms of abuse manifest as a form of power that exerts a child against another, with the firm purpose to get what you want.

Keywords: Bullying, abuse, bullying and aggression.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo damos a conocer los resultados y elaboración de un diagnóstico socioeducativo, donde el tema principal fue “Bullying” debido a que se sabe, que en los últimos días ha aumentado cada vez más el número de víctimas de un maltrato por parte de compañeros de clase, afectando sobre todo en su desarrollo, convivencia y aprendizaje.

Dado que al principio se tenían conocimientos muy vanos tocantes a bullying, fue importante darse a la tarea de buscar más información que ayudara a responder muchas dudas y guiarse para poder entender en qué consiste éste problema.

Nuestro propósito esencial al realizar éste diagnóstico fue conocer si existe bullying en la Institución; así como las causas y consecuencias que ésta problemática trae consigo.

Para la recolección de información, que nos fue útil para poder diagnosticar un problema en la Institución, utilizamos técnicas cualitativas tales como: el prontuario y grupo focal.

A través del presente trabajo, se abordará el contexto escolar, en el cual hacemos una descripción y damos a conocer las principales características sociales y económicas de la Escuela Primaria donde se realizó el diagnóstico.

Posteriormente damos a conocer la preocupación temática detallando la razón por la que escogimos el tema de bullying y algunos conceptos de algunos autores que nos permitieron entender más éste tema.

En el siguiente apartado encontraremos el método que hace referencia a las técnicas que tuvimos a bien utilizar para la recolección de la información que nos permitiera saber la problemática de la Escuela Primaria.

A continuación encontramos los resultados que obtuvimos una vez analizada la información que surgió después de la aplicación de las técnicas.

Finalmente se dará a conocer la conclusión del diagnóstico y después de ella la bibliografía donde citamos los autores que consultamos sobre el tema y los anexos que fueron útiles para encontrar la principal problemática y de ésta manera realizar nuestro diagnóstico.

CONTEXTO

La investigación se realizó en una Escuela Primaria Federal de la ciudad de Durango a un grupo de sexto grado.

La escuela posee una cantidad de 12 maestros frente a grupo, la directora de la institución y una auxiliar de la Dirección. Asimismo una maestra encargada del centro de cómputo y otra de la biblioteca escolar. Dos Profesores más imparten la materia de inglés y tiene un Maestro de Educación Física. También cuenta con dos personas más, que son los encargados uno de la limpieza y el otro de velador.

El nivel de escolaridad promedio con el que cuenta el personal que labora en ésta institución es de Licenciatura en Educación y Normal Básica. Cabe destacar que dos de los maestros que se encuentran frente a grupo junto con la Directora del plantel educativo tienen grado de Maestría.

El total de los alumnos es de 287, mientras que el grupo investigado cuenta con la cantidad de 22 alumnos.

Las condiciones sociales de donde se encuentra ubicada la institución educativa donde se realizó la investigación es de clase media; ya que la mayoría de la población se encuentra en un estatus social regular. La cultura es media porque la mayor parte de los padres de familia de los alumnos investigados tienen un promedio educativo de nivel secundaria y el resto del nivel equivalente a la preparatoria.

El ambiente escolar donde se desenvuelven los niños es favorable para su desarrollo físico y emocional ya que los docentes se preocupan por la disciplina del alumnado y la práctica de los valores universales tales como la honestidad, la paz, la tolerancia, la solidaridad entre otros.

El nivel económico de las familias es medio, esto es a consecuencia del nivel educativo con que cuentan los padres de familia, ya que para poderle hacer frente a los gastos familiares, tienen que trabajar ambos porque los salarios mínimos que perciben ostentan entre tres y cuatro.

Los materiales con que está construida la escuela son de tabique (ladrillo), cemento, varilla corrugada, grava y arena, autorizados por la Secretaría de Educación y supervisados por los arquitectos que tienen su licencia vigente perteneciente a la compañía constructora. También cuenta con los servicios de luz, agua, drenaje, pavimentación, enciclomedia, biblioteca, y aula de cómputo, así como áreas recreativas.

PREOCUPACIÓN TEMÁTICA

Se tuvo a bien escoger el tema “Bullying en alumnos de sexto grado de primaria”, ya que nos pareció importante saber de qué forma se manifiesta, las

consecuencias que a corto o largo plazo trae consigo, y el grado en que les afecta en su rendimiento escolar.

Es un problema, que día a día se incrementa más, en vez de ir disminuyendo las víctimas que son objeto de él. Afecta y aflige a la persona que es agredida; de ahí que sea de vital importancia enterarse de lo grave que es el problema y tomar conciencia sobre éste.

“El bullying se le define como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado” (Wikipedia, 2012).

Mientras que los autores Armas Castro y Armas Barbazán (2005:16), mencionan que el bullying “es la violencia mantenida durante bastante tiempo, que puede ser física o psicológica, guiada por un individuo o por un grupo y dirigida contra otro individuo, que no es capaz de defenderse a sí mismo en ese contexto”.

“El bullying es más intenso, los matices textuales intervienen más pronto y el fenómeno en general ofrece más peligro debido a una creciente brutalidad social e insensibilización ante la violencia” (Voors, 2005: 21).

Los objetivos principales que deseamos alcanzar en la realización de nuestro diagnóstico socioeducativo serían los siguientes:

- Conocer de qué manera influye la ley del más fuerte dentro de los mismos alumnos en la Institución.
- Distinguir los motivos por los cuales los niños ejercen discriminación sobre sus compañeros.
- Conocer de qué forma afectan las adicciones en el alumno dentro de su entorno escolar.

MÉTODO

El tipo de diagnóstico que se llevó a cabo es holístico por ser general y por la utilización de técnicas cualitativas como el prontuario y el grupo focal.

En la primera técnica se realizó un esquema llamado “espinas de pescado”, las espinas grandes corresponden al nombre de las categorías principales y las espinas pequeñas preguntas de interés; tras lo cual a partir de ellas, se redactaron un total de 10 preguntas para observar puntos concretos, esto para obtener información útil.

La segunda técnica que tuvimos a bien utilizar es el grupo focal, mediante el cual se hizo una serie de preguntas que fueron útiles como guía para la moderadora, quien se las dirigió a una cantidad de 10 niños del grupo de sexto año; con una duración de dos horas. Tomando en cuenta todos los puntos de vista que tuvieron sobre bullying.

Una vez realizadas estas técnicas reunimos la información obtenida para analizarla con el firme propósito de saber el planteamiento del problema y las causas que lo están generando.

RESULTADOS

1. Categorías del prontuario

1.1 Errores en la lectura

Fragmento

“Nuevamente la niña comete un error y la misma niña que la replicó la corrige en un tono alterado”

Aserto

Al momento en que un niño comete errores en la lectura, sus demás compañeros tienden a burlarse de él.

1.2 Discusiones entre compañeros

Fragmento

“Al pedir la maestra que den respuesta a la pregunta que encargó a partir de la lectura, todos los niños levantan la mano ansiosos por ser los elegidos, se produce una discusión entre un niño y una niña”

Aserto

Las discusiones entre compañeros son el resultado de diferentes puntos de vista y la competencia que manifiestan unos con los otros.

1.3 Discapacidad visual

Fragmento

“A la compañera que la hacen a un lado, demuestra dificultad para alcanzar a ver las letras del pintarrón”.

Aserto

La discapacidad visual es uno de los problemas que afecta a los niños y ocasiona que otros los discrimen.

1.4 Baja autoestima

Fragmento

“Ésta niña se mira tímida y no es tan participativa en clase”

Aserto:

La baja autoestima se presenta en los niños como una consecuencia por los malos tratos ocasionados por sus compañeros.

Los autores Armas Castro y Armas Barbazán (2005), dicen que la víctima que sufre de bullying siente tensión nerviosa, dolor de estómago y de cabeza, pesadillas, negatividad, se muestra tímido, manifiesta distintos tipos de fobias y miedo a la Escuela.

“Los niños sometidos a persistente acoso por parte de sus compañeros muchas veces dudan de sí mismos y temen a las críticas ajenas a un grado paralizante”.
(Voors, 2005, p. 102)

2. Categorías del grupo focal

2.1. Formas de abusos

Fragmento

“En éste punto como conclusión se tomó que quienes se han criado en entornos familiares violentos, no se percatan que sus agresiones físicas y verbales constituyen acoso”

Aserto

Los niños recurren a diferentes formas de abuso a fin de intimidar a sus compañeros y de esta forma obtener lo que desean.

Los autores Armas Castro y Armas Barbazán (2005), distinguieron cuatro principales forma de abuso a saber:

Física: atacar físicamente a los demás, robar o dañar sus pertenencias, dar empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, obligarlos a que entreguen dinero o sus cosas.

Verbal: poner apodos, insultar, contestar con un tono desafiante o amenazador, resaltar de forma constante un defecto físico o acción.

Psicológica: acciones encaminadas a minar la autoestima y fomentar la inseguridad y el temor.

Social: pretende excluir a un chico del resto del grupo.

2.2. El suicidio

Fragmento

“Al preguntarles cuáles son las consecuencias en una víctima que sufre bullying, una niña comentó que puede llegar al suicidio y a la muerte, utilizando diferentes recursos agredir, matar y robar”

Aserto

El niño toma el suicidio como una alternativa para escapar del daño que ocasionan sus compañeros al maltratarlo.

“El adolescente dolido puede llegar a enfermar e incluso querer desaparecer”. (Armas y Armas, 2005: 27).

2.3. Malos tratos en la familia

Fragmento

Un niño más dijo: “En ocasiones se presentan problemas en la familia, y se desquitan con sus compañeros de clase”.

Aserto

Los malos tratos en la familia repercuten para que un niño se desquite con sus compañeros de clase.

“En algunas familias no se considera demasiado grave la conducta de los abusones, puesto que las peleas y los insultos se juzgan procedimientos aceptables para gestionar los conflictos”. (Voors, 2005:132).

2.4. Tipos de adicciones

Fragmento

“Otra compañera comentó que también pueden ser adictos a los videojuegos, ya que tienen contenidos violentos”

Aserto

Los diferentes tipos de adicciones que un niño tenga favorecen la generación de violencia.

“Escenas registradas en tevé, o escenas domésticas en las que se consagra el maltrato protagonizado por quienes componen su núcleo familiar o las escenas

que las pantallas de los videojuegos les proveen, a las que añaden y articulan las escenas de sus propias fantasías destructivas” (Averbuj, et al. 2007:29).

El autor Moradillo (2001) nos menciona que un adolescente que tiene algún tipo de adicción es más propenso a generar problemas con sus profesores y con sus compañeros de clase.

2.5. Pedir ayuda a un adulto

Fragmento

Otro niño dijo: “Debemos hablar con una persona adulta para que nos ayude”

Aserto

El niño considera necesario pedir ayuda a un adulto a fin de solucionar el problema de bullying.

“A veces no hay más solución sino que el niño notifique ayuda a un profesor u otra persona dotada de autoridad” (Voors, 2005:98).

A continuación presentaremos la construcción del modelo de todas y cada una de las categorías que obtuvimos una vez analizadas, asimismo mostramos la relación entre ellas.

3. Construcción del modelo de las categorías:

1.3 Explicación del modelo

Muchos menores tratan de arreglárselas como sea por obtener lo que buscan, lamentablemente la intimidación surte el efecto deseado. Consiguen aquello que desean a saber: poder, prestigio y atención.

Para ello el mejor modo de salirse con la suya es intimidando a otros y agrediéndolo de manera física y verbalmente. Las agresiones que un niño recibe por parte de sus compañeros es una de las consecuencias más notorias en él; ya que su comportamiento cambia a tal grado de mostrar timidez, poco interés en clase, aislamiento y depresión. En algunas ocasiones el niño toma el suicidio como una alternativa para escapar del daño que ocasionan sus compañeros al maltratarlo.

En muchos casos los años de formación que ha recibido un niño ha estado marcado por el mal ejemplo de sus padres o por un total abandono. La gran mayoría de ellos han tenido padres fríos o indiferentes, o padres que les han enseñado a valerse de la ira y la violencia para resolver los problemas. Quienes se han criado en ese entorno familiar quizá no se percaten de que sus agresiones físicas y verbales constituyen acoso; dado que es una conducta aprendida desde el hogar. De hecho es posible que hasta piensen que su conducta es normal y aceptable.

Cabe señalar que algunos alumnos poseen distintos tipos de adicciones; entre ellas se encuentra el alcohol, el cual propicia que un menor encontrándose bajo los efectos de ésta sustancia y de otras drogas se comporte de una forma más agresiva y violenta en contra de los demás. Una vez que un niño es adicto a una sustancia nociva para su salud, empleará cualquier tipo de abuso hacia sus compañeros; con la finalidad de obtener los recursos suficientes para continuar con sus vicios. Otra de las adicciones que es muy frecuente en los niños son las películas y videojuegos con altos contenidos de violencia. Es muy probable que al observar esto; los niños repitan la conducta que observan en contra de sus compañeros ejerciendo agresión.

Otro de los problemas que a un niño le ocasiona que sea víctima de bullying se encuentra el que sufra algún tipo de discapacidad, entre ellos se encuentra la visual; por ésta causa sus compañeros lo maltratan y discriminan.

Finalmente el niño, considera necesario pedir ayuda a un adulto con el firme propósito que éste le proporcione medidas necesarias para solucionar el problema de violencia que se ejerce entre compañeros.

Por lo tanto llegamos a la conclusión que nuestro planteamiento del problema es: formas de abuso y entre sus causas principales que lo genera se encuentran los malos tratos en la familia y los diferentes tipos de adicciones.

CONCLUSIÓN

Llegamos a la conclusión que efectivamente los niños son víctimas de bullying por parte de sus compañeros, los cuales son afectados de una forma verbal y de intimidaciones psicológicas.

Las diferentes formas de maltrato, fue el punto principal que encontramos como problemática; el cual se manifiesta como una forma de poder que un niño ejerce en contra de otro con el firme propósito de obtener aquello que quiere, en especial llamar la atención que buscan una vez que no la obtienen en su hogar; donde en muchas ocasiones los progenitores ven la utilización de la violencia como un recurso óptimo para la resolución de los problemas que tengan.

Entre otras de las causas que notamos por la cual se genera el acoso escolar se encuentra el abuso de sustancias nocivas para la salud al igual que el observar en la televisión altos contenidos de violencia; asimismo el uso constante de videojuegos violentos; donde se les muestra diferentes acciones que luego posteriormente ellos llevan a cabo como un “juego” hacia otros niños.

Cuando un menor es víctima de éste problema social sufre tanto que en muchas ocasiones no denuncia a quien le está produciendo dicho abuso por temor a las represalias.

Referencias Bibliográficas

Armas, M. y Armas, C. (2005). *Violencia Escolar*. España: Nova Galicia Edicións, S.L.

Averbuj, G. et. Al. (2007). *Violencia y escuela: propuestas para comprender y actuar*. Buenos Aires: Aique Grupo Editor.

es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar, 2012.

Moradillo, F. (2001). *Adolescentes, drogas y valores*. Madrid: Editorial CCS,

Voors, W. (2005). *Bullying, el acoso escolar*. Barcelona: Ediciones Oniro, S.A.

ANEXOS

A. Preguntas del prontuario

Ley del más fuerte:

1. ¿A qué grado se manifiesta la envidia entre los alumnos de sexto grado grupo "A"?
2. ¿Qué están dispuesto a hacer los alumnos en contra de sus compañeros con tal de obtener un grado de popularidad?
3. ¿Cómo se pone de manifiesto la competencia entre los alumnos de sexto grado grupo "A"?

Discriminación:

4. ¿Cómo tratan los alumnos de sexto grado a sus compañeros que creen una religión diferente a la de ellos?

5. ¿Cuál es el trato que le dan los niños a sus compañeros con capacidades diferentes dentro del aula?
6. ¿Cómo influye el lugar de origen de un alumno en el trato que le pueden dar sus compañeros de sexto grado grupo “A” en el salón de clase?
7. ¿Cómo repercute las diferencias económicas en las relaciones sociales que tienen los alumnos de sexto grado grupo “A”?
8. ¿Cómo repercute la apariencia física de los alumnos sobre el trato que les darán sus compañeros?

Baja autoestima:

9. ¿Cuáles son aquellos indicadores que nos muestran que un niño está en estado de depresión por la violencia recibida por parte de sus compañeros?
10. ¿Cómo desahoga su frustración un alumno que ha sido víctima de violencia ejercida por sus compañeros?

B. ANEXO

Preguntas del grupo focal

1. ¿Qué opinas sobre el bullying escolar?
2. ¿Cuáles son las causas por las que se da el bullying?
3. ¿Qué tipo de violencia generada por tus compañeros conoces?
4. ¿Qué papel juegan las adicciones para que se genere el bullying?
5. ¿Cómo influyen los problemas familiares para que se genere el bullying?
6. ¿Qué papel juegan las malas compañías para que se genere el bullying?
7. ¿Cuáles crees que son las consecuencias en una víctima que sufre bullying?
8. ¿Cómo crees que se pueda prevenir el bullying?

ESTUDIO DIAGNÓSTICO SOBRE LA INDISCIPLINA ESCOLAR EN UNA ESCUELA SECUNDARIA DE DURANGO

Roberto Mercado Piedra

Brenda Esmeralda Rubio Hernández

Rosa Guadalupe Téllez Pérez

Estudiantes de la Licenciatura en Intervención Pedagógica. Universidad Pedagógica de Durango

Resumen

La indisciplina escolar es uno de los factores que hay que tomar muy en cuenta dentro del salón de clases, dentro de esta problemática intervienen: maestros, alumnos y padres de familia. En el presente diagnóstico socioeducativo se da a conocer los factores que intervienen para que se genere la indisciplina escolar; se realizó una entrevista focalizada a padres de familia para conocer su opinión sobre el tema, un prontuario dirigido a la sociedad educativa para observar las actitudes, el trato, de los directivos hacia los alumnos y viceversa, por último se elaboro un grupo focal para conocer la opinión de los estudiantes. Los instrumentos que elaboramos nos arrojaron que el mal comportamiento y las faltas de respeto tienen relación con el problema de violencia.

Palabras clave: Indisciplina, violencia, estrés, mal comportamiento y problemas familiares.

Abstract

The school indiscipline is one of the factors that it is necessary to bear very in mind inside the lounge of classes, inside this problematics they intervene: teachers, pupils and family parents. In the above mentioned diagnosis socioeducativo there are announced the factors that intervene in order that school indiscipline is generated; an interview focused to family parents was realized to know his opinion about the topic, a prontuario directed the educational company to observe the attitudes, the treatment, of the executives towards the pupils and vice versa, finally I elaborate a focal group to know the opinion of the students. The instruments that we elaborate threw us that the evil behavior and the lacks of respect have relation with the problem of violence.

Key words: Indiscipline, violence, stress, evil behavior and familiar problems.

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo describe el papel tan fundamental y trascendental de un interventor educativo en la sociedad actual, en una sociedad deficiente, con alta indisciplina escolar.

La escuela siendo unos de los contextos donde conviven los jóvenes desde su desarrollo físico y mental se llega a convertir en un espacio no solo de aprendizajes, sino de convivencia y de oportunidades, mismas que se irán dando en la medida en que los educadores lo deseen, ya que si bien el contexto influye en demasía para que el joven genere o no indisciplina escolar, quien tiene la posibilidad y oportunidad de dar un giro a las experiencias que puedan tener los jóvenes son los interventores educativos.

Ahora bien, la indisciplina escolar hoy en día es un tema muy interesante para todos los que participamos en la educación; ya que si bien el trabajo se realizó porque los jóvenes de 12 a 15 años que se encuentran en nivel secundaria son partícipes de éste gran problema social, se ha observado que en nivel secundaria es donde más se presenta la indisciplina. El objetivo primordial es conocer qué es lo que genera la indisciplina escolar así como también cuales son las causas principales de dicho tema.

Cabe mencionar que el siguiente trabajo fue realizado en una escuela secundaria técnica localizada en el Estado de Durango, en la que se describe su contexto, misma que nos fue útil para conocer un poco más de la institución, posteriormente se encuentra el apartado de la preocupación temática, en la cual se describen las categorías más importantes de nuestro tema. En el apartado de método se aborda la estrategia que aplicamos para el presente trabajo, en los resultados se observan las categorías que obtuvimos de acuerdo a los instrumentos que utilizamos y se especifica a quien va dirigido cada instrumento, posteriormente se

relata el aserto y el fragmento de cada categoría, también en este apartado pero en el planteamiento del problema se detalla cuál es el problema principal de la indisciplina escolar y cuáles son las causas de dicho problema. Por último se termina dando una pequeña conclusión del tema.

CONTEXTO ESCOLAR

La escuela secundaria cuenta con 329 alumnos, en las características de la comunidad podemos observar que existe el vandalismo; ya que al salir los alumnos de la escuela se pueden notar distintos vándalos de colonias alrededor de la escuela. La escuela cuenta con dos turnos el matutino y el vespertino, el diagnóstico correspondiente está enfocado al turno vespertino, el horario de los alumnos es de las 2:00 a 8:30 p. m., el nivel socioeconómico de los alumnos es medio bajo. Dentro del contexto escolar también encontramos a los padres de familia, que en su gran mayoría tienen ocupaciones de comerciantes, albañiles, amas de casa, etc., y en un bajo porcentaje podemos encontrar a Licenciados, Maestros o Doctores.

También en la institución se cuenta con 22 empleados de personal de apoyo, con 5 Directivos, con 10 empleados de servicios educativos, la mayoría de ellos cuenta con un nivel de estudios profesionales; en la institución hay 45 docentes, los cuales cuentan con nivel educativo de profesional (información obtenida de la Institución).

PREOCUPACIÓN TEMÁTICA

Una de las preocupaciones de la educación en la actualidad es el tema de la indisciplina escolar, en la que los actores principales de éste gran problema social son los valores en familia, la violencia, el estrés, el mal comportamiento del

alumnado, y las faltas de respeto, mismas que a continuación se abordan para la mejor comprensión del tema.

Valores en la familia

Éste tema es de suma importancia para conocer en realidad si los valores inculcados en el seno familiar, influyen para que se genere o no indisciplina escolar. Las familias están conformadas normalmente por mamá, papá e hijos. En las cuales se enseñan principios de lo bueno y lo malo que se debe hacer ante una situación.

Desde que el infante comienza a observar, interactuar con su madre y su padre dentro del seno familiar comienzan a crearse los valores que los padres le dan; y si el infante al observar una organización dentro de la familia le será de suma importancia para un futuro. Según Carrillo (2007), dice que “es precisamente a través de la propia organización familiar, del hacer de madres y padres, desde donde se pueden estimular diversos aprendizajes morales que van descubriendo la etnicidad del mundo y formando en valores” (p. 67).

Por otro lado, las maneras de comportarse de los padres y las madres, sus actitudes y sus formas de ser ante la sociedad; por ejemplo, un joven al observar a su padre o madre que se cree superiores a los demás, a éste se le hará una actitud normal y por consiguiente no tendrá una humildad en su vida, las orientaciones que los padres les brindan a sus hijos de lo que se debe hacer ante una situación de peligro y las normas que establecen con ellos, ayudan a ordenar el comportamiento del individuo, pero un grave error de las familias es que no todas educan moralmente (Carrillo 2007).

Ahora bien, cabe subrayar el apoyo físico y moral que en la familia se le da al joven; por ejemplo, en situaciones de riesgo en las que haya caído el individuo por

cualquier motivo la familia está para apoyarlo y pese a ello las relaciones afectivas nos conducen al tema de la comunicación intrafamiliar. “La comunicación es de vital importancia, en la familia es donde el joven vive su comunicación más estrecha a lo largo de su ontogenia” (Castro, 2002).

Por lo tanto, el trato afectivo, el sustento económico, la independencia con responsabilidad y el círculo social con los que el joven se desenvuelve están relacionados con la comunicación intrafamiliar; ya que en ésta comunicación se expresa las necesidades e intenciones de los miembros de la familia.

Pero surge una gran cuestión, ¿en pleno siglo XXI existirá la comunicación intrafamiliar? Existen diversos motivos por los cuales no hay una buena comunicación intrafamiliar, pero uno de ellos son las redes sociales y al uso de las tecnologías; ya que la mayoría de los seres humanos están obsesionados a ellas, es por ello que en la actualidad exista en porcentajes mayores los factores de riesgos y aunado a ello los jóvenes caigan fácilmente a drogadicción, vandalismo, etc.

Es por ello que la indisciplina escolar es un foco de alerta para los docentes, las familias y para toda la sociedad en general que en cuestiones generales la indisciplina va unida con la violencia vivida en casa.

Violencia

Primeramente, relacionaré la violencia con el tema principal que es indisciplina escolar y es bueno mencionar investigaciones realizadas anteriormente; por ejemplo Ayerve (2003), menciona que la indisciplina y la violencia tienen, al menos, unos caracteres normativos y subjetivos. La violencia es aprendida en función de los parámetros normativos del grupo de referencia.

Como se menciona anteriormente la violencia es aprendida de acuerdo a donde el individuo se desenvuelve. Como se ha observado la familia es muy importante, ya que es ahí donde se inculcan los valores, pero lógicamente un joven al observar que en su familia se practica la violencia ya sea verbal o física a éste se le hará normal y lo practicará en la escuela o ante la sociedad.

La escuela es el lugar donde el joven interactúa con maestros, amigos directivos, etc. y es ahí donde el individuo pasa el mayor tiempo, dicho de paso es donde se genera la violencia entre los mismos compañeros o bien ante directivos o maestros.

Cabe bien mencionar que maestros, directivos y alumnos difícilmente enuncian la palabra violencia para calificar los acontecimientos que dificultan el trabajo escolar. Sin embargo, los maestros y directivos señalan que los alumnos son cada vez más “agresivos”, “groseros”, “provocadores” y ven a las condiciones sociales y familiares como la causa principal, lo que hace que también en este terreno –como en el de la investigación- la palabra “indisciplina” desaparezca del vocabulario del personal escolar haciendo casi imposible encontrar formas de abordar la conducta disruptiva de los estudiantes desde los procesos educativos (Furlan, 2005).

Ahora bien, el maestro tiene un papel de autoridad real y delegada de la sociedad que, incluso cuando la ejerce con el máximo respeto al otro, no es igualitaria con respecto al alumnado (Ortega, R. y Del Rey, R., 2003). De ahí que existan muchos problemas entre el alumno-maestro, entre las más importantes, se encuentra la desmotivación de los alumnos para las tareas y el de la indisciplina escolar.

El círculo social es otro factor importante, ya que es donde el alumno se desenvuelve, es una de las causas por las que se genera violencia; ya que según Rosario Ortega, y Del Rey, R. (2003) dice que “una significativa minoría de alumnos no solo no aprende a ser amable y solidario con sus compañeros, sino

que puede estar aprendido todo lo contrario: a ser desagradables, agresivos o injustamente crueles con sus iguales”.

El estrés

Según Wikipedia define el estrés como una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual hoy en día se confunde con una patología. Esta confusión se debe a que éste mecanismo de defensa puede acabar, bajo determinadas circunstancias frecuentes en ciertos modos de vida, desencadenando problemas graves de salud.

Todos hemos pasado alguna vez por estrés. El estrés en sí mismo solo son objetivos y retos que la gente se propone.

“En los años setenta, como consecuencia de los estudios sobre estrés, aparece el Concepto *burnout* en los primeros trabajos de Freudenberg” (Cabrera, 2004).

Dentro del tema del estrés podemos abarcar el tema del estrés en profesores, sin duda alguna es un tema muy importante dado a que la mayor parte del tiempo que pasan los alumnos en la escuela, es con los maestros con quienes más conviven.

La mayoría de los alumnos mantienen ciertas actividades las cuales los mantienen estresados, a continuación se muestra una tabla de las actividades estresoras para los estudiantes según los autores Barraza (2003), Polo Hernández, Poza (1996)

Barraza (2003)	Polo Hernández, Poza (1996)
Competitividad grupal	Realización de un examen
Sobrecarga de tareas	Exposición de trabajos en clase

Exceso de responsabilidad	Intervención en el aula (responder a una pregunta del profesor, realizar preguntas, participar en coloquios, etc.)
Interrupciones del trabajo	Subir al despacho del profesor en horas de tutorías
Ambiente físico desagradable	Sobrecarga académica (excesivo número de créditos, trabajos obligatorios, etc.)
Falta de incentivos	Masificación en las aulas
Tiempo limitado para hacer el trabajo	Falta de tiempo para poder cumplir con las actividades académicas
Problemas o conflictos con los profesores	Competitividad entre compañeros
Problemas o conflictos con tus compañeros	Realización de trabajos obligatorios para aprobar las asignaturas (búsqueda de material necesario, redactar el trabajo, etc.)
Las evaluaciones	La tarea de estudio
Tipo de trabajo que se te pide	Trabajar en grupo

Como se puede observar en estos listados, la mayoría de las actividades escolares del estrés académico son menores (hassles), ya que se constituyen por la rutina diaria de actividades que realizan los alumnos debido, esencialmente, a la valoración cognitiva (appraisal) que realiza la persona, por lo que una misma situación (v. gr. exposición de trabajos en clase) puede o no ser considerada una actividad causante de estrés por cada uno de los alumnos.

Ésta situación me permite afirmar que el estrés académico es un estado básicamente psicológico (Barraza, 2003).

Podemos decir que el estrés académico puede llegar a causar mal comportamiento en los alumnos, y se comportan mal con los maestros, etc., pero que puede haber factores positivos para ayudar a evitar o afrontar el estrés.

“Algunos factores como la constitución genética, la inteligencia, la relación con los padres, las experiencias previas y el optimismo, entre otros; son un excelente predictor de la posibilidad de que una persona adquiera la maestría afectiva para afrontar el estrés (Cruz y Vargas, 2001, citado por Barraza, 2006).

Mal comportamiento

Las malas conductas de los alumnos de nivel Secundaria nos llevan a comportamientos tales como distraer a los alumnos que trabajan, solicitar cosas constantemente para interrumpir a otro aunque lo hagan de buenos modos, posponer o evitar trabajar, - ruidos innecesarios, golpear objetos, moverse sin necesidad de su lugar (bancas), - levantarse del asiento con frecuencia con cualquier excusa, jugar en clase, molestar a los alumnos verbalmente: insultos etcétera, éste tipo de conductas producen cansancio y desánimo en los docentes (Informe Elton, 2000).

La disciplina es una responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar y no solamente del docente o del alumno en el aula.

El mal comportamiento en el aula es un problema cada vez más frecuente. El alumno presenta problemas de actitud en el aula, tiene actitud provocadora, falta de motivación y rebelión ante las normas y ante la figura del Profesor. Presenta graves problemas de aprendizaje, como la repetición del curso, debido a unos patrones de conducta incorrectos (Informe Elton, 2000).

Es muy frecuente ver en las aulas tanto de escuelas primarias como secundarias y no se diga en niveles más altos, pero cada vez se vuelve un problema mucho más fuerte en secundaria debido a los cambios de los adolescentes o simplemente como se mencionó anteriormente debido al estrés académico.

Faltas de respeto

En la actualidad la sociedad está pasando por una etapa de "crisis de autoridad" (un sinónimo de ésta crisis es la desobediencia), la cual afecta especialmente a la familia y por supuesto a la escuela. Éste es un problema complejo en el que intervienen factores culturales, económicos, sociales y psicológicos.

Con frecuencia los docentes se quejan de la apatía, desinterés, la frustración y la dificultad de construir climas de trabajo respetuosos en el aula como consecuencia de ésta misma crisis. Muchos profesores quieren restaurar una autoridad adulta tradicional, mientras que otros quieren construir otros modelos de autoridad pero no saben cómo.

Es por esto que en ésta investigación buscaremos una respuesta al ¿por qué de la falta de respeto de los alumnos hacia los profesores? y a este resultado difundirlo para ponerlo en práctica, terminando así con este problema grave que se plantea en la actualidad.

El respeto es un valor que necesita de autoridad por lo tanto, ¿qué son?

Valor: Son conceptos que norman nuestra vida personal y social. Son tan necesarios que siempre existen.

Los valores Morales como ya lo mencionamos son aquellos valores que perfeccionan al hombre en lo más íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona.

Los valores morales surgen primordialmente en el individuo y por el seno de la familia, y son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, etc.

Muchos alumnos, profesores y padres de familia reclaman por una educación diferente acciones concretas como el maltrato y la violencia son mas comunes y frecuentes entre alumnos, profesores, integrantes de las familias o de la comunidad y preocupa que esta problemática no se atienda en las familias, las escuelas y la sociedad (Acuña, 2006).

Debemos preguntarnos ¿Educar en valores es únicamente tarea de la escuela?, una pregunta con la cual muchos responderían que no. Educar en valores es tarea del hogar, ya que en la escuela se reafirman estos valores dados en casa.

En la actualidad nos preocupamos por muchas otras cosas, pero realmente ¿los padres de familia se preocupan por ver el comportamiento de sus hijos, o sabemos cuáles son sus comportamientos? Pero preferimos dejarle toda esta tarea a la escuela; ya que algunos padres de familia pueden pensar que ellos los educan bien, pero es culpa de los maestros el que los alumnos les falten al respeto.

MÉTODO

El tipo de diagnóstico fue holístico, debido a que se abordaron de manera general cada uno de los temas con técnicas semiestructuradas.

La estrategia organizativa que utilizamos en nuestro diagnóstico fue simultánea, ya que empleamos varias técnicas e instrumentos de investigación.

Las técnicas e instrumentos que utilizamos fueron los siguientes:

1) Prontuario. Que fue dirigido al contexto escolar y al comportamiento del alumno.

Durante el prontuario se observó dentro y fuera del salón durante las fechas antes mencionadas.

2) Grupo focal. Que fue dirigido a los alumnos.

Este instrumento lo aplicamos como ya se dijo a los alumnos, durante el transcurso del grupo focal los alumnos abordaron el tema del estrés.

3) Entrevistas focalizadas. Que fue dirigida a padres de familia.

Se entrevistó a las Madres de Familia durante un tiempo aproximado de 30 minutos, en dicho instrumento hablarían de algunos temas como problemas familiares, valores, etc. (véase anexo 3).

RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados de cada uno de los instrumentos utilizados durante el proyecto:

Entrevistas focalizadas, estas estuvieron dirigidas a los padres de familia de las cuales obtuvimos 10 categorías que a continuación se muestran con cada uno de su aserto y su fragmento correspondiente según cada categoría (Véase anexo 1).

Categorías, asertos y fragmentos

1. Foco de atención. Padres de Familia y maestros.

Fuera de control. Maestros - alumnos.

Aserto: La indisciplina viene desde la casa y es un foco de alerta

Fragmento: Una de las madres de familia en su entrevista opinó que “la educación viene de casa, entonces sí de casa tenemos una buena educación, obviamente la vamos a reflejar en diferentes ámbitos de nuestra vida, en nuestra vida social, escolar, etc.” (E2).

2. Ámbito Familiar

Aserto: El ambiente familiar influye para que se genere indisciplina escolar

Fragmento: Una madre de familia opinó en su entrevista que “los problemas familiares influyen porque los hijos reflejan lo que viven, porque si ven violencia generan violencia.

Dice un dicho que la violencia genera violencia, si un niño es indisciplinado, si es sucio, si es grosero, toda su forma de hablar, de comportarse, es el reflejo de lo que viven en su casa” (E6).

3. Valores en la familia

Aserto: Inculcar valores en la familia evita violencia e indisciplina escolar

Fragmento: En una entrevista nos comentaban que “en la medida en que los padres no tengan una visión hacia sus propios hijos, que no tengan el interés y el deseo de que sus hijos lleguen a ser unos profesionistas y en el futuro tengan un buen trabajo, se sepan defender de la vida, que tengan armas, que tengan elementos de juicio para enfrentar cualquier situación en la vida” (E2).

4. Violencia

Aserto: La violencia generada en casa genera indisciplina escolar

Fragmento: En el transcurso de la entrevista focalizada una persona nos comentaba que “los golpes, los regaños, los insultos, etc., afectan en que por ejemplo ellos como menores de edad y uno como padre, como autoridad, cuando uno golpea a sus hijos no pueden responder de la misma manera, entonces eso provoca en ellos un coraje interno, una frustración que no pueden sacar, entonces llegan a la escuela y ven a un compañero que les cae mal y sueltan todo aquello” (E6).

5. Independencia con responsabilidad

Aserto: La independencia con responsabilidad por parte de los padres y alumnos evita la indisciplina escolar.

Fragmento: Una madre de familia nos comentaba “estudiando yo unos libros, mencionaba el autor que los hijos cuando están chiquitos son como unos resortitos, haga de cuenta que el niño, nace, va creciendo, un año, dos años, tres años, y entonces se le va dando la libertad, como va a ir jugando, que amiguitos va teniendo, y entonces cuando ya tiene una edad determinada con cierto criterio; que ya sepan cuidarse ellos solitos, entonces sí ya les vamos a dar ciertas libertades; de decir, siento que ya puedes ir y venir a casa tu solita verdad, entonces en la medida en que vamos soltando ese resortito pero con responsabilidad, ese resortito va a dirigirse hacia su objetivo, pero cuando no va dirigido hacia ese objetivo entonces ese resortito va a andar brincando de un lado hacia otro porque no tiene un objetivo” (E2).

6. Sustento económico

Aserto: El buen desempeño académico del alumno crea una motivación en el padre para que haya un sustento económico y no se genere indisciplina escolar.

Fragmento: En una entrevista nos comentaban que “si tu vez que tu hijo le está echando ganas, si tu vez que tu hijo tiene mucho potencial, porque uno como padre conoce a sus hijos; entonces, si tú analizas todos tus hijos son diferentes, todos piensan de diferente manera, todos reaccionan de diferente manera y uno

como padre no puede igualarlos ni compararlos, no debe uno de hacerlo porque, son diferentes, pero sí debe uno analizarlos. Pues si yo veo en mis hijos capacidad los apoyo de alguna u otra manera, buscamos la manera de aunque sea vender chicles con dignidad así vendiendo chicles podemos sacar adelante a nuestros hijos y si tus hijos te responden dándote unas excelentes calificaciones que mejor recompensa” (E6).

7. Humildad o sencillez

Aserto: Al fomentar la humildad en el alumno ésta disminuye visiblemente la falta de recursos económicos para que no se genere indisciplina escolar.

Fragmento: Una madre de familia comentaba que “aquí ellos prácticamente ya no vienen con la mentalidad de estudiar, ya vienen con la mentalidad de haber cual es la mejor ropa, el mejor calzado, la mejor mochila, pero sí influye que una persona sea humilde pero aquí te quitan lo humilde sinceramente” (E3).

8. Trato afectivo

Aserto: La falta de algún miembro de la familia no influye en la indisciplina escolar si al alumno se le da el trato, afecto y apoyo adecuados.

Fragmento: En una de las entrevistas nos decían que “pues pienso que puede que sí influya un poco, pero si uno les da el cariño, la comprensión, el decirles siempre que son importantes para uno y para la familia, que me importa mucho lo que piensan y abrazarlos y quererlos mucho” (E4).

9. Círculo social

Aserto: El estar al tanto de los hijos sirve para conocer las personas con las que conviven los alumnos para evitar la indisciplina escolar.

Fragmento: En las entrevistas encontramos que nos dicen lo siguiente: “Uno también como mamá tiene que fijarse que costumbres tienen las chicas e igualmente los chicos, si son favorables para la compañía de tus hijos en éste caso la mía, entonces dicen por ahí que si te juntas con lobos te enseñan a aullar,

ahora si te juntas con niños que les gusta la disciplina, que les gusta estudiar, que les gusta superarse, entonces pues vamos juntándolos a nuestros hijos con ese grupo de personas para que se vayan por un buen rumbo” (E2).

10. Apoyo físico y moral

Aserto: La confianza e importancia, así como también el apoyo físico y moral brindada de padres a hijos ayuda para que no se genere indisciplina escolar.

Fragmento: Una madre de familia nos comentaba que “yo conozco muchas familias ricas, poderosas y dicen: ya mi hija tiene auto del año, ya tiene buena alimentación, pero la nana está al pendiente, pero la nana no es la mamá, entonces los hijos no quieren a una nana quieren ver al papá o a la mamá que se preocupe y que a ese papá y mamá les de gusto el 10 o el 9 que se haya sacado su hijo, simplemente una palmadita vale más que ese gran coche” (E2).

Prontuario: Este instrumento fue utilizado para observar a la escuela en general; ya que se observó a alumnos, maestros, directivos, etc., a continuación se muestran las categorías, asertos y fragmentos (Véase anexo 2).

1. Exceso de tareas

Aserto: La carga de trabajo, tareas genera estrés e indisciplina escolar en los Alumnos.

Fragmento: “Alumno 2 dice: no nos vaya a encargar mucha tarea, tenemos mucha de Historia. Alumno 3 dice: si, y de Ciencias. Alumno 4 dice: y el proyecto. Dos alumnos platican con la Maestra en voz baja y los demás continúan terminando su trabajo. Maestra dice: ahí va la tarea: Alumnos dicen: para el lunes, Maestra dice: no para mañana, Alumnos dicen: Maestra vamos a tener un ensayo de Español, Maestra dice: no saben ni qué les voy a encargar, la Maestra les dice van a buscar en Internet algún cuento u obra del autor Horacio Silvestre Quiroga Forteza y traerlo para leerlo en clase, Alumno 1 dice: no Maestra no vamos a tener tiempo

vamos a tener mucha tarea, alumno 5 dice: Mire vamos a traer un carrito o algo para Ciencias y es mucha tarea.”

2. Faltas de respeto (Alumnos y Alumnos-Profesor, Prefecto-Alumnos)

Aserto: El trato irrespetuoso de los trabajadores de la institución hacia los alumnos y viceversa provoca estrés e indisciplina escolar.

Fragmento: “Se encuentra un grupo de 5 alumnos con dos prefectos y en base de burlas porque uno de los prefectos le dice que a usted lo lambió (SIC) una vaca, ¿o qué? Y todos se ríen”.

3. Mal comportamiento

Aserto: El mal comportamiento de los alumnos en las diferentes áreas del ámbito escolar genera indisciplina escolar.

Fragmento: “Siendo las 6:30 pm. el profesor está tomando lista y todos los alumnos están grite y grite, alumna grita: ¡Estoy caliente, estoy caliente, estoy bien caliente! Y todos los alumnos están risa y risa, mientras el profesor continúa nombrando lista.”

4. Interrupciones inadecuadas

Aserto: La falta de atención de los maestros hacia los alumnos al momento de tener una interrupción por algún directivo, genera indisciplina dentro del salón.

Fragmento: “Siendo las 5:49 pm. entra la trabajadora social de la secundaria, trabajadora social dice: Hola profe me deja darles una información a los muchachos, profesor contesta: Sí pase, trabajadora social dice: jóvenes tomare lista pongan mucha atención, alumno que no aparezca deberá de decírmelo porque años atrás batallé en la SEP, con unos alumnos que fueron dados de alta y ya me dijeron al finalizar el ciclo; así que si alguien falta díganme.

El profesor discursa en voz baja de algunos alumnos que faltaron y mientras los alumnos platican entre sí.”

5. Mal vocabulario

Aserto: El uso de palabras altisonantes dentro del ámbito escolar provoca indisciplina.

Fragmento: “Alumna dice: tengo náuseas de mi embarazo de dos meses... y la otra la golpea, misma Alumna dice: Mira éste pendejo, me presume su naranja como si yo no tuviera muchas en mi casa.”

6. Amistades mayores

Aserto: Las relaciones sociales dentro del ámbito escolar benefician y/o afecta la indisciplina del alumno.

Fragmento: “Otro grupo de dos mujeres y dos hombres se encuentran en las canchas platicando y comiendo muy tranquilos que por cierto uno de ellos es de 2° A y los otros de otros grupos”.

Grupo Focal: Tuvo a bien aplicarse a los alumnos para que nos hablaran un poco del estrés escolar, a continuación se muestran las categorías obtenidas con asertos y fragmentos (Véase anexo 3).

1. Estrés por el profesorado

Aserto: El exceso de tareas y trabajos influyen para que se genere estrés e indisciplina escolar.

Fragmento: “A2: porque por ejemplo, el Profe encarga mucha tarea, muchos trabajos y es cuando todos empiezan a hacer mucho ruido para que se acabe su clase y perdamos tiempo de clase”.

2. Comodidad del Alumnado

Aserto: La falta de interés del alumnado al no querer estudiar, hacer tareas, hacer trabajos, etc., y su actitud genera estrés e indisciplina escolar.

Fragmento: “Moderador: y de todas la materias les encargan tareas, todos: sí, A6 menos Barraza, A5, no Barraza sí encarga un chorro, A4 sí la neta sí, A6: yo no traigo la tarea, A1: la que no nos encarga tarea es la de Artes, A4: a la de Artes.”

3. Jerarquías

Aserto: Debido a las comparaciones que se dan entre mismos alumnos y maestros hace que se genere estrés e indisciplina escolar.

Fragmento: “A2: Por ejemplo, el Profesor de carpintería divide al grupo, los bofos de una mitad y los que sí ponen atención del otro.

Sí, siempre nos comparan, diciendo que los de la mañana no son desastrosos y nosotros sí.”

4. Injusticia

Aserto: La falta de ética, el comportamiento y los estados de ánimo de Alumnos – Maestros genera estrés e indisciplina escolar.

Fragmentos: “ A4: Una vez el Profe de Ciencias venía enojado desde su casa y se desquitó con nosotros, A1: Uno hace con esfuerzo los trabajos y al último para que nos reprobemos, A2: Una vez el Profe de Español nos puso a presentar una obra en el patio y dijo que si participábamos tendríamos un 7 y luego al momento de ver mis calificaciones tenía un 5, A1: y a las mujeres les ponía 8, A5: No es cierto a mí me puso un 9, A4: Para el Profe de Español las mujeres son las consentidas, A2: También el favoritismo de los maestros genera estrés, porque no es justo que las mujeres tengan mejor calificación.

A2: Por ejemplo, éste Profe los viernes nos dice: Son los dos últimos módulos y ya estoy muy enojado y, ¿con quién me voy a desquitar? Todos: Con ustedes.

5. Faltas de respeto

Aserto: La falta de respeto por parte de Alumnos a Maestros y Maestros a Alumnos, el mal vocabulario, y la mala relación que existe entre algunos Profesores - Alumnos genera estrés e indisciplina escolar.

Fragmento: “A2: Por ejemplo, en una ocasión el Profe de carpintería dijo: Siéntate wey y luego también en una ocasión me puso de pie por arrastrar el banco y nos portamos bien en toda la clase y nos dijo ya siéntense bofos.”

Gráfico de las categorías obtenidas de los instrumentos utilizados

Planteamiento del problema

Nuestra categoría principal fue Violencia

Los instrumentos utilizados fueron nueve Prontuarios dirigido a maestros y alumnos, un Grupo Focal dirigido a los alumnos y seis Entrevistas Focalizadas dirigidas a padres de Familia, de los instrumentos elaborados en la Escuela Secundaria se mencionaron y demostraron aspectos muy importantes, los cuales nosotros categorizamos como:

- Mal comportamiento
- Estrés por el profesorado
- Exceso de tareas
- Valores en la familia
- Círculo social
- Faltas de respeto
- Ámbito familiar
- Independencia con responsabilidad
- Violencia.

Dichos puntos fueron los que nos llevaron a destacar la Violencia, cuyo punto fue el más importante para nosotros. El mal comportamiento y las faltas de respeto tienen relación con el problema de violencia y sus principales causas son el círculo social, valores en la familia y exceso de tareas. Con nuestro diagnóstico elaborado nos dimos cuenta, con ayuda principalmente de nuestros prontuarios, que el mal comportamiento de los alumnos a este nivel de Secundaria es sumamente alto y que esto contribuye demasiado a una mala indisciplina dentro y fuera del aula, así mismo provoca estrés por el profesorado. Por otro lado, el exceso de tareas para los alumnos también les provoca estrés y con ello indisciplina escolar. En el caso de las entrevistas focalizadas, (ver anexo 1) mismos Padres de Familia dijeron que los valores que inculcaban desde el hogar influían mucho en el comportamiento de

sus hijos; por lo cual el ámbito familiar es de suma importancia para una buena disciplina escolar, así como también el círculo social, ya que en nuestro grupo focal nos dieron puntos principales y muy importantes; que las amistades influían en su comportamiento, al igual que todos los integrantes del ámbito familiar, para que las faltas de respeto disminuyeran o aumentaran con esto, provocando una indisciplina escolar todas las categorías mencionadas. De manera muy general, fueron detectadas en nuestros instrumentos y en el diagnóstico elaborado.

Durante la elaboración de nuestro gráfico, eliminamos una categoría llamada foco de atención, ya que durante la relación nos pareció que no era tan importante, puesto que no tenía ninguna relación con alguna otra categoría (Véase gráfico de las categorías).

CONCLUSIÓN

Ahora bien, la educación actual exige que se trabajen constantemente los valores y que se haga partícipe a la familia para que haya realmente una vinculación y no se desarrolle violencia e indisciplina escolar.

La violencia es generada primordialmente por el mal comportamiento de los jóvenes y las faltas de respeto de los mismos y sus principales causas son: el círculo social, valores en la familia y el exceso de tareas.

Dichas categorías nos conducen a que la indisciplina escolar existe porque hay violencia en los jóvenes; ya sea porque al joven no se le inculcaron valores en su familia, etc. Pero la indisciplina escolar es un problema que existe hoy en día y es una de las preocupaciones de la educación en nuestro país es por ello también que muchos jóvenes no aprenden los conocimientos que el docente le brinda.

Pero no solo la escuela es la encargada de combatir la indisciplina escolar, ni mucho menos la familia y el propio individuo, si no que se requiere ayuda de todos juntos para poderla evitar, es por ello que existe un dicho muy conocido: “la unión hace la fuerza”.

Referencias Bibliográficas

Ayerve, P., (2003), *indisciplina y violencia escolar: génesis y alternativas*, encontrado en:

http://213.0.8.18/portal/Educantabria/RECURSOS/Materiales/Biblestin/Revista_In_disciplina_y_violencia_escolar-Ayerbepdf.pdf

Barraza, A., (2006) *Un modelo conceptual para el estudio del estrés académico*, *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, Vol. 9 No. 3, Universidad Autónoma de Durango.

Cabrera, J. y Moriana, j. (2004) *Esters y burnout en profesores*, *International journal of clinical and health psychology*, ISSN 1697-2600, Vol. 4, N°.3, pp. 597-621, encontrado en

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=990187>

Carrillo I. (2007), *¿Es posible educar en valores en familia?*, Barcelona, GRAO

Castro, A. (2002), *Cómo la familia cumple su función educativa*, La habana, Pueblo y educación.

Chacón, J. (2003), *Mal comportamiento escolar*, encontrado en: <http://www.todoexpertos.com/categorias/salud-y-bienestar/salud-mental/respuestas/496661/mal-comportamiento-escolar>

Furlan, A., (2005), *Problemas de indisciplina y violencia en la escuela*, revista mexicana de investigación educativa, julio-septiembre, año-Vol.10, numero

026, COMIE, Distrito Federal, México, pp. 631-639, encontrado en: <http://www.observatorioperu.com/lecturas%202010/julio%202010/Problemas%20de%20indisciplina%20y%20violencia%20en%20la%20escuela.pdf>

María Eugenia De la Chaussée Acuña, 2006

Ortega, R. y Del Rey, R. (2003). *La violencia escolar* Barcelona: GRAO

Wikipedia, (modificada por última vez el 17 nov. 2012, a las 13:26.) *Estrés*, encontrado en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s>

Esqueleto de Pescado

ANEXOS

Anexo 1. Entrevista Focalizada

Buenas tardes, somos Alumnos de la Universidad Pedagógica de Durango, el motivo por el que solicitamos la entrevista es para que nos dé su opinión sobre la indisciplina escolar, la información que nos proporcione será confidencial y su uso será solamente para fines académicos.

1. ¿Qué opina de la indisciplina escolar?
2. ¿Cómo cree usted que influyen los problemas familiares para que se genere indisciplina escolar?
3. ¿Cómo cree usted que la violencia entre los miembros de la familia (golpes, regaños, insultos, etc.) afectan para que se genere indisciplina escolar?
4. ¿Qué opina acerca de que la violencia generada en casa se refleje en el alumno y más aun que la aplique en la escuela?
5. ¿Cómo cree usted que influya la sobreprotección para que se genere indisciplina escolar?
6. ¿Qué haría usted si en estos momentos no contara con suficientes recursos económicos para que su hijo continuara con sus estudios?
7. ¿Cómo cree usted que a un alumno le afectarían la falta de recursos económicos para que genere indisciplina escolar?
8. ¿Qué piensa de que la falta de algún miembro de la familia influya para que se genere indisciplina escolar en los alumnos?
9. ¿Para qué cree usted que sirva que los padres estén al tanto de lo que hacen los hijos?
10. ¿Cómo cree usted que la falta de atención por parte de los padres influyan para que los alumnos generen indisciplina escolar?

Le agradecemos el que nos haya ayudado con la entrevista, la información que nos proporcionó nos servirá para enriquecer nuestro trabajo que pase una muy buena tarde GRACIAS.

Anexo 2. Prontuario

Contexto Escolar:

1. ¿Cómo es el trato de los Directivos hacia los Alumnos para que estos generen indisciplina?
2. La relación Alumno-Maestro, ¿afecta en la indisciplina escolar?
3. La relación entre Alumnos, ¿influye en la indisciplina escolar?
4. ¿Cómo influye la relación Trabajador-Alumno para que se genere indisciplina escolar?

Cambios en el desarrollo del Alumno:

5. ¿De qué forma el adolescente genera rebeldía ante los docentes y sus compañeros?
6. ¿Qué aspectos se notan en el joven al momento de ser inseguro?
7. ¿Cómo los cambios de actitudes y humor generan en el alumno la indisciplina escolar?
8. ¿Cómo las relaciones con sexo contrario influyen en la indisciplina escolar?

Anexo 3. Grupo Focal

1. ¿Qué opinan acerca del estrés que manifiestan los alumnos en la Escuela?
2. ¿Qué creen que causa el estrés en los alumnos?
3. ¿Creen que la falta de tiempo para cumplir con las tareas y los exámenes influyan para que se genere estrés y de qué manera?
4. ¿Qué opinan de que los profesores les encarguen mucha tarea?
5. La competitividad que se da entre ustedes, ¿genera estrés y de qué manera?
6. ¿Creen que el maestro influya para que se genere estrés y porqué?
7. ¿Alguna vez por estrés han tratado de golpear a alguien?
8. ¿Creen que el llevarse entre ustedes mismos influya para que se genere estrés e indisciplina escolar?
9. ¿Qué hacen para no estresarse?
10. ¿Creen ustedes que los prefectos influyan para que se genere estrés?
11. ¿Ustedes creen que la evaluación de los profesores les genera estrés e indisciplina escolar?

LA FUNCIÓN SOCIAL E INVESTIGATIVA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO

Luis Fernando Hernández Jáquez

*Doctor en Ciencias de la Educación. Asesor Académico de la Universidad Pedagógica de Durango
lfhj1@hotmail.com; lfhj1@yahoo.com*

Resumen

Las instituciones de educación superior (IES) además de sus actividades académicas tienen dentro de sus funciones principales la vinculación social con el contexto en el que están inmersas, y la producción de investigación que contribuya a elevar la calidad de vida de los habitantes de cierta región. En México, estas dos funciones (a excepción de algunos casos) han estado relegadas en las IES, dejando de lado el gran crecimiento que ellas mismas pudiesen obtener de su ejecución. En referencia a la investigación dentro de las IES, las políticas deben ser en dos sentidos, la primera, la generación de la propia investigación, y la segunda, la conversión de la investigación básica (para quienes la realizan) en investigación aplicada que a su vez se transforme en innovación. Ahora bien, en países con el nivel de desarrollo como en México, en donde el Estado no es capaz de proporcionar los recursos para que ésta investigación se dé, es imprescindible que las alianzas estratégicas entre el sector privado y las IES se generen bajo fuertes lazos colaborativos que impliquen una relación de ganar – ganar para ambas organizaciones, en las que el tránsito por las etapas filantrópica, transaccional y de integración de proyectos puede ser el esquema más viable.

Palabras clave: Instituciones de educación superior, función social, investigación, colaboración, sector privado.

Abstract

The universities, in addition to his academic activities have among their main functions the social relationship with the context in which they are embedded, and the production of research contributing to improve the quality of life of the inhabitants of a certain region. In Mexico, these two functions (except for some cases) have been relegated within universities, leaving aside the tremendous growth that they themselves may derive from its implementation. Referring to research within universities, policies should be in two ways, the first, the generation of the research itself, and the second, the conversion of basic research (for those who make it) in applied research, which

become innovation. However, in countries with the level of development as in Mexico, where the government is unable to provide the resources for this research is given, it is imperative that strategic alliances between the private sector and universities are generated under strong ties collaborative involving a positive relationship for both organizations, which transit through the philanthropic, transactional and project integration steps may be the most viable scheme.

Keywords: Universities, social function, research, collaboration, industry.

INTRODUCCIÓN

Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen entre sus funciones principales, además de la docencia, la participación en el entorno en que están inmersas para desarrollarlo ya sea social o económicamente.

En América Latina la mayor parte de los países se encuentran pobremente educados en comparación con las naciones desarrolladas, y se debe entre otros factores a que la región no ha encontrado los mecanismos para desarrollar todo el potencial con que cuenta, incluido aquí el potencial que poseen las IES.

Asimismo, los vínculos universidad – industria en la región son escasos o inexistentes, situación contraria a los países desarrollados en los que la colaboración es estrecha con el objetivo final de lograr el desarrollo económico del país y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Esta colaboración incluye el desarrollo de investigación y su transferencia al mercado laboral.

En el presente artículo se desarrollan brevemente dos funciones que las IES no han desarrollado de manera amplia en América Latina y particularmente en México, como es la función social y la función investigativa, reportando en primera

instancia literaria al respecto para proseguir con la reflexión, conclusiones y propuestas sobre el tema.

La función social e investigativa de las IES en Latinoamérica y México

Para muchos estudiosos de las funciones de la universidad, entre ellos Palencia (1982), en América Latina las IES representan la conciencia de la sociedad de la que emergen, ya que cumplen un papel fundamental de preservación y expansión de la cultura y herencia histórica y una influencia notable en los aspectos sociales de la región; además, desde luego, de la influencia económica que pueden ostentar y generar.

Atendiendo a la influencia social, esta es una condición que no ha permeado en las estructuras más amplias del Estado en Latinoamérica, lo que se demuestra en las deficiencias estructurales de sus organizaciones básicas. Para abatir esto, según Orozco (2010; 33 - 34), es pertinente que las IES colaboren con las entidades gubernamentales de manera que contribuyan a:

- a) Identificar una direccionalidad en las políticas públicas...
- b) Asumir una parte de la responsabilidad social en el fomento de la democracia y en el incremento de la participación de la sociedad civil.
- c) Sugerir políticas públicas encaminadas a democratizar el acceso a la educación superior...
- d) Generar una política pública de inversión en ciencia y tecnología...

De esta forma las IES influirán de manera notable en el sector social, más allá de la mera transmisión de la cultura, que ya de por sí es un factor elemental de la educación.

Por otra parte, la UNESCO en la Declaración Mundial de París sobre la Educación Superior en 1998, enfatizó que las IES han de enfocar los esfuerzos de desarrollo a las prioridades de calidad, pertinencia y cooperación internacional. Así, según esta recomendación las universidades deben enfocarse a aspectos importantes, como la calidad, evaluación y acreditación de los procesos, el mejoramiento de la planta docente, la calidad y difusión de la investigación; la formación integral de los estudiantes, y la transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, de acuerdo con Orozco (2010: 26) la dificultad para cumplir con esos objetivos está en que:

Debido al mundo globalizado las instituciones de educación superior se debaten en medio de un escenario cambiante, intentando ser pertinentes y ofrecer un servicio de calidad acorde con sus funciones sustantivas, lo que genera ciertas “turbulencias” en su interior, como las siguientes:

- a) Las nuevas demandas de los mercados laborales cada vez más diferenciados y versátiles, obligan a las IES a ser funcionales a sus necesidades, en menoscabo de su función investigativa (Brunner, 2001, en Orozco, 2010: 26).
- b) Las nuevas formas de producción y gestión del conocimiento obligan a las universidades a operar en forma de redes, y a vincularse a instituciones externas de investigación cuyos intereses y finalidad no se acoplan bien con los de las IES (Brunner, 2001; Gibbons, 1998; CEPAL - UNESCO, 1992; Reich, 1993; en Orozco 2010: 26).
- c) El interés creciente que el sector externo está poniendo en las universidades, porque después de muchos años se está entendiendo la importancia de alianzas mutuas para avanzar en competitividad en una economía global (Nayyar, 2008, en Orozco, 2010: 27), aprovechando el potencial de las universidades en materia de investigación básica...

... y es entonces cuando se destaca la influencia económica que las IES pueden alcanzar a través de la investigación, porque solo a través de ella es posible la generación de innovación, y su transferencia en tecnología para el uso tanto del sector público como privado.

El sector productivo por su parte, según comenta De la Calle (2010), tiene distintas opciones para desarrollar sus procesos innovadores, que son:

- a) Optar por la generación de conocimiento a través de su actividad propia de investigación y desarrollo lo cual depende directamente de las capacidades propias.
- b) Adquirir la tecnología, bien de forma incorporada a bienes o activos o no incorporada en ningún elemento material tangible, o bien sea subcontratando investigación y desarrollo del licenciamiento de patentes.
- c) Desarrollar e incorporar conocimiento y tecnología estableciendo cooperaciones con otras empresas o instituciones, entre ellas las universidades.

En este sistema de innovación un factor determinante es la transferencia, que consiste en la acción de difundir la innovación entre todos los elementos del mismo, y en donde para desarrollar todas las potencialidades de él sería conveniente adoptar (siguiendo a De la Calle, 2010) un modelo lineal de transferencia en el cual la investigación básica generada en las IES se convierta en innovación a través de dos pasos intermedios: la conversión de investigación básica en investigación aplicada y la transformación de esta última en tecnología.

Es preciso manifestar que las universidades y los centros de investigación asumen entre sus funciones la generación de nuevos conocimientos a modo de resultados de investigación, tanto básica como aplicada. Estos resultados deben ser transferidos del mundo científico al ámbito empresarial, mediante mecanismos de transferencia de resultados. Es decir, se trata de convertir conocimientos

científicos aplicándolos en tecnologías útiles para el tejido empresarial, tal como sucede en los países con altos índices de desarrollo.

Particularizando a la producción científica en México y de acuerdo con Márquez (2010: 153 - 154), esta presenta las siguientes características:

- a) Se realiza fundamental, aunque no exclusivamente, en el sistema de universidades públicas, ya que en el 2008 éstas concentraron el 71% de la producción de artículos indexados en ISI – Web of Knowledge, el 66% de los académicos incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el 70% de los programas de doctorado integrados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
- b) Las universidades privadas tienen una participación marginal, de sólo el 5% en la producción de investigación científica nacional.
- c) Existe una amplia concentración de las actividades de investigación en unas cuantas instituciones. Aproximadamente el 33% del total de artículos indexados, el 30% de los investigadores incorporados al SNI y el 35% del total de programas de doctorado en el PNPC, se encuentran en tres instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad Autónoma Metropolitana.

Por esto es importante señalar lo que Moreno y Ruiz (2010: 172) asientan:

Fortalecer en América Latina las IES e investigación, especialmente las públicas es un factor clave para aumentar la competitividad internacional de su estructura productiva y acceder a un nivel de alta expansión económica a largo plazo, y debido a que el crecimiento económico requiere de inversión y aplicación del progreso científico y tecnológico para modernizar los procesos productivos de la

región; se deben dedicar más recursos para expandir y mejorar tres elementos clave de los sistemas de innovación regionales: la infraestructura científica, la oferta del personal de investigación altamente calificado y una estrecha y una funcional vinculación entre los centros de investigación y las empresas productivas.

Así pues, la tarea a desarrollar de los países como México por alcanzar altos niveles de investigación en sus IES es compleja, porque debe crecer al doble o triple de velocidad que lo hacen los demás países, porque trabajar a su mismo ritmo significaría siempre tener la misma distancia respecto a ellos.

A manera de reflexión y conclusiones

En definitiva, no es necesario realizar una investigación exhaustiva para darse cuenta del enorme rezago que existe en nuestro país en materia investigativa. Tampoco es muy complicado el conocer que la función social de las IES se ha visto limitada por el mal ejercicio del poder de ciertos actores.

Sin embargo, se debe reconocer la cómoda actitud adoptada por la mayoría de las universidades y tecnológicos de país, que se escudan en los problemas económicos nacionales como medio para únicamente dedicarse a la “formación”, si así se le puede llamar, de los estudiantes. Mantener altos índices de egreso ha sido una política bastante lamentable desde el punto de vista del simple hecho de acreditar conocimientos que los estudiantes no poseen, pero que para las IES y sus empelados significan en primer lugar la permanencia, y en segundo el mejoramiento económico de sus condiciones.

Atendiendo a la función social que las IES pueden llegar a tener, cabe destacar que el propio gremio académico ha optado por cualquier motivo que sea, el separarse de esta vital actividad para dedicarse únicamente a la actividad

académica, situación que ha sido contraproducente ya que las decisiones en materia educativa han recaído en actores que no poseen ni el conocimiento, ni las habilidades, ni el liderazgo para plantear políticas educativas eficientes y que sobrepasen las expectativas planteadas.

Desde este punto de vista el retomar esta función no es tarea sencilla, ya que la “autonomía” de las IES públicas en muchas ocasiones ha sido pasada por alto para atender intereses individuales o colectivos ajenos a las propias instituciones. No obstante, el ejercicio de dicha autonomía, el liderazgo ejercido a través de acciones concretas, y permanente y paulatinamente incrementa la participación del sector académico en las decisiones del Estado, daría como resultado que la sociedad se encontrase mejor representada, encuentre ciertas soluciones concretas a sus problemas y se cuente con una democracia un tanto más plena.

Por otro lado, la función investigativa, la investigación en sí dependiente casi en su totalidad de las IES públicas es ínfima en México, lo cual se refleja en el crecimiento y desarrollo económico del país, y se demuestra a través de evaluaciones externas como los rankings internacionales de universidades en los que la investigación tiene mucho valor, y en los cuales según varios de ellos, en el país solo la UNAM puede considerarse como institución de clase mundial.

Contrario a lo que se pudiese pensar, es conocido que México invierte porcentajes parecidos del PIB en la educación a los que invierten países desarrollados, la diferencia está en que en México la mayor parte de ese porcentaje se dedica a la educación básica, dejando una minoría a la educación superior, contrario a lo que sucede en las naciones con mayor calidad de vida. Y se comenta calidad de vida, porque justamente las acciones de investigación que se transforman en innovación para luego fungir como aplicación para la satisfacción de necesidades, recaen al final de cuentas en el objetivo de elevar la calidad de vida de la sociedad.

Una cosa es cierta, la retórica de la política Mexicana es bastante persuasiva, pero pasar de ella a la eficiente operación de las directrices no ha sido en muchos casos (con notables excepciones) una muestra de la habilidad directiva de los líderes. Sin embargo, el estar a expensas de lo que se dicte o proporcione de manera jerárquica es un problema de idiosincrasia que ha frenado el desarrollo individual y colectivo de las entidades, incluyendo a las IES.

Dicha idiosincrasia se ha reflejado en los mecanismos de colaboración entre IES de diversas regiones, que hasta hace poco tiempo eran casi inexistentes, actividades no practicadas e incluso no visualizadas, situación que ejemplifica la falta de visión de estas instituciones.

Dentro de esos lazos colaborativos se da la investigación, lo que significa que las distancias, recursos e infraestructuras en las IES dejan de ser un paradigma inamovible que frena toda acción de mejora, al poder constituirse redes entre instituciones para lograr ciertos fines. Ante esto, las universidades con menores capacidades para la investigación, deben ser lo suficientemente inteligentes para aliarse con aquellas capaces de resolver las necesidades de la región, sin perder el impacto de la primera en la misma, lo que significa hasta cierto punto ser “comerciantes” de la investigación; y que si bien puede connotarse como algo aberrante, es una táctica que podrían emplear y emplean en la actualidad aquellas IES que no poseen los elementos suficientes para satisfacer las necesidades del medio: personal capacitado, infraestructura y recursos.

Ahora bien, sería iluso el pensar que el país cuenta con las capacidades para dotar de estos elementos a la mayoría de las IES, por lo tanto, de manera específica o regional, cada una de ellas o algunas de ellas deberán idear los mecanismos adecuados para conformar al menos en materia de investigación una entidad sólida capaz de abarcar determinada zona, ya que una vez que la

sociedad en general y sobre todo el sector productivo comience a ver en la universidad una posible solución a sus necesidades, el motor de la investigación e innovación ha dado marcha.

Conforme las necesidades sean resueltas por las IES, la confianza de manera natural aumentará, los trabajos de investigación, innovación y transferencia de tecnología serán cada vez más frecuentes, se generarán recursos que deben invertirse para consolidar la “sociedad de IES” y mejorar la infraestructura y calidad del personal de cada una de ellas; estableciéndose así un círculo virtuoso de trabajo.

Como se sabe, no es una situación de beneficencia el que las empresas privadas en los países desarrollados aporten recursos para desarrollar en las universidades la investigación, en realidad es una inversión que el Estado difícilmente puede absorber en su totalidad. El sustento está en varios elementos, el primero a citar es la función social de la IES, es decir, la función no lucrativa, lo que significa que los costos de una investigación realizada por una universidad o tecnológico y una realizada por la iniciativa privada son bastante dispares, mucho menores en la universidad. Por otro lado, el que las IES realicen investigación y generen innovación aplicable trae como consecuencia que el personal que interviene en ello, llámese investigadores, académicos, técnicos o estudiantes, tengan una preparación mayor, y sobre todo los estudiantes que una vez egresados, disminuirán los altos costos de capacitación y adiestramiento al conocer de manera consciente el medio laboral. No obstante, para lograr que la colaboración se dé y la iniciativa privada invierta en la educación es necesario preparar a ambas partes para la cooperación.

Desde un punto de vista sistémico esta preparación se da a través de varias etapas, llamadas filantrópica, transaccional y de integración. La primera es aquella en que la universidad recibe por así llamarle, el beneficio de la cooperación de la

empresa, aportando aún pocos beneficios para ella (la empresa); sin embargo, la correcta inversión y optimización de los recursos provenientes de la lucrativa permitirán la oferta de servicios hacia ella misma.

En la etapa transaccional se considera que el vínculo entre las organizaciones se comienza a fortalecer, al realizar actividades conjuntas de beneficio mutuo. Ahora sí, la lucrativa comienza a apoyarse en la universidad como medio para encontrar ciertas soluciones a sus demandas y proyectos. Al final de esta etapa los lazos son fuertes y con varias actividades conjuntas y a partir de ahí es posible localizar el vínculo en la etapa de integración, en la cual es difícil desarrollar trabajos sin la participación de ambas partes.

Desde luego que estas etapas no son excluyentes pero si continuadas, por lo que es importante el flujo de información en ambas direcciones estableciendo realimentaciones de los efectos generados por la participación de una organización en la otra.

Este continuo es quizás practicado empíricamente por algunas IES que han comenzado a trabajar con entidades lucrativas, pero bien valdría la pena sustentar la relación en los esfuerzos conjuntos y en proyectos de mediano y largo plazo.

Referencias Bibliográficas

De la Calle, A. (2010). Innovación y Transferencia del Conocimiento. *Ponencia presentada en el II Encuentro de Rectores Universia*. Guadalajara, Jal., México.

- Márquez, J. A. (2010). Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas (ECUM): Otra Mirada a la Realidad Universitaria. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, I (1), 148 – 156. México.
- Moreno, J. C. y Ruíz, P. (2010). “La Educación Superior y el Desarrollo Económico en América Latina”. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, I (1), 171 – 188. México.
- Orozco, S. L. (2010). Calidad Académica y Relevancia Social en la Educación Superior en América Latina. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, I (1), 24 – 36. México.
- Palencia, J. (1982). *La Universidad Latinoamericana como Conciencia*. México. UNAM.
- UNESCO (1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, Visión y Acción y Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior. París, Francia. Recuperado de: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm

WHAT IS THE CYBERSPACE?

Luis Manuel Martínez Hernández

*Catedrático de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Asesor Académico de la Universidad Pedagógica de Durango.*

M.C. María Elizabeth Leyva Arellano

Catedrática de la Escuela de Ciencias Químicas perteneciente a la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Luisa Fernanda Félix Arellano

Maestra de Inglés de la Escuela de Lenguas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Resumen

En la actualidad, cada día se crean nuevas palabras y conceptos, una de ellas, que ha tomado una gran relevancia, es el concepto de ciberespacio. Es por ello que éste trabajo da un acercamiento a dicho concepto y los usos que en la actualidad se le da; desde su inicio en la novela de Gibson y hasta el día de hoy, en gran auge que tienen las redes sociales y los juegos en línea, han modificado y casi eliminado el tiempo y espacio, como antes era conocido, dando lugar a nuevos espacios topológicos en donde vive el cibernauta.

Abstract

Nowadays, every day around the world new spaces are created, new words and concepts, and one of them has gotten a great importance. This is the concept of cyberspace. That is why this paper gives an approach to the concept and how the people is currently using it; since its origins in Gibson 's novel to nowadays in the boom of social networks and online games that have changed and almost eliminated time and space, as formerly known, leading to new topological spaces where internet users live.

CYBERSPACE

The exponential growth and rapid evolution of Information and communications technology have changed the way we see the world, where the contemporary societies of the past quarter -century and early twentieth century, have generated a

large number of ideas and thoughts about the number of people using this new medium, creating commercial applications.

There are new ways of using technology today. We create virtual communities and we can apply them in education, for example, creating new models for education where technology can be of use.

This is a society where knowledge is the most consumed product is knowledge instead of goods, which has generated the creation of companies with new types of services for the consumers. All of this is a consequence of the new media and communication channels, such as the internet and everything technology-related which have had an enormous impact in what was once referred to as public space and the concepts we had for countries, states, etc. Therefore, it is of vital importance to make some theoretical considerations about what the Internet is and more importantly, what the cyberspace is since these two concepts have radically changed the way that society is perceived and the new structures that have emerged with the use of this new media. This has given origin to a new area of public action and, at the same time, has made it necessary to create laws to regulate such spaces in order to accept and adapt ourselves to this modern entity that has transformed the economic, political and cultural life in contemporary societies. Such regulations will allow us to discover or create new realities that have been generated in the cyberspace and the Internet and will also allow us to understand what this phenomenon is about.

The concept of cyberspace was created by the science fiction writer William Gibson (1948) who created the concept of cyberspace in his novel *Neuromancer* (1984) to describe the space that existed inside of computers and their interconnections. Now it defines an anthropological space in computer networks where once all network users enter cyberspace, they become cybernauts. These cybernauts are part of a cyber society, characterized by alternative forms of

socialization and social appropriation of ICT's, and this is how cyberspace is a defining element for the virtual relationship between users of the Internet and other networks or computers (Valdes, 2013).

Cyberspace is perhaps an unfortunate word if somehow it was to remain linked to the desperate, dystopian, near-future sight that is in Neuromantic plans. Nevertheless, a word gives name to this new stage, a new and compelling event in the development of culture and in the daily life of men under the sign of technology. A new, a parallel universe created and sustained by computers and communication lines in the world. A world in which the global traffic of knowledge, secrets, measurements, indicators, entertainment and alter human identity take shape, images, sounds, presences that had never been seen on the surface of the ever blossoming earth in a vast electronic night (Faure, 2009).

For Levy (1997) cyberspace "means the universe of digital networks as a world of interaction and adventure, [It is] the space of global conflicts and a new economic and cultural frontier".

According to Gasperin (2005) Cyberspace is a vulgar term, common among cybnauts. That is, among people who use the net without technical knowledge of it. Cyberspace and the Internet are not the same thing. Internet is the infrastructure and cyberspace is the content. Generally, users are also part of the content via email, the web, newsgroups, lists, Gopher, etc. Cyberspace is usually but not always multiuser and not always in real time. Heidegger said that language is *the house of being*. Nowadays this idea is not very far from reality as new terms are continuously generated in the language of the Internet. It is essential to present some examples to understand the characteristics of the XXI century human being and the language that is being built in the so-called cyberspace.

Gibson's novel *Neuromancer* begins in the heart of the Japanese city of Chiba, a

place known as "The Zone ", which becomes a heaven for future transactions of everything from drugs to information. It is a paradise for surgeries intended to intervene the human body, capable of creating cyborgs that are torn between the machinery and biology. Case is a cowboy, a sailor of the networks, who wanders between the bars and the dark corners with no destination. Then tried to cheat one of your employers and revenge was a contamination that left him unable to experience cyberspace: could not connect. It all starts in the shadows, in a dense world, built with a pessimistic view of the future society. There are also large corporations, material entities with a prominent presence in cyberspace, generating intrigue and powerful structures that cowboys try to weaken, often to steal information. Ashpool Tessier, Hosaka, Sense Net, Maas, are shown in this first serie. Able to kill for a small disk filled with data, to kidnap brilliant minds to make them work for their benefit, to maintain armies of murderers, and generating families and heirs who behave with the typical apathy of the royal families of today. This is another example of the amount of characters and situations that are described and that try to formulate ways and entities existing in the virtual world.

Considering what was just explained, we present the results of the data collected in a school, since the intention of this work is to weave the main elements in the stages of adolescence and cyberspace, with the axis of the born education so we can see how new languages and forms of cultural expression are born Gasperin (2005).

Umpruss (2007) says Gibson talks about the term cyberspace, which he defines as a fictional computer network that contains a huge amount of information that could be exploited in order to acquire wealth and power. In the cyberspace, the physical world and the digital world are confused to the point that human users perceive computer-generated experiences that have no real existence, and sensitive digital entities that affect the physical world. Although Gibson's descriptions of computer-simulated reality, cybernetic ally enhanced humans and artificially intelligent

entities remain in the real world of science fiction, it is not the case for the concepts of "exploring" large amounts of data and "visiting" remote computers.

Moreover, the premise that computer networks contain information that people can exploit, for better and for worse, is very real. We need a physical infrastructure of computers and communication lines to implement cyberspace. In other words, cyberspace requires computers. However, what lies "inside" computers provides the highest degree: we measure the true value of cyberspace in terms of the information contained within that infrastructure. The crucial features of cyberspace include the fact that (1) there is information in electronic form, and (2) computers can manipulate (save, search, indexing, processing, etc.) said information.

Cyberspace has become a metaphor for the digital society that can be made possible by computers and computer networks. When referring to it, in the abstract, it means the total amount of information available electronically, the exchange of such information and the communities that emerge as a result of using this information. When used in reference to a particular military operation, it means information available to a specific audience. It is not necessary for cyberspace to be publicly accessible, although internet is of public accessibility. Military units can operate private networks that constitute their own limited versions of cyberspace. In fact, there may be a number of "cyberspaces" disconnected, each serving its own community of users.

Cyberspace is not something that is already finished or even about to be finished; it is being built gradually day by day. This is how cyberspace is becoming a fast growing entity and it is also becoming a social relationship framework for parallel, original and even sometimes alternative conventional contexts. Since this moment, in which solidification is detected as another meeting place and social exchange, this framework becomes an interesting object of study for sociology. Cyberspace suggests a metaphor of enormous dimensions. It is a term that attempts to

represent the irrepresentable, the ideas that reside in our minds. Saez (2013), where a learning object as email becomes the most significant promise of expanding not only the means but also the communication spaces offering computer-mediated communication (Villanueva, 1997).

Although this regard Mayans (2005) provides four different meanings of what is cyberspace?

- Cyberspace as synthetic space created by the interconnection of computers around the world they neither understand nor exploit its most important features from the model of broadcasting to which mostly have been treated so far.
- Cyberspace creates a space where not even logic based on physics are valid: this is a result of an acentric space type and produces a kind of spatial and social environment for the activity that is independent of location (physical) in which it takes place.
- Cyberspace is a dimension more affordable than other broadcast channels and useful information. This makes it possible to be inhabited by millions of people.
- Cyberspace is a conceptually accessible and manipulable environment where there are many forms of contribution and not even the most complete or the most complex are inaccessible, given the language with which one can access and participate.

For some people, we live in a digital society. Digital not only using computers that have changed from analogue to digital, but we live in the information society, which is mediated by the use of Information Technologies and Communication (ITC). Since the most significant and distinctive feature of this age, compared to other historical moments, is the digitization of individual and collective life: the accumulated knowledge, information, and social relationships that are not only occur in person but through social networks in virtual communities, where virtuality is something real and corporeal. It means, objective to the subject, this is a

subjective (not subjective) reality Martinez (2013), where the use of free time and all the processes of production and consumption are becoming digital in cyberspace. This can be seen on amazon.com, a site where not only books are up for sale but one is able to buy any sorts of products. Free market and large corporations have stopped selling in person and have started selling their merchandise online. This has been the cause of the bankruptcy of some companies in the United States, as it is Circuit city (a company which use to sell electronics) and Blockbuster (a company dedicated to the rental and sale of movies and video games) and was superseded by chains movie rentals and online video material as could be Netflix.

Does this so-called digital society means the arrival at the cusp of cyber interaction in the social structure? For some, it is the beginning of a complex and fuzzy moment like a nuclear issue of our time. For others, information technology and communication contribute to eliminating borders, the onset of the global village, the free world, equal, with no distance and construction of world-cities, telepolis; whose topological base "... is not the interior, exterior and boundary enclosures, but the network of nodes interconnected by telecommunications technologies and in particular, for teletematic networks" (Bermudez, 2001).

In this sense, an important concept that is going to be used is the term Topology, but what is the topology? The topology is probably the youngest of the traditional branches of mathematics. In contrast to algebra, geometry and number theory, whose genealogies date from ancient times, the topology appeared in the seventeenth century with the name of *analysis situs*, that is, analysis of the position. Informally, the topology is concerned with the properties of figures that remain invariant when these figures are folded, dilated, contracted or deformed, so that there are no new points nor there are any matching points.

The transformation that takes place presupposes, in other words, that there is a correspondence between the points of the original shape and the newly

transformed one, and the manipulation makes points close by match with others that are close by. This latter property is called continuity, and what it requires is that the transformation and its inverse are both continuous: thus, we work with homeomorphisms. The topologist considers the same objects as the geometer, but he sees them differently: not fixed on distances or angles, not even on the alignment of the points. For the topologist a circle is equivalent to an ellipse; a ball is indistinguishable from a cube; it is said that the ball and the cube are topologically equivalent objects, because it goes from one another by a continuous and reversible transformation (Stadler, 2013).

So, in this sense, the cyberspace is a topological space where there are certain properties that do not change but it uses the internet as basis. A topological level for example, is a triangle which is the same as a circle. One can be transformed into the other continuously, without cutting or pasting. On the other hand, a circle can never be transformed into a segment from the topological point of view, because such transformation would require breaking the continuity.

Thus, Internet is a fundamental part of the cyberspace because cyberspace is part of the internet and the internet is built with the interconnection of networks. For example, the Internet is a collection of interconnected networks at a global scale, that is to say, a global network of computer networks. There is therefore a computer network in the usual sense, but a network of networks that have the particularity that each network is independent and autonomous. The connections are made through telephone lines (although connections may be of other types) of optical fiber lines or coaxial cable and as a result of the computers that speaks the same language on the network that communicates each other. The networks that form the Internet are of diferents kinds, nature, purpose and size. There are public and private networks, local, regional and international institutional, educational, university dedicated to research, leisure, etc. (Martinez, 2008).

But before we need to ask ourselves: What is a computer?, A computer is the most revolutionary artifact that has entered our homes in recent years. This instruments allows differential treatment of information (from the term "computer" which comes from the Latin "computare").

The computer also called microcomputer, processor, electronic brain, among others, are terms used in Spanish to designate any device or machine for processing information. By process, I mean following stages or processing manipulations the information goes through to solve a particular problem, following the instructions of a registered program.

While there are such things as virtual computers, we generally refer as computer to any electronic device consisting of a processor, memory and a device I/O (input/output). The main feature of the computer, compared to other similar devices, such as a calculator, is that you can perform a variety of different programs (software) loaded into memory that are executed by the processor. This is why it is said that a computer is a general purpose tool. The computer is always looking to optimizing processes, saving time and making it easier to use. It simplifies routine tasks, and computers have peripheral devices to communicate with the outside (such as network cards, audio inputs and outputs, USB, Firewire, Tunderbolt, etc.) and finally, computers have a program that allows the computer to communicate with other computers, manage computer resources such as memory, the I/O (Input/Output), storage devices (Hard Drives, CD- ROM), Cloud, etc., and the interaction with people, this program is called operating system.

We must also know what a network is. At its most basic level, a network consists of two computers connected by a cable or other means so that they can share data. It does not matter how sophisticated, a network comes from a simple system interconnecting computers.

While the idea of two computers connected through a cable may not seem extraordinary, in retrospective, it was a great achievement in communications. Networking arises from the need to share data in a timely manner. Personal computers are an excellent working tool that produces data, spreadsheets, graphics and other information, but they can't share data as quickly as it is produced. Without a network, the documents have to be printed in order for others to edit or use them. In the best case scenario, files are delivered on disks for others to copy them to your computer. If others make changes to the document there is no way to mix them. This was, and still is, called working in an isolated environment (to stand alone).

If a lone worker connects his computer to other computers, he could share the data on the other computers and printers. A group of computers and other devices connected together is called a net: "Network". And the concept of connected computers sharing resources is called "networking". Computers that are part of a network can share the following resources: data, messages, graphics, printers, fax machines, modems, and other hardware resources. This list is constantly growing with new found ways to share and communicate through computers.

LOCAL AREA NETWORKS

Networks started off being small, with perhaps 10 computers connected simultaneously to a printer. The technology limited the size of the network, including the number of computers connected as well as the physical distance the network could cover. For example, in the early 80's the most popular method of wiring allowed about 30 users on a cable length of about 200 meters (600 feet), so that a network could be enough for a single floor office or small company. Nowadays, for very small businesses, this configuration is still adequate. This type of network within a limited area is known as a local area network (LAN). Today's

networks can be connected thousands of miles away with the use of optical fiber cable, which allows the distance to be shortened more and the transmission of information is greater and faster. So one of the main attractions of the Internet is the huge amount of information and the relationships that can be built there through the forums, wikis and any other social networks that may take place in cyberspace although, one of its main problems is how to find what is sought and how to do it quickly.

Someone could say that the biggest drawback of the Internet is that it can be terribly slow, even with the so-called broadband, but this may be due to two reasons:

1. Our computer and internet connection might not be adequate since the majority of users connect to the Internet using modems and telephone lines. Given that the capacity for data transmission through telephone lines, known as bandwidth, is slow, electronic data reception can take really long.
2. Our Internet access provider is not appropriate. When choosing a provider of Internet access, we must take into account the speed and quality of the service offered, because frequently, these providers support more users than what they are capable of covering which ends up in a slow connection.

The speed in which data is transmitted through networks has been improved with the advent of ADSL, optical fiber lines or via cable television. They have increased the bandwidth, which makes the network faster, and more agile.

As the width of our bandwidth is enhanced, we will be able to enjoy new services in the network: Internet via television, distance learning, home automation (Internet home control), social networks, youtube, facebook, and new technologies that are continuously expanding Internet possibilities. For instance, we can mention 4G technology that enables access to the Internet through mobile phones at high

speed. Regular use of spoken communication with the computer is a reality, as is Siri, which is included in the iPhone 6.0 and 7.0 operating system, in which speech recognition is quite acceptable, and allows access to information through language processing. You can get non-experts in computer to search and retrieve information, and allows access to the Internet from small devices such as smart phones.

Universities, work with something called Internet2, which is a project led by American Universities to develop new technologies in this field. The NGI project is another big project. It is an acronym in for Next Generation Internet, and it is developed by U.S. institutional agencies such as NASA.

Regular use of spoken communication with the computer is included in the near future. Speech recognition is when the computer is able to recognize the human voice, distinguishing the syllables and words, and processing this information to extract the meaning of sentences. Through language processing, non-experts in computer get to search and extract information and they are allowed easier access to the Internet from small devices like mobile phones.

The Cyberspace

For Mayan (2005) Cyberspace, computers and the Internet can be considered as a type of technology or a space of relatively easy access. This power of accessibility is crucial to understand what is and what we can get out of the cyberspace and for that purpose we should look at it from different points of view.

- First, the accessibility factor must be contextualized and relativized seriously before making any other statement that may make the mistake of forgetting some unavoidable factors. In economic terms a personal computer and an Internet connection are relatively affordable and accessible to a large number of

users that live in the so-called First World. But not for all and for all alike. We can not forget also that there are millions of people for whom a computer or Internet access is rather a luxury. It is a Utopia if we think of the needs of many. With all the inevitable caveats we want and need, we could agree that access to cyberspace is relatively cheap.

- Second, computer technology and environments using a computer and the Internet can also be regarded as highly accessible. And so the computer becomes an appliance that is useful to non-expert people, and unlike other appliances, computers have a potential utility curve much more prolonged than others and more vertical growth. Thus, for example, the difference in effectiveness, usefulness and potential that may exist between a mobile phone, a refrigerator, or a video and a computer, generate a radically different curve, since the limits of knowledge and experience in a computer are much higher than those of any other of these appliances. It is important to remember that computers are extremely silly machines a priori because they do not do anything for themselves, compared with other appliances that already work alone or with very few instructions. But it also reflects perfectly what we want at this point: the user of this appliance can get a lot more juice as you learn to use it and experiment with it.

The latter issue of experimentation is also very important. A remarkable thing is not just that the computer and the World Wide Web, or as we call it: Internet, are means of a progressive learning and from low standards, but it is also important to consider how this learning can be obtained. For one, it is a kind of learning that could take years to develop through a more or less formal training. The best example of which is the University. However, we know that this is a type of content that is strongly linked to developments and constant changes in technology hardware, software and programming language. Therefore, the experience and

use have much to do with this learning approach, probably to a much greater extent than in other knowledge acquisition through formal training.

If we keep that on mind, we are directed, in a subtle way, towards a hypothesis that could serve as an explanation of why this constitutes a kind of knowledge with a learning very steep learning curve. The difference is that one is not confronting face to face with a tool that does things (for example a computer program such as AutoCAD) and learning to use such tool can get the job you want done, but a computer and the Internet is a tool that works with tools. And it does not just work with them, but also allows creation, modification and adaptation to fulfill any purpose. The example of AutoCAD and architects are very helpful in differentiating a tool in the classical sense (which serves to make or helps making something, in this case, plans and elevations of a building, for example) of a tool that creates, manages, operates and may even allow these tools to modify and create (in this case, the computer that is uses AutoCAD but also the computers with which it was programmed and that continues to work with every new version of AutoCAD).

One factor that is very important in this regard is the growing importance and influence of movements for free software because it has been long understood that democracy or independence of cyberspace can not be something to be granted, but something to conquer by the media the cyberspace and computer technologies offer. As of today, it is becoming increasingly clear that one can reach for a free software operating system without too much trouble or real handicaps of stability, security or assistance. But the conviction in a level of servers is even greater and stronger: it is no longer Linux – on a domestic scale - and UNIX technologies that are found in most commercial servers, but even languages like PHP, the management tools Postgre MySQL database, and official government regulations and standardized versions of Java, HTML and XML, etc., are helping to build solidly this mass public accessibility to be active and creative part of cyberspace.

Many civilian agencies, businesses and public institutions work hand by hand with tens of thousands of users around the world, becoming a massive self-help group and constant experimentation lab that are helping to really understand what cyberspace is.

Thus, the Internet offers new ways for people to exercise their political rights, but also, as it has become clear in recent months, is granting governments new tools to curb dissent. While Internet creates new economic opportunities for people in different parts of the development spectrum, it also offers new ways for criminals to steal personal data and intellectual property. Caro (2011) in which the Internet becomes the central nervous system of society, it must be remembered that all critical infrastructure sectors rely on ICT.

It is managed by a supervisory control systems and data acquisition (SCADA) and other complex processes of information technology (IT) that are connected in one way or another to the Internet, Touré (2011), where computer networks that were once an obscure and arcane set of technological elements used by a small elite, is now widely used and has become the subject of political debate and public interest and a part of popular culture (Smith, 2003).

In this regard, Smith (2003) states that Internet optimistic theorists have argued that gender, race and age are losing importance in on- line interaction.

At the very least, many people claim that the absence of these labels will provide the opportunity to explore and invent alternative identities. Jodi O'Brien responds curtly in his chapter to this opinion: "Writing in the body: the (re) production of gender in online interaction", where he says that sex is a trait so essential to the organization of interpersonal relationships that people have to make great efforts to provide online genre.

It is very complicated to know the sex of the people on the internet and on that matter Smith (2003) notes that it requires effort to reproduce sex in an online interaction. "Are you male or female? (Are you male or female?) Is such a very common question that long ago it was shortened to "RUMofF?" It is important to say there are no other widespread abbreviations used relating to age, height, weight, socioeconomic status, etc.

Sex is the feature of our corporeal lives that becomes the central feature of the interaction via the Internet. And it is not just that gender is reintroduced in a world without physical marks. O'Brien makes a surprising remark by stating that gender is reintroduced in a more limited and stereotyped way than the one existing in bodily interaction. There are no limits on how you can describe yourself in cyberspace. However, gender descriptions that can be found on the Internet have less variation and imagination than the ones given in face to face interactions.

People recreate themselves as stereotypical ideals and O'Brien points out that this hipergeneralization is particularly prevalent among those trying to cross-dress (ie. men who present themselves as women). We conclude that a world without restrictions has led to greater homogeneity rather than new forms of identity.

In cyberspace, does it really matter the gender of the person? It can occur that in this virtual space, sex change can happen without it being real. How fundamental is sex in a relationship in cyberspace? Where a person can fear that a close friend is the subject of seduction of a person (or entity, since you could be talking to a computer at the other end) because the sex does not necessarily fit in what we know as gender because the word in Spanish from Mexico is feminine and in Spain is male (the computer).The debate over when and whether sex change is appropriate has led to the concept of a vocabulary of motives (vocabulary of motives) presented by Mills in 1940, which makes change something acceptable

as a way of avoiding abuse or to experience a new perspective, but makes it unsuitable if it is an intent to deceive. It is, however, a fine line poorly defined, because what is one man's experiment is deceit for another. Smith (2003).

Also, when a person is on-line, that person create a series of roles that are not given in the objective reality because the reality you perceive is a subjective reality, not subjective, is the subject of this interacting with others persons or with the computer. However what is more beneficial? Having a discussion face to face with another person? Or having a discussion on-line that could be be synchronous or asynchronous with another person? When you are online you can write things and send them, not knowing what the person on the other side is doing. There is no body language that inhibits communication many times and does not say what you think, which is why today the process of communication conversation between people on-line is fictitious and may not be authentic or real or it can be virtual or real, but not both Martinez (2013). One must remember that the real is not virtual and virtual can become into subjective reality, facing a situation in which identity is linked reliably with your own self personified in our real world and often in the virtual world.

So can we say that the cyberspace is an illusion since cyberspace is a non-place that only exists in our heads? Cyberspace is something that cannot be framed in geographical terms. One thing seems certain: more and more people define and experience cyberspace as real, and sociologists should know that "if people define situations as real, they are real in their consequences" (Benschop, 2010). There is not a religious center in the words of Mayan (2005) who says the horizontal structure of the cyberspace, does not digest the tremendous vertical stratification of our society as well as many would like. Of course, cyberspace reflects the unequal and stratified world that created it, but this reflex is not entirely true and blurs and compresses many nuances of the complex socio-economic and political ladder context in which we live.

Of course cyberspace is a reflection of the uneven and stratified world that created it, but this is not a truthful portrayal because if it was conceived from its beginnings as something reticular, modular, and scalable and that could eventually spread everywhere. It is also true that the technical structure is not built just like that, but with clear and explicit reasons used for very different purposes than those for which it was conceived initially. This structure was created by the Department of Defense of the United States in its Arpanet project. Though certainly not so far from what their first engineers had in mind 70 years ago, not even today. Cyberspace remains without a center, despite multiple attempts and dedicated efforts from governments and large corporations to have control over it, under the name of national security, morality and decency, economic interests or thinly disguised in one of the multiple euphemisms that represent a notion of censorship.

Clearly, this is one of the main arguments for maintaining hierarchical structure and a centralized world. The fact that these reasons are not convincing enough in cyberspace, makes this a place where it is more difficult to get the same levels of power, and to enjoy the same hierarchical stratification prevailing in the outside, where along sociological or philosophical reasoning, cyberspace creates a new mathematical mind and a new spatial dimension that is part of our daily lives becoming increasingly more relevant in cyberspace. It is a space whose logic and structure does not correspond to physical geography or Euclidean space. Nowadays, there are communities that currently exist only in cyberspace, and it is therefore important to find ways to investigate these existing social groups in cyberspace, which are sometimes used in mass media. For example, shows that tell the audience about a statement a celebrity gave, or what is buzzing on social networks such as Facebook or Twitter. But it is possible that social relations created or supported in cyberspace get to alter our society and modify our real communities, for instance, we witnessed the overthrow of Egypt's president where

social networks were the means citizens used to reach an agreement on the uprising and the overthrow of the regime.

If we look at the specific uses of the networks to build or improve communities and the ways in which online networks can be used for collective action and to improve our quality of life as individuals within our physical space.

Although space may be considered of little relevance in the online interaction, there have been numerous online networks that are organized around specific physical communities. Willard Uncapher (1995) describes one of the first community networks in his chapter on "The electronic colonization in rural frontier: Big Sky Telegraph and its community." In the late 80s, a computer network was created to meet the needs of an entire physical community. It was located in Montana, which is a very large but under-populated town, in which social communications and business transactions are often difficult and expensive due to the size of the territory where computer networks make it easier for people to share resources and to socialize. The study of this case is valued because of its historical significance and also, the fact that it provides information on many of the issues surrounding the adoption of a new technology while reporting on how physical communities and online communities affect each other (Smith, 2003). Where the network provided a number of important benefits for teachers. For example, people were willing to answer questions directly on-line, to share school programs and to organize on-line circulation of library materials. There were new areas created in Big Sky Telegraph for other groups and activities among whom were business, Internet access, touristic information and community services. According to a report by Uncapher, despite the many benefits of the network, the adoption rate stopped for a while and only 30 of the 114 schools were still active in the network after two years of existence. This leads to the crucial question to find out why the teachers did not connect. Although it is true that money, modems and information necessary to make everything work would sometimes take a long time to arrive,

Uncapher ensures that the factors determining the rate of adoption were more complex than simple structural difficulties.

On this subject, Morocco gives us three different perspectives of what is cyberspace:

The techno-scientific perspective of cyberspace: Cyberspace, as a new (electronic) mean to generate a new political space (as a space for new political action subjects generated by using/interacting with new technologies), is an advanced development in technological-scientific parameters. Following the interpretation of Manuel Castells, we believe that the revolution brought by new information technologies create a new era for politics. It is occurring, thanks to this scenario of technological overdevelopment, a virtualization of culture. A process that can be described as the transition from a culture focused on current events to a culture based on the proliferation of virtuality. Virtuality, as the most characteristic sign of the new era for the use of hypermedia and it is associated to cyberspace for its lack of materiality, physicality and because it is not a subject to the space-time coordinates. The virtual matter is processual, what is open and it is not opposed to the real but to the present, which is the concrete, has a determined form and it is finished.

According to Baudrillard, contemporary culture as a culture of simulation is characterized by a progressive displacement of the real by its symbolic substitutes that, as perfect replicas, adapt and fit better than reality itself to the intense load of communicative activity, characteristic of a tele-informatic culture and an informational society, dominated by communicational exchanges.

The ontological perspective of cyberspace: We interpret the ontological nature of cyberspace as a rhizomatic space as a network of heterogeneous networks with multidimensional systematic significant breaks. The ontological traits

accompanying the cyberspace in its definition are flexibility, re-combinability, permanent transformative fluency, an ephemeral constitution and a continuous reconstruction of identities within it thus adopting an anti-essentialist position. Also inside cyberspace a complex phenomena occurs where multiple overlaps between projects in constant evolution generate the conditions of possibility for the production of new political identities characterized by ontological temporality, its fictionality, its reversibility, and its arbitrariness. The elements that exist in this new virtual environment are in a constant state of morphological transformation due to the ontological nature of cyberspace. Cyberspace, as rhizomatic space, allows unlimited sharing and conversational discourse, which produces the effect of a spring of ideas like never before, due to both the immediacy and interactivity of the cyberspace. Virilio poignantly notes in *Aesthetics of disappearance*: "Our whole lives are spent in the fast prostheses of fast traveling, of which we are not even aware anymore." The highly accelerated rate sets the basic medium that makes possible such dissemination and pollution of information, political ideas, and aesthetic tastes and preferences. On the other hand, the impressions generated by the accelerated rate of such trips allow us to be and not be in a place simultaneously. Cyberspace produces a horizontalization and delayering phenomena, a dissemination trigger and the proliferation of ephemeral, moldable, flexible and contingent identities, all of them related to adjacent contexts : understanding cyberspace as a new cognitive space of being, as a field of mediation/intersubjective interaction where strategies are produced (self) creating identities (sexual-political-aesthetic) virtual based graft, in the network exists fragment that you can " copy-paste". These are virtual identities that last as long as the connection to the chat or forum, clinging to its fleeting and contingent nature.

Cyberspace frees us from the constraints (space-time) of the body and its attributes, which always link the subject to a stereotype given beforehand. The overcoming of the inherent constraints in the "here" and "now ", which turns individuals connected to cyberspace into beings with the ability to be placed

anywhere, acquiring an identity that is as capricious (or desired) as it is ephemeral, fulfilling the (cyber) dreams of achieving (virtually) what we always wanted to be (really) and we got to be (pretending). Where choosing a nickname or names overlaps with our real name and where an avatar are necessary for the construction of virtual identity that is created in cyberspace itself to be used on social networks or discussion forums becomes a type of ID or CURP or identification card which may be the same for all virtuals spaces or you can create a large number of IDs that can be used anywhere you want, as long as they are not already being used. This new identity is our real identity in the virtual, in cyberspace, although nowadays we have been trying to homogenize the real and the virtual identity but it has not yet been regulated and it often cannot be tracked but this agglutination of people, are really them or are they just a virtually real identity only in virtual reality but not in the physical reality? It is similar to the Matrix we saw in the movie *The Matrix*, as this new reality displays our desires, hobbies, fantasies, memories, dreams or feelings relevant to us, which we want to be recognized by the other members of the forum, other people that are as virtual as us.

It is then that we become citizens of cyberspace as much as we are in the physical world, since it leads us to have a variety of virtual roles that can lead to a loss of identity, and we have a new opportunity to define ourselves and present ourselves in a way in which we feel more comfortable. This also drives us away from conceiving the concept of identity as a narcissistic type search because in the internet we relate according to social relations. It is also evident that the self is not a given, but it is being built by the subjects, in a decentralized manner.

We can engage in different virtual sites where the participants can start building their own rules, and define their roles, often differently as in the physical world. There are many ways of order the roles of each person (cybercitizen) so, in this way anybody can do the necessary thing that you can need in the cyberspace, but

there is always a discussion and ethical dilemmas over in what context a person can play with the personality that he or she is building, with their parameters that others do not have. We can hope that the valuable experience we get when inhabiting places where things and people are not typed in the traditional manner, can cause changes in the physical world, and especially out of the game situation.

An idea we should think deeply about is, if from experiences in cyberspace we can perceive ourselves differently, or if we only perceive ourselves as fragments, as in a game with multiple personalities that we create, those related to sex change, they would be very difficult to develop in the physical world, due to existing social conditions, then they have a very important therapeutic role in allowing subjects to create his own personality, through a kind of trial and error.

Then in cyberspace, when we are connected, we are incoherent, we have a different personality, that is, we can play any role like a performance in a film and when are disconnected, we may be more consistent with physical reality, but within virtual reality we are other actors who play a real role where we equally value all the different scenarios in which we find ourselves. Or rather, in each scenario we give different importance to the role we are playing. Their interventions are fantastic, and others are as real.

We are then actors in cyberspace that have an identity where there is no compromise on these relationships, but we value some things more than others, according to how it is defined. What an observer can perceive as many different more or less incoherent masks for the subject in question; they are likely to pose no problem regarding identity. Even more, they could be a unit, according to the different meanings that the subject will give to each. (Even the observer can, through interpretation, assign a unit of meaning).

Cyberspace is then a "life on the screen" where it is constituted by fantasy worlds

(virtual or unreal), the characters never stop being characters that eventually happen to become one with the author. What cybnauts would do next is to objectify their experiences in order to learn something that can be used in "real" life. Then, he also unconsciously assumes there is a prominent reality. It is the unbalance in their everyday lives, in this way, we can say that there is an artificial live that occurs as a psychologist session.

Net-citizens are these virtual characters who have a digital body, that virtual person has a virtual body, it means that they exist but in cibernspace as a "body without organs" where cyberspace is a rhizomatic structure, characterizing the mode of being of cyberspace. It is a network without hierarchy or a center, that consists of movements, speeds and intensities which produces the constant play between reterritorialization (understood as stabilizing organization in a territory such as a language, a family, a political-ontological identity-sexual) and deterritorialization (as a solution of the territory).

In this sense, Deleuze and Guattari oppose the rhizome, acentred system as finite automata network where communication is made of any other member of the network and where all members are absolutely interchangeable

The political perspective of cyberspace: Once we have located cyberspace in a techno-scientific (overdevelopment of microelectronics technology) and social context (information society of late capitalism characterized by mass consumption of products made by electronic technology and a quasiuniversal access to cyberspace) and we have interpreted it ontologically as a rhizomatic space as told by Deleuze and Guattari, all that is left to show is how this virtual space is a new space to think politically.

Cyberspace opens new horizons for reflection on politics in the context of digital technology overdevelopment. It should be noted that cyberspace leads to the

creation of "virtual communities". Such communities can be formed either because their members share a common hobby (gardening, satellite or the nineteenth - century Russian music) or because they share an ideology or values more or less diffuse or systematic, as mentioned above. Therefore, there are diverse forms of articulation of activism in the virtual world. "Activism thus becomes a form of collective experimentation to test the tissue of power relations that constitute us, through the displacement of symbols, the search for new technological uses of communicative conflict, the role reversal or break of dichotomies that predetermine the perception and action on the world." The discursive and communicative order of the dominant system is questioned by an established digital activism of the new political subjects of the virtual environment across multiple tactics such as simulation, ironic appropriation, subversion and transgression of semiotic codes of the system, the displacement and virtual mobilization.

Such strategies are based on opening multiple virtual channels of participation and interaction of a horizontal nature, as off-centered networks that make many experiences available for everyone, with alternatives to those promoted by the dominant discourses relating to large political and economic interests, seeking a numbing and paralyzing uniformity of critical impulses.

Cyberspace is then a "laboratory" where experimentation of political power in unprecedented ways is possible. Alternatives question the ontological and meta-political assumptions of the real factual political power.

According Morocco virtual political activism in cyberspace can be defined by these parameters:

- New use and critical appropriation of images, as a revolutionary, lawbreaking element to fight against legitimizing norms and values of standardized ways of life, both public and private.

- Use of cyberspace as a territory for the release of areas that are not reached by the influences of political power systems, that allows experimentation of alternative ways of exercising political power and the establishment of new political configurations of being a political subject (with rights and duties).
- Political action is no longer only based on explicit and formally structured organizations (rigid, hierarchical and based on ideological metanarratives) in the form of classical political parties, typical of industrial capitalism. In the information society, the creation of large and diffuse communities communicated through a network without a privileged center of decision making is a natural objective.
- The nomadic political subject regroups constantly before system modifications that obey due to multiple natures (economic, technological, aesthetic, etc.)

Thus, cyberspace is the "place-time" in which particular cultures and technology converge in a process of globalization. It is where all the parts articulate the ethical subject as traditionally defined as a combination of body and soul. Perez (2008). But are we part of the cyberspace? Are we citizens of cyberspace? or are we citizens of Mexico? Where do we belong to? Diaz (2013), being a citizen means that this person assumes ethical values that result in actions such as voting in elections, paying taxes, having solidarity with others, and so on. Validating or accepting these values through their practice involves commitments (assuming there is no one else, but we all are one) and constraints (those established by the monopoly of the sovereign power).

Thus the subject who inhabits this new space (cyberspace), this new being that will no longer have the limitation of time and space, it implies that there are no traditional subject anymore, but does this persons will have ethics? Or the human will be with a ideology itself but this ideology will be alienated by different types of subjects that will be around the world, many of these subjects have a transformation, a restructuration and even a recreation where it is necessary for

man to become aware of their own course of evolution and see the future in a clearer and more ethical way, to be responsible for himself and their environment, not only the physical environment but the virtual environment as well.

Cyberspace is the new dimension where digital technologies converge; this interweaving that expands inside, behind and beyond the computer screen. It is the space where Internet begins to take part of this new world in the networks, Regil (2004). In the U.S. there is even a strategy for the protection of cyberspace, created during the administration of George Bush, in which the former U.S. president states the following about cyberspace: Our nation has critical infrastructure that is composed of public and private institutions: agriculture, food, water, public health, emergency services, government, defense, information and telecommunications, energy, transportation, banking and finance, chemicals and hazardous materials, and postal and shipping. But now Cyberspace is its nerve center and therefore is part of the system that controls our country; the healthy functioning of cyberspace is essential to our economy and our national security institutions, this national strategy to secure cyberspace is part of our effort to protect the nation overall (Bush, 2003).

Cyberspace is a non-physical or geographic space that has been the subject to political struggles because states have had the need to exercise control over it. Therefore, on February 8, 1996, in Davos, Switzerland, John Perry Barlow wrote the Declaration of Independence of Cyberspace in which it called on governments not to exercise sovereignty over cyberspace, which defined himself as "the new home of Mind", Diaz (2013).

In this sense Rheingold (1993) says that people in virtual communities use words on the screen to exchange pleasantries and argue, establish intellectual discourses, have commerce, exchange knowledge, share emotional support, make plans, gossip, fall in love, find friends and lose them, play games, flirt, create

sophisticated art talk. People in virtual communities more or less the same as in real life, but we have to leave our bodies. You can not kiss anybody and nobody can punch you in the face, but a lot can happen within our borders. In this sense Diaz (2013) refers to a virtual reality in the cyberspace that occurs when you use computers and through networking with other people located in a different place. It is not a physical place but the consequences of participating in cyberspace can be physical, intellectual, behavioral and emotional.

In cyberspace, cyberculture is transformed into a super-ego that legitimizes the ruling classes, which are provided and increased in their fantasies of omnipotence, and justifies the illusions internalized by users, from which derive r over-technologized behavior derives from: cyberpunk, computerkids, whose personalities (masks) are outside any theater other than the network. Freud is now Bill Gates in cyberspace terms, Perez (2013).

ICTs (TV, videos) have generated the postmodern self: a self with a significant ability to be present in more than one place at once, a performing self which changes its symbolic, sexual and aesthetic identity. The most genuine example of this is the Multiple Personalities disorder or multiple identities, where the self feels in the process of absolute liberation and lets go of any fixed identity (Moya, 1995). Each individual, information-saturated, is colonized by all the others. "I contain multitudes "Walt Whitman said.

In cyberspace cyborg is the figure which occupies that special place (Sánchez Navarro, 2004). Donna Haraway's work has illustrious theoretical manifesto, along with Steve Mann implants or her praxis Kevin Warwick says. The attributive base in Haraway is noted in the meeting of heterogeneous parts, whose borders have many gaps: animal-human-machine (Haraway 1995, 258). But the intentional unit of his notes is not conjunctive, it is not a unit that can be claimed as in Marxism (that would not exceed porfiriana structure, according to Haraway, for example

women drive supported by the "work"): It does not have any ties with bisexuality, or pre-oedipal symbiosis, or the non-alienated labor or any other seductions of the organic wholeness through a final appropriation of all the powers of the parties in favor of a larger unit, (Haraway, 1995).

Each one will have to choose the language they wish to speak, the language with which you will write your own biography with, not from the origin but from the concrete situation: either from a raped, hardworking, white, licensed woman.,

The "cross" body/cyberspace space

Cyberspace is the place where there is no space or time where technology and globalized culture converges. It is where a new type of person has been created, where there is no body or soul. Cyberspace identifies with Virtual Reality, ie, a set of three-dimensional images created by digital technology. Virtual Reality is constructed by digital computing. It is a binary logical operation that functions as a Kantian transcendental structure, a condition of possibility, thus drastically limiting all ontology: only possible where everything can be translated into a Turing machine.

Turing proposed that any digital or programmed machine can imitate the inputs and outputs of the brain. As a matter of fact, it can be intelligent, and it is regardless of the materials implemented in the machine or its mechanisms. In particular, Turing states that "if a particular machine can be described as a brain, we just have to schedule our digital machine to imitate this and it will also be a brain" Turing (1951).

Gonzalez (2011) says that intelligence is a sub-product of the computable function of a machine, regardless of the material of this, and that the key to creating intelligence is to design digital machines that imitates what a brain does. As it was

commented by Gonzalez (2011) in his article *gearless machines and bodies without minds*, Turing proposes ideas that are fundamental for understanding the functionalist theory of mental states (Putnam 1967) and the principle of multiple realizability, curiously resembles the Cartesian modal intuition which states there is certainly conceivable that mental states without any corporeality exist, a thesis that has earned the classical theory of the Artificial Intelligence (AI) an accusation by Searle of ascribing the dualism. Take for example this famous passage where Searle strongly accuses AI : “Certainly, the AI only makes sense given the dualistic assumption that, when it comes to the mind, the brain does not matter”. In the AI (and in functionalism as well) what matters are programs, and these are independent of their realization in machines, no doubt, when it comes to AI, the same program could be made by an electronic machine, a substance Mental Cartesian or the Hegelian spirit world.

The most amazing feature that I discovered by examining these issues is that many AI researchers are shocked by my idea that human mental phenomena might be independent of the physico-chemical properties of actual human brains. But if you think about the idea for a moment, you can see that it should not have surprised me because unless you accept a form of dualism, the AI has no chance. The project is to reproduce and explain the mental by designing programs, but unless the mind is not only conceptually but empirically independent of the brain, you can not carry out the project, as the program is completely independent of any realization (Searle 1980). So the symbolic orders (soul) and causal (body) can be connected in cyberspace with the use of a logical syntax. It seems that we returned to the God of Malebranche in which the Real and the Symbolic are left confused (Diaz, 2013).

Cyberspace thus emerges as a dynamic memory, continuously updated in a cooperative and objectified way. Thus unmatched by traditional media storage and access of information and achievements: libraries, newspaper libraries, video

libraries. Cyberspace is the latest and most powerful coordinating and inducer of Humanity's collective intelligence "object". Cyberspace creates the possibility of a large-scale communication in which all the nodes have the possibility to be transmitters or receivers, participating democratically in the generation, trading and stabilization of knowledge and intelligence sharing (Ramos, 2013).

For Ramos (2013) shared memory and intelligence is reflected beneficially by individual intelligences, which are enhanced in its action by using local versions on-line encyclopedias (Encarta) and search engines and robots, which are increasingly effective. The results of the individual processes nurture and integrate the common intelligence and memory, and the latter empowers individual intelligences, closing a powerful cycle of knowledge generation. Cyberspace thus combines the fascination with diving into the global brain and its obvious utility. But it is not the same a collective intelligence than an intelligent collective. The balanced construction of such intelligent collective balanced requires more than willingness to do so.

Cyberspace has intangible objects, but at the same time they are important to society. They are not real objects, but they are virtual (for more on this discussion of reality and unreality virtuality see the text on virtuality of the magazine manuel martinez investigative praxis redie) where words such as electronic money, electronic commerce (e-commerce), scientific objects (virtual meetings), entertainment products (demand video libraries, games, online games, virtual education, online classes line, etc.) are objects that cannot be in a real place, but they can live in cyberspace as a virtual reality that is part of an objective reality.

Cyberspace is a space in which it is possible to dictate and enforce the laws as we do in our society. Cyberspace affects laws that are in the code that runs: we can do what the software allows us to do; and therefore emphasizes the importance of free software, which is what allows users to have their rights supported (Lessing,

1999). And within the interconnected network that is able to integrate traditional networks (within the framework of digitization) and most modern networks, becoming the most important quantitatively and qualitatively element from a socio-political, socio-cultural and socio-economic point of view (Ursa, 2008).

This can only be understood if we understand cyberspace as a world that is inhabited, and therefore, is conceived without mediation. It is not a projection of our personality, or city, but it is establishing ourselves. The presence in cyberspace is not mediated by language, but it is present with him. There are many differences between cyberspace and the physical world, but they are different ways of being ourselves. Needless to say, this far exceeds the scope of this work and theoretical knowledge, (Galvani, 2003).

It is a new ethical paradigm from the Free Software movement, where the synergy is opposed to competition, and where the scarcity of a good does not make it valuable, but the opposite. Bustamante (2007), say that communicate with other people who are geographically distant, and share with them different experiences. What is produced in here is not just a relationship between people and computers, but especially relationships between people through computers. It gives a place and time (called virtual) to relate to others (Galvani, 2003).

A virtual world is a simulated three-dimensional world enclosed in a computer, which has been voluntarily brought into existence by human. Humans have always lived with the virtuality, recreating magical worlds in her mind, and the digital world is another resource for these recreations; thus recreating mental spaces (Casanovas, 2010).

Cyberspace brings us the power of transform the ways of writing, allowing students to have some interactions with scientists and specialized people through the internet for responding to their concerns and collaborating in their research thus

supporting cognitive processes, multiplying an improvement in the quality of pedagogical processes, Dominguez (2006).

It is a "consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators; a graphical representation of the data of every computer in the human system. Unthinkably complex", Hernandez (2013) and Hernandez says that two strong positions to define the usage of the network and returning to the precepts of Teilhard de Chardin (1962) Evasion optimism and Evolution optimism. These precepts can be located within what he calls "The Great Option," where Teilhard de Chardin says that human beings are in a constant search for complexity of himself, and in that process, he lives a "Hominization": that leap of consciousness and unification with the environment. The choice of life that man takes will eventually lead to the point, a new point that exist in the cyberspace.

The optimism of evasion is the one described next: *"If a virtual tree falls in a computer-generated forest, does it make a sound?"* Barlow (1994) argues that a trip through cyberspace is like a trip to Disneyland for an epistemologist since the person is reduced to a point. This is a place where the laws of physics do not apply and there are only the guidelines established by the speed of the connection that the computer has, where there is no "Prana". Prana is the Hindu term that defines both the breath and spirit (Makkuni, quoted by Barlow, 1997). Again, Barlow thinks that the central question in the virtual age is whether the concept of "prana" can be incorporated into cyberspace or not. For him, the prana is a vital element in the ecology of interpersonal relationships and this along with body language, the tone of voice, the smell and all that for him is real life, is lost when connected to network.

Barlow is not representing any of the demography on the Internet, since most of the people, who are connected, are Caucasian men under fifty, but we have to consider that Barlow's study was done in the year 1994. Meanwhile, until the year

2000, 40 million people were connected to the network daily. Five million emails were sent per minute and the number of netizens doubled every one hundred day. There was no twitter or Facebook, not even smartphones such as the iphone, Samsung Galaxy, HP ipaq and tables like ipad, galaxy tab, etc., and therefore this data is to be taken with reservations, these people had good typing skills and had strong opinions about almost everything as well as exacerbated shyness, especially with regard to the opposite sex.

In the same opinion, Esteinou (2003) notes that the Internet still operates as an elitist and privileged tool that excludes large social groups, without mentioning the cost of a good computer, a proper connection to internet and the predominant use of English. Mayans (2002) says that the computer-mediated communication (eg, chat rooms and instant messengers) does not substitute another type of environment or social interaction media (telephone, television, a coffee, or a random encounter of two people), the cultural product that a netizen builds to communicate and socialize through the computer is not the usual written record or oral policy (although they take elements), e.g. the guide for parents of teenagers in his publication of 2004 that says "The use of the Internet and other similars technologies are part of the lives of adolescents. In a 2007 report by the Pew Internet and American Life Project about teens and social media indicated that about 93% of adolescents aged 12 to 17 uses the Internet. This is 6% since 2004. In Facebook there are nearly 1.1 billion people online every month. Of these, over 60 % do so almost daily. 750 million connecting from mobile, which means that they can access from them continuously and they have become an essential communication tool. Miguez (2013), for example, Mexico has the following statistics on social networks:

1. When it comes to sex, everyone wants to know about it. In social networks links about the topic are shared about 90 % more than any other.
2. 57 % of users on Facebook are female.

Women spend an average of two hours more than men on social networking sites on their computers and three hours more hours on mobile devices

3. On average, 20% of the time people spend on the computer, is on a social network.
4. 85% of women are bothered by their friends on networks.
5. 30 % of Twitter users have an income of more than \$ 100,000 dollars.
6. After commenting on a social network, in 76 % of cases, people report feeling satisfied and happy.
7. Africa has over 37 million users on Facebook.
8. Pinterest has grown 1,047 % in just one year.
9. 25 % of Facebook users do not care to control their privacy.

Globally, cyberspace moves primarily through social networks. Below this we show a social media study done in 2013:

General statistical study (Social Media):

1. 20 % of the population with Internet access is a member of a social network.
2. At least 90 % of internet users know 4 social networks sites.
3. 70 % participate in at least one social network.
4. There is no intention from users of social networks to leave the network they belong to, nor to belong to more networks.
5. The average user checks his social network at least twice a day.
6. The more commonly used tool on social networking sites is to send personal messages.
7. 80 % of users become “fans” or participates in any way with other users or profiles.
8. On average users have 190-200 friends, although this may vary in some countries even doubling the number of friends per user.

- 9. Nearly every user has ever removed a friend, especially in personal profiles.
- 10. 15% of users use an image that is not current (look more handsome, interesting, intelligent, etc.)
- 11. There is a big difference between European and Asian users, the latter are more open.
- 12. Half of the users can not access social networks from their jobs in their company.

The most popular social network in the world is Facebook. 85% of Internet users know Facebook and it is also the best known in all countries or regions of the world, being less known in Asia with 40 % of users in the know. In contrast, in South America and Australia almost 95% of internet users know Facebook.

The most popular social networks after Facebook are in this order:

- MySpace - 75%
- Twitter - 65%
- Hi5 - 30%
- NetLog - 22%
- LinkedIn - 20%
- Orkut (Google) - 20%
- Xing, Ning, Hyves - 5 %

These data are averages worldwide, logically there are areas or countries in which users know better others, as it is the case of Xing which is better known in Asia where its popularity reaches an average of 20 % which is far above the world average.

Other case to highlight is Orkut that is known in South America by 90 % of Internet users.

Statistical data by country. What are the most popular social networks in each country?:

As we have seen Facebook is the most popular social network in most countries, let's see what are the most popular networks in each country, and the percentage of Internet users who know them.

The most popular social network is Facebook in:

- Spain 98%
- UK 98%
- Italy 98%
- Australia 96%
- Germany 95%
- France 94%
- U.S. 93%
- Romania 90%
- Russia 68%

The best known social network is hi5 in :

- Portugal 97%
- The Netherlands 96%

The best known social network is Orkut in :

- Brazil 98 %

The best known social network is MySpace in :

- China 47 %

Foreseen growth for the use social networks. Is the market saturated?

In general, users do not intend to stop using social networks. 75 % of users will continue to belong to social networks although 40 % of them will not register in new networks.

This behavior is common to all regions and countries of the world, but a serious problem for this is the quality of information and the generation of knowledge. The important thing is not to have access or information in it, but the amount and quality of it, as this is a very serious problem in cyberspace, particularly in Web pages. That is why universities and/or research centers should create or strategies that correlate the education, training and development of students to enable them adequately in the use of ICTs.

Furthermore, the same cyberspace is blurring legal boundaries from the moment that there are no local or international barriers which frame a scene of "computer crimes" to determine a method of prosecution. These are the notions of ownership value and nature of wealth which are fundamentally changing due to electronic distribution.

So the Internet is the medium through which cyberspace exists that contains entities that are represented and live in cyberspace. In this sense Pierre Levy (1997) proposed the concept of collective intelligence, defining it as a form of universally distributed intelligence constantly enhanced, and coordinated in real time, mobilizing the individual's skills effectively.

Cyberspace (sometimes called Internet) has been characterized as a free zone, where the exchange of information and/or knowledge is increasingly fast, but this exchange does not fully comply with the socialization of information and communication between people because not all of them have access to this

medium. Besides there is a clear absence of social interaction because as we know, we are using a new language with new symbols (emoticons) which allows new rules of social interaction that have been created due to the connectivity and the use of text messages on cell phones. This has allowed a change to a symbolized world where this world is the new social interaction. This is giving results in the creation of new cultures (cybercultures), attitudes, habits and behaviors, both personal and group, crystallizing the new nature of man cyberspace.

Levy (1997) believes that cyberspace will be established as a mean to attract the culture, it will allow people to have a new political form to organize this view and it is therefore important to generate:

1. Instruments that promote social development nexus through learning and knowledge sharing.
2. Communication methods that are routed to recognize, integrate and restore diversity instead of just playing the traditional forms of information distribution.
3. Systems that promote the emergence of autonomous beings regardless of their nature or the individuals involved.
4. Semiotic engineering that allows us to exploit and enhance for the benefit of the majority, data, skills and symbolic power accumulated by mankind.

Cyberspace is the concept or idea of a new virtual reality that integrates culture, knowledge, language, postsymbolic technology and the total sum of information and intersection of all computers and data networks.

Conclusion

In conclusion in the cyberspace there are interactions that can be either synchronized or desynchronized where there on-line interaction are developed

within in which you can create new ways to deceive others or cyborgs that are in cyberspace. They create new forms of identity and create new ways to establish identities. We can conclude there are new benefits and create new disadvantages when one belongs to cyberspace, where the old institutions reproduce stereotypes, and sometimes in an exaggerated way.

Thus social control and net-label is a necessary component of online communities, where we must examine the power and interests at stake in this new virtual world. However, this evolves every day, and even worse, the beginning of this evolution is not entirely clear, much less where it will end, as more and more people continuously interact on-line and the interactions that occur between these users are becoming increasingly important, so it is necessary to implement or regulate these new forms of mediation, since it is necessary to standardize or create a way where as in the physical world we have an official identity, we can have one in the virtual world.

The first thing you must have is an identity, hence the generation of on-line groups and the need for belonging to a particular community, but without depersonalizing or changing your identity since this results in many kinds of crimes in cyberspace and it is also a weapon to the physical world. This does not mean that online communities, social networks and virtual groups, can be considered identical to the physical world. Therefore, it is extremely important that everyone should have a net-tag, they are the rules of etiquette that are in the physical world, in addition to the penalties that may be in the real world if you violate the rules and regulations of consciousness in cyberspace; for example, economies of cooperation and collective action change significantly when moving to online interaction and money and the economy are virtualized so companies that have no physical value because they have no assets or money in their banks, but can buy very large companies and solvents because virtual money is handled. Money that does not exist and it is likely to have it if certain actions occur or there are certain

processes in the real world, but it is money that can not be removed from the bank because they do not have it. This has been one of the problems with the bankruptcy of the United States: several companies are believed to have money, but when shareholders want it, in fact that money does not exist, it's just a virtual money, which is why it is necessary to have tools and models to study this kind of problems that occur in cyberspace.

But not everything is bad. We have observed that the interaction between virtual communities and the real world has served as an extremely effective tool for social protest, but these same features that make the Internet effective for coordination and communication, are the same that lead to the production and dissemination of inaccurate information because it is out dissenting voices. For instance, the overthrow of the government in Egypt in 2012, which was conducted through the social networks that were used to bring together rural and urban communities in order to carry out this social change. But the Internet is also used to improve the quality of life in the most vulnerable communities, demonstrating that there is a path to prevent government agencies that are of little help and to find people willing to share their information and knowledge. Moving such models from one community to another is difficult, since it is necessary to first have the technological resources like electricity, computers and internet.

Again we find that the online interaction is a "double edged sword ". These chapters avoid the extremes of utopian and dystopian visions when reviewing the information and sometimes conflicting processes within online communities. Evaluating the meaning and impact of new technologies is always a challenge and many of the predictions about the ways in which new technologies transform society quickly fade e.g. the telegraph, radio, cinema and television which supposed a revolution, but not in the expected direction. Hence the importance of going from having opinions and predictions, to the serious analysis and description of on-line groups.

So cyberspace can be seen as a chaotic space which only provides a piece of information sometimes conveniently manipulated by any cyber-user that has an internet connection. Although for many “globaphobics” the picture that is emerging on the internet is not flattering, they can see great advantages and great disadvantages, and they can only reach to a group of people who have the resources or that have access to a computer connected to the Internet. This leads to having great inequalities between those who have access to this medium and those without it, but also leaves the use of information technology and communication fomentes ways to bring people to knowledge such as distance education to train people and updating of many of them as an open possibility.

References

- Andrade, H. (2005). La comunicación en las organizaciones. México: Trillas.
- Barabási, A.- L. (2002). Linked: The New Science of Networks. Cambridge, MA.: Perseus Publishing.
- Barrett, Edward, The Society of Text, MIT Press, 1985, London.
- Benedikt, Michael. Cyberspace. First steps.,MIT Press., 1992, London.
- Berger, Peter. Luckmann. Thomas. La construcción social de la realidad. Amorrortu, 1993, Buenos Aires.
- Benschop, A. (s.f.). Sociosite. Recuperado el 12 de marzo de 2010, de http://www.sociosite.org/index_en.php
- Bericat, E. “La sociedad de la información. Tecnología, cultura, sociedad.” REIS. No. 76 1996. p. 99 -121.
- Benschop, A. (s.f.). Sociosite, de http://www.sociosite.org/index_en.php . < accessed 17/06/2013
- Bermúdez, Emilia.2001. Los Estudios Culturales en la Era del Ciberespacio.

- <http://convergencia.uaemex.mx/rev26/26pdf/Ciberespacio.pdf>. Venezuela.
- Bush, G. (febrero de 2003). The White House. de <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/pcipb/>. accessed 17/06/2013
- Bustamante Donas, Javier.2007. COOPERACIÓN EN EL CIBERESPACIO: BASES PARA UNA CIUDADANÍA DIGITAL. http://institucional.us.es/revistas/argumentos/10/art_17_rea10.pdf. España
- Caro Bejarano, María José 2011. LA Estrategia Internacional para el Ciberespacio. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2011/DIEEEI21-2011EstrategiaInternacionalCiberespacio.pdf.(.).
- Casanovas, Anna. 2010. Análisis de la Arquitectura del Ciberespacio. www.artyarqdigital.com/index.php?...ciberespacio.pdf. España.
- Castells, Manuel. La Ciudad Informacional. Tecnologías de la información reestructuración económica y el proceso urbano- regional. Alianza Editorial, 1995.
- Castells, M. (2001). La Galaxia Internet. Madrid: Areté.
- De Gasperin Gasperin Rafael. Adolescencia y Ciberespacio. Ciudadanía, democracia y valores en sociedades plurales. Organización de Estados Americanos. México 2005.
- Díaz Rocha, Arodí M. Ciberespacio: la nueva posibilidad ciudadana. <http://opinion-publica.wikispaces.com/file/view/Art%C3%ADculo+Ciudadano+y+cibercultura.pdf>. accessed 15/06/2013
- Domínguez Peña, Esther. 2006. EL CIBERESPACIO UN AMBIENTE ALTERNATIVO PARA APRENDER A ESCRIBIR. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-98972_archivo.pdf.
- Faura Homedes, Ricard Departamento de Antropología Cultural Universidad de Barcelona España 2009.
- Galvani, Iván Horacio. La vida cotidiana en el ciberespacio. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.541/te.541.pdf>. Tesis.
- González, Rodrigo. Máquinas sin engranajes y cuerpos sin mentes. ¿Cuán

- dualista es el Funcionalismo de Máquina de Turing? Revista de Filosofía. Volumen 67, (2011) 183-200.
- Hernández Barba Iván. El ciberespacio: La red neural de Internet como un nuevo espacio de interacción humana.
<http://realidadjuridica.uabc.mx/realidad/files/ciberespacio.pdf>.
- Islas, O. (Diciembre de 2004). Razón y Palabra. Recuperado el 17 de junio de 2012, de La Ciberurbe. El Espacio Ausente:
<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n42/oislas.html>
- Lessig. Lawrence. 1999. El código y otras leyes del ciberespacio.
http://www.casanas.com.ar/artsAdj/Lessig_-_code_1_y_2_-_resena_wikipedia-7.pdf. España.
- Levy, Pierre (1997). Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace. Ed. Plenum, New York.
- Leyton Guerrero, Eduardo. Ciberespacio.
http://www.eduardoleyton.com/apuntes/UST_Ciberespacio.pdf.
- MAYANS, Joan (2002). Nuevas Tecnologías, Viejas Etnografías. Objeto y método de la antropología del ciberespacio. Fuente Original: Revista Quaderns de ÍICA, 17-18, pp. 79-97. accessed en el World Wide Web:
<http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=23> accessed 20/03/2006.
- Mayans i Planells, Joan. El ciberespacio, un nuevo espacio público para el desarrollo de la identidad local [Observatorio para la CiberSociedad. ediciones simbioticas](#). 2005
- Morueco Romera, Miguel. EL CIBERESPACIO COMO NUEVO ESPACIO POLÍTICO: NOTAS PARA UNA ONTOLOGÍA POLÍTICA NÓMADA.
http://www.uibcongres.org/imgdb/archivo_dpo1785.pdf. accessed 3/07/2013.
- Pérez Herranz, Fernando Miguel. 2008. Ética en el ciberespacio.
www.raco.cat/index.php/Ontology/article/download/245059/328214.(.).

- Ramos Isidro, Pérez Jennifer.(.). La inteligencia, la memoria social y el Ciberespacio.
http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_1/nr_510/a_7074/7074.pdf España. accessed 15/06/2013.
- Regil Vargas, Laura.2004. DOCENCIA UNIVERSITARIA Y CIBERESPACIO.
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num11/art84/dic_art84.pdf.Mexico.
- Sáez Soro, Emilio. Acción comunicativa en el Ciberespacio: el análisis de las páginas web personales. <http://www.bocc.ubi.pt/pag/saez-soro-emilio-ciberespacio.pdf>. accessed 15/06/2013.
- Sartori, G. (1997). Hommo Videns, la sociedad teledirigida. Madrid: Taurus.
- Serena, J. A. (14 de noviembre de 2004). ediciones@simbióticas. accessed /12/03/2013
- Siemens, G. (7 de febrero de 2007). Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital. (D. E. Fonseca, Ed.)
<http://www.scribd.com/doc/201419/Conectivismo-una-teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital>. accessed 10/06/2010,
- Siemens, G. (12 de diciembre de 2004). Connectivism. Recuperado el 11 de junio de 2010, de A Learning Theory for the Digital Age:
<http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm>
- Smith, Marc A. Comunidades en el ciberespacio. Editorial UOC. Barcelona, España 2003.
- TEILHARD de Chardin, P. (1962). El Porvenir del Hombre. Taurus Ediciones, pp. 13-38, 53- 104, 155-172 y 193-240. Madrid, España.
- Touré, Hamadoun 2011. La búsqueda de la Paz en el Ciberespacio.
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-WFS.01-1-2011-PDF-S.pdf.Suiza.
- [Umphress David A.](#) (2007). Air & Space Power Journal. El Ciberespacio ¿Un Aire y un Espacio Nuevo?
- Ursua Nicanor.2008. La(s) identidad(es) en el ciberespacio. Una reflexión sobre la construcción de las identidades en la red (“online Identity”).

<http://ddd.uab.cat/pub/ontstu/15762270n8p277.pdf..>

Villanueva Mansilla, Eduardo.1997. EL CIBERESPACIO Y SUS DESAFIOS ETICOS: UNA REVISIÓNPRELIMINAR.

http://macareo.pucp.edu.pe/evillan/Eduardo%20Villanueva%20Mansilla/Escritos_files/evm-etica1997.pdf. Perú.

Valdés Godínez, Juan Carlos.2013. Ciberespacio y cibernsiedad, su relación con las formas alternativas de socialización para la apropiación social de las TIC's.

http://www.ride.org.mx/docs/publicaciones/10/tecnologias_emergentes_educacion/J15.pdf. accessed 17/06/2013.

¿Qué es la Topología? Marta Macho Stadler Otsaila, España 2002 en <http://www.ehu.es/~mtwmastm/sigma20.pdf> accessed el 3 de julio de 2013.

<http://www.extension.umn.edu/distribution/familydevelopment/00223.pdf> accessed 17/06/2013

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/05/26/750-millones-usuarios-conectan-movil/0003_201305SM26P12992.htm accessed 17/06/2013

<http://www.merca20.com/10-estadisticas-reveladoras-sobre-redes-sociales/> accessed 17/06/2013

<http://www.rivassanti.net/notas-sobre-Las-Redes-Sociales/Estadisticas-de-volumen-de-usuarios-Facebook-y-Redes-Sociales.php> accessed 17/06/2013

NORMAS DE PUBLICACIÓN

Sólo se aceptarán para su publicación trabajos inéditos.

El Consejo Editorial procederá a la selección de los trabajos de acuerdo con los criterios formales y de contenido de esta revista.

El contenido de los trabajos consistirá en artículos de divulgación acerca de temas relacionados con el ámbito educativo

La extensión de los trabajos será de 12 a 15 cuartillas, letra Arial y 1.5 de interlineado.

Cuidar que el título del trabajo no exceda de 15 palabras, todas con mayúsculas y en negrilla.

La estructura del trabajo será:

1. Título
2. Autor o autores
3. Resumen en español
4. Palabras clave
5. Resumen traducido al inglés
6. Palabras clave traducidas al inglés
7. Texto
8. Referencias bibliográficas

Las referencias se realizarán conforme a la normativa de la APA.

Los trabajos serán remitidos a paula_elvira1@hotmail.com, o jcarrillo0803@yahoo.com.mx

NOTAS:

1. Anexar en cada artículo, en un máximo de cuatro renglones: perfil profesional, lugar de trabajo y puesto o actividad que se desempeña.
2. Para el décimo número, el plazo máximo para la recepción de trabajos será la primera quincena del mes de febrero de 2014.
3. Se le comunicará a través de su correo electrónico en un plazo de un mes la aprobación del artículo para su publicación.
4. Se solicita hacer extensiva a las personas interesadas en publicar algún artículo académico sobre cualquier tema relacionado con educación, lo envíen a los correos electrónicos arriba mencionados, para posteriores publicaciones.